

(سوگند به رشحہ های سوزناکی از جنس دگماتیسیم)

شناسنامه اثر

(Identity impression)

« Empiricism in Locke's view | Arvinismus in Lockes Perspektive »

Mahan Kaveh | Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen
Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Mechanical Engineering Student (Writer, Director, composer, west Philosophy Researcher)

November 2021 | آذر ماه 1400

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

NO:31

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Allgemein lässt sich sagen, dass nach Locke die Welt aus Materie und Geist besteht. Wir werden diese beiden nie ganz verstehen. Mit anderen Worten, wir können nicht wissen, was ihre innere Natur ist. Und diese beiden werden uns für immer unbekannt bleiben. Natürlich sollte angemerkt werden, dass Locke nicht behauptet, dass sich der Geist notwendigerweise von der Materie unterscheidet, aber im Gegensatz zu Descartes und seinen Anhängern zieht er die Möglichkeit in Betracht, dass der Geist materiell ist. Was wir direkt erfahren, ist, was diese Objekte und Köpfe tun und wie sie sich verhalten, und jedes Wissen, das wir über sie gewinnen können, baut auf dieser Erfahrung auf. Materielle Objekte beeinflussen unseren Geist, und dieser Effekt geschieht durch unsere Sinne und auf unterschiedliche Weise, und auf diese Weise erschafft der Geist Ideen aus materiellen Objekten. Dann verwenden wir diese Ideen, um unsere Wahrnehmung der Welt aufzubauen, die aus diesen Objekten besteht. Die extremste Form des Empirismus kann in den Ideen von John Locke gesehen werden. Er glaubt, dass das menschliche Gehirn wie ein unbeschriebenes Blatt bei der Geburt ist, ohne jegliches Vorwissen. Es gibt auch eine pragmatischere Sicht auf den Empirismus. Nach dieser Ansicht sollte der Mensch stets an seinem eigenen Wissen, seinen Erfahrungen und Meinungen zweifeln und sich auf eine umfassende Beobachtung der objektiven Welt verlassen. Das Verständnis des Empirismus wird jedoch einfacher, wenn man seine Geschichte studiert und kennt. Empirismus und Rationalismus sind zwei gegensätzliche erkenntnistheoretische philosophische Ansichten in Europa, die in Europa vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts populär wurden.

Stichwort: Empirismus – John Locke – Hume – Weisheit – Positivismus – Originalität – Sinne

Einführung:

David Humes Empirismus, der auf der Authentizität der Sinne und der Leugnung der Kausalität basiert, wird viele unglückliche Folgen haben,

einschließlich der Unsicherheit im Bereich der moralischen und göttlichen Konzepte. Denn im Bereich der guten und schlechten Ethik, an der menschliche Handlungen gemessen werden, müssen sie einen realen und intrinsischen Maßstab und ein Maß haben, sonst ist Gut und Böse einfach eine grundlose und grundlose Angelegenheit, auf die sich die Handlungen beziehen werden es wird nicht moralisch stabil und bindend sein. Es ist auch bei religiösen Überzeugungen der Fall, wie Hume selbst betont, es wird zur Verneinung des Glaubens an Gott und zur Verneinung der Religion führen.

Im Bereich der negativen Kausalität, wenn Ursache und Wirkung fehlen, ist jede Trennung und Trennung nach Ursachen und Ursachen blockiert, und jeder Mensch berücksichtigt die Bedingungen und Voraussetzungen, um eine Handlung auszuführen oder aufzugeben. In diesem Fall ist keine Lüge schlecht und keine Wahrheit gut; Und das bedeutet Relativismus und Negation der Stabilität und Dauerhaftigkeit moralischer und religiöser Lehren und Verzicht auf metaphysische Konzepte. Außerdem wird diese Ansicht zu Widersprüchen und Paradoxien führen, weil Hume selbst sich in der Praxis nicht daran halten kann. Weil er überrascht und protestiert sein wird, wenn er wegen Güte und Liebe zu anderen verurteilt wird. Basierend auf der Theorie des Fundamentalismus stammen alle unsere Überzeugungen letztendlich aus einer Quelle, die keiner Rechtfertigung oder Begründung durch Argumentation bedarf. Der Empirismus – der eine Unterart des Fundamentalismus ist – sieht nur Erfahrung als eine solche Quelle, ohne dass eine Rechtfertigung erforderlich ist. Der Reduktionismus ist eines der Hauptmerkmale des Programms des Empirismus, das von John Locke vorgeschlagen und von Barclay und Hume verfeinert wurde, und die Positivisten betrachteten es als den letzten Nagel, der in den Sarg religiöser, ethischer und metaphysischer Debatten gehämmert wurde. Der Empirismus verwendet Sinne in Er ist gegen den Rationalismus. Geistige Erfahrungen sind erworbene Wissenschaft und haben eine unsinnliche Beweismethode. Laut Descartes müssen wir existieren, wenn all unsere vielfältigen Sinne versagen, das Gehirn aber noch denken kann, und so wurde die Erfahrung dieser Sichtweise nach der Renaissance ernsthaft geplant. Barclay, John Locke und David Hume sind unter Empirikern

bekannte Philosophen. Empiristen glaubten, dass alles Wissen aus Erfahrung gewonnen wird. Diese Philosophen standen der rationalistischen Metaphysik feindlich gegenüber, insbesondere ihrer hemmungslosen Verwendung von Hypothesen über große Behauptungen und Wissen, das auf angeborenen Ideen basiert.

(John Locke)

John Locke (geboren am 29. August 1632 – gestorben am 28. Oktober 1704) war einer der Philosophen des 17. Jahrhunderts in England, der weithin als Vater des klassischen Liberalismus bekannt ist. Locke ist einer der wichtigsten Vertreter der Gesellschaftsvertragstheorie und Anhänger der empiristischen Schule. Seine Ansichten wirkten sich auf die Entwicklung der Erkenntnistheorie und der politischen Philosophie aus. Er gilt als einer der einflussreichsten Denker des Zeitalters der Aufklärung. Seine Schriften beeinflussten Voltaire und Jean-Jacques Rousseau, viele schottische Denker und amerikanische Revolutionäre. Dieser Einfluss ist in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika zu sehen.

Lockes Hypothese des Geistes wird gewöhnlich als Ursprung moderner Vorstellungen über das Bewusstsein und das Selbst angesehen. Eine Hypothese, die in den Werken von Philosophen wie David Hume, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant auffällt. Locke war der erste Philosoph, der „Selbst“ durch das Kontinuum des „Bewusstseins“ definierte. Er glaubte, dass Menschen wie ein unbeschriebenes Blatt und ohne Wissen geboren werden und kein inneres und inhärentes Wissen haben, sondern alles, was sie wissen, durch Beobachtung (Erfahrung) erlangt wird. Locke starb am 28. Oktober 1704 und wurde auf dem Kirchhof des Dorfes Lore östlich von Harlow begraben, wo er nach 1691 im Haus von Sir Francis Masham lebte. Locke hat nie geheiratet und hatte keine Kinder. Die Ereignisse, die sich zu Lockes Lebzeiten ereigneten, waren die Wiedervereinigung Englands, die Große Pest von London und der Große Brand von London. Die Union von 1707 sah er nicht, obwohl die Herrscher von England und Schottland zu seinen Lebzeiten ein persönliches Bündnis unterzeichneten. Die konstitutionelle

Monarchie und das parlamentarische System steckten zu Lockes Lebzeiten noch in den Kinderschuhen.

Locke hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die politische Philosophie und insbesondere auf den Neoliberalismus. Michael Zuckert stellt fest, dass Locke den Liberalismus begründete, indem er Hobbes' Philosophie der absolutistischen Regierung moderierte und insbesondere die Trennung von Religion und Politik vorschlug. Locke hatte einen großen Einfluss auf Voltaire, so sehr, dass Voltaire ihn als „Locke der Weise“ bezeichnete. Seine Diskussionen über Freiheit und den Gesellschaftsvertrag beeinflussten später die Schriften von Alexander Hamilton, James Madison, Thomas Jefferson und anderen Gründervätern der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich erscheint ein Abschnitt der zweiten Abhandlung wörtlich in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Lockes Einfluss war so groß, dass Thomas Jefferson schrieb: „Bacon, Locke und Newton waren ausnahmslos die größten Männer, die je gelebt haben. Sie haben die Grundlagen der großen Struktur gelegt, in der das menschliche physische und moralische Wissen wächst.“ Heute betrachten die meisten zeitgenössischen Libertären Locke als einflussreich. Aber auch Lockes Einfluss auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie kann als tief betrachtet werden. Locke hat das Konzept von „Selbst“ oder „Selbst“ neu definiert. Philosophiehistoriker wie Charles Taylor und Gerald Siegel stellen fest, dass John Lockes Schriften zum menschlichen Verständnis der Ausgangspunkt des neuen Konzepts des „Selbst“ im Westen sind.

John Locke, der Vater der neuen Empirismus-Philosophie und der Vater der Demokratie in der modernen Welt, wurde 1632 in Wrington in der Nähe von Bristol in England geboren. Locke wurde bis 1646 zu Hause unterrichtet und besuchte dann die Westminster School, wo er bis 1652 blieb. In diesem Jahr trat er in das Christ Church College der Universität Oxford ein. Nach Abschluss seines Bachelor- und Master-Abschlusses zum festgelegten Zeitpunkt setzte er seine Ausbildung fort und lehrte am Wrington College. Im folgenden Jahr wurde er beauftragt, griechische Sprache und dann Literatur

und Moralphilosophie zu unterrichten. 1666 trat Locke in die Dienste des 1. Earl of Shaftesbury ein und erlangte die Position eines Leibarztes, engen Freundes und Beraters dieses einflussreichen Politikers. Mit dem Fall von Shaftesbury vom Sitz der Macht verließ Locke England und ließ sich in Holland nieder. Mit der Thronbesteigung von Wilhelm von Oranien begann der Stern von Lacs politischem Vermögen zu leuchten. Kurz nach der Revolution von 1688 kehrte er wieder nach England zurück und übernahm eine wichtige Stelle im Staatsdienst. Krankheitsbedingt weigerte sich Locke, den Posten des Gesandten am Hofe des Emirs von Brandenburg anzunehmen, war aber mit einer kurzen Tätigkeit beschäftigt in London bis 1691, von Er gab seine Arbeit auf und ging nach Oates in Essex, um die Familie Masam zu unterhalten, obwohl er von 1696 bis 1700 aufgrund seiner Aufgaben als Handelskommissar einen Teil des Jahres in der Hauptstadt verbringen musste. Locke starb im Oktober 1704.

Beschreibung von Lockes Empirismus

Was ist wirklich hinter der Wand? Wir verstehen es nicht, bis wir es erleben. Dies ist die Grundlage des Empirismus

Locke war der erste Empiriker. Seine Philosophie lautet wie folgt:

Das Wissen, das wir über die Welt haben, und alle Probleme, die wir über die Welt verstehen, die philosophischen Systeme, die wir überall und jederzeit aufbauen, wurzeln in unserer Erfahrung. Wir haben von Natur aus keine Informationen; Zum Beispiel leiten Menschen auf die gleiche Weise Ursache und Wirkung aus der Natur oder anderen Sachverhalten ab. Daher sollte zunächst die Erfahrung als die Wurzel allen wissenschaftlichen und philosophischen Wissens betrachtet werden. In einer Abhandlung über den menschlichen Verstand sagt er: Der menschliche Geist empfängt einfache und komplexe Ideen durch die fünf Sinne, um in seinem Geist Wissen zu erzeugen. Er bestätigte die Aussage von Aristoteles, dass alles, was im Kopf ist, zuerst in den Sinnen war. Daher ist die Verwendung von Wörtern wie Gott, Essenz, Ewigkeit eigentlich ein Missbrauch der Vernunft, weil wir diese in der

Erfahrung nicht gefunden haben. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich, gut gemachte philosophische Systeme zu bauen, die an der Oberfläche schlau sind, aber tatsächlich Fantasien und Illusionen sind.

Locke versuchte, zwei Punkte zu klären:

1. Woher nimmt der Mensch seine Gedanken?

Der Mensch versteht nicht, bis er etwas fühlt, und infolgedessen werden keine Gedanken produziert. Laut George Berkeley muss die Welt verstanden werden.

2. Kannst du deinen Sinnen trauen?

Um zu antworten, machte Locke zwei Unterteilungen basierend auf den Eigenschaften von Objekten (der Fähigkeit von Objekten, ein Bild in uns zu erzeugen):

1. Primärattribute: Attribute die in der Natur der Dinge und Körper vorhanden sind, wie Masse, Volumen, Temperatur des Körpers usw.

2. Sekundäre Attribute: Attribute, die nicht in der Natur der Außenwelt liegen und von unserem Verstand geschaffen werden, wie Farbe, Geschmack usw.

Theorien über religiöse Toleranz

Locke schrieb Essay on Toleration (1692–1689) nach den europäischen Religionskriegen, in dem er eine klassische Formulierung religiöser Toleranz vorstellte, die drei Hauptachsen hat: (1) säkulares Urteil (über das Urteil im Justizsystem des Staates als besonderes und das persönliche Urteil von Menschen im Allgemeinen) ist nicht in der Lage, die Wahrheit von Behauptungen in konkurrierenden religiösen Ansichten genau zu beurteilen; (2) selbst wenn ein säkulares Urteil dies tun könnte, würde es nicht den gewünschten Effekt haben, die Gesellschaft in eine „wahre Religion“ zu zwingen, da Überzeugungen nicht mit Gewalt aufgezwungen werden können;

(3) Die Gesellschaft zu religiöser Einheitlichkeit zu zwingen, wird zu mehr sozialen Anomalien führen als zu religiöser Vielfalt.

Wert- und Eigentumstheorie

Locke verwendet das Wort Eigentum sowohl im allgemeinen als auch im spezifischen Sinn. Eigentum umfasst im Allgemeinen alle menschlichen Interessen und Ideale und im spezifischen Sinne materielle Güter. Locke argumentiert, dass Eigentum ein natürliches Recht ist, das durch Arbeit erlangt wird.

Im fünften Kapitel der zweiten Abhandlung (aus dem Schreiben der beiden Abhandlungen über die Regierung) stellt Locke fest, dass das Eigentum an Gütern durch die Arbeit gerechtfertigt ist, die zur Herstellung von Gütern geleistet wird, oder durch die Vermögenswerte, die zur Herstellung von Gütern verwendet werden, die für die menschliche Gesellschaft nützlich sind.

Locke drückt seine Meinung in der zweiten Abhandlung so aus, dass das, was in der Natur selbst zu finden ist, für die menschliche Gesellschaft wenig Wert hat und was den Gütern Wert verleiht, ist die Menge an Arbeit, die aufgewendet wird, um sie herzustellen. Dieses Problem wird als Unterstützung für die Interpretation der Theorie der Arbeit zum Erwerb von Eigentum als Theorie der Arbeit zum Erwerb von Wert angesehen, da Lockes Theorie das Konzept vermittelt, dass von der Natur produzierte Güter wenig Wert haben, wenn sie nicht mit Arbeit in den Produktionsstufen hergestellt werden. Menschen werden integriert und das macht die Ware wertvoller.

Locke glaubte, dass Eigentumsrechte nur durch Arbeit erlangt werden können. Außerdem glaubte er, dass das Eigentumsrecht vor der Regierung stehe und die Regierung kein Recht habe, willkürlich in das Vermögen der Menschen einzugreifen. Karl Marx kritisierte später Lockes Theorie der Eigentumsrechte, indem er seine eigene Gesellschaftstheorie vorstellte.

Politische Theorie

Lockes politische Theorie basiert auf dem Gesellschaftsvertrag. Im Gegensatz zu Thomas Hobbes glaubte Locke, dass die menschliche Natur durch Vernunft und Toleranz gekennzeichnet ist. Wie Hobbes glaubte auch Locke, dass die menschliche Natur ihn egoistisch macht. Im Naturzustand sind alle Menschen gleich und unabhängig, und jeder hat ein natürliches Recht, sein „Leben, seine Gesundheit, seine Freiheit und sein Eigentum“ zu verteidigen. Die meisten Experten glauben, dass der Ursprung des Ausdrucks "Leben, Freiheit und das Streben nach Glück" in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in Lockes Theorie der Menschenrechte liegt, obwohl einige erklärt haben, dass der Ausdruck andere Quellen haben könnte.

Wie Hobbes glaubte Locke, dass es nicht ausreicht, nur das Recht zu haben, sich im Naturzustand zu verteidigen, also bilden die Menschen eine Zivilgesellschaft, um Streitigkeiten zwischen ihnen mit zivilen Mitteln der Regierung zu lösen. Allerdings erwähnt Locke nie den Namen Hobbes und es ist möglich, dass er dieses Argument vorgebracht hat, um anderen Schriftstellern seiner Zeit zu antworten: Es ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht für das Volk, eine Revolution zu starten, um die Regierung zu stürzen. Diese Ideen hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. selbst

Locke definiert das menschliche Selbst wie folgt: „Das bewusst denkende Wesen (ob materiell oder spirituell oder als einfach oder komplex betrachtet), das rational ist oder sich Freude und Schmerz bewusst ist, fähig zu Glück oder Elend ist und daher daran interessiert ist sich selbst, solange dieses Bewusstsein besteht. Er ignoriert jedoch nicht die Rolle des Körpers bei der Herstellung des Menschen. Das Selbst ist also nach Locke das selbstbewusste Bewusstsein und die in den Körper eingebettete Selbstreflexion.

In seinen Schriften erklärt Locke das allmähliche Auftauchen dieses Bewusstseins in der menschlichen Existenz. Im Gegensatz zur augustinischen

Sichtweise des Menschen als sündiges Wesen seit Beginn der Schöpfung sowie der cartesianischen Sichtweise, die besagt, dass der Mensch von Natur aus logische Sätze kennt, wirft Locke die Frage nach dem „leeren“ Geist auf, dem unbeschriebenen Blatt, mit dem Der Mensch wird geboren und die Lebensspanne ist geprägt von Erfahrung. Laut Locke sind die Sinne und die Selbstreflexion (die menschliche Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und der Wunsch, die Essenz unserer Existenz zu kennen) die Quellen all unserer Gedanken. Lockes Formulierung der weißen Tafel in seinen Schriften über den menschlichen Verstand ist beeinflusst von der Abhandlung Hayy bin Yaqzan, die im 12. Jahrhundert von dem andalusisch-islamischen Philosophen Ibn Tufail verfasst und später im 17. Jahrhundert von Edward Pocock ins Lateinische übersetzt wurde. In dieser Abhandlung schlug Ibn Tufail die Theorie der weißen Tafel als Gedankenexperiment in Form einer Geschichte mit dem Titel Hayy bin Yaqzan vor, in der er die Bildung des Geistes eines wilden Kindes beschrieb (ein Kind, das fernab der Gesellschaft in der wild) von einem Tablet. White erklärt einen reifen Geist in einer Umgebung abseits der Gesellschaft und auf einer abgelegenen Insel und nur durch Erfahrung.

Lockes Gedanken zur Bildung sind eine Blaupause, wie man diesen Geist erziehen kann: Er glaubt, dass Bildung einen Menschen ausmacht, oder noch grundlegender, dass der Geist wie ein „leerer Käfig“ ist, der mit Bildung gefüllt ist. Locke sagt: "Ich denke, man kann von allen Menschen sagen, dass neun Zehntel von dem, was sie sind, ob gut oder böse, nützlich oder nutzlos, durch Bildung erworben wurden."

Locke schreibt auch, dass "die kleinen und fast unmerklichen Einflüsse, die in der Kindheit auf den zarten Geist des Menschen ausgeübt werden, sehr wichtige und dauerhafte Folgen haben werden". Er argumentiert auch, dass die „Kombination von Ideen“, die man in jungen Jahren im Kopf bildet, wichtiger ist als die, die sich später bilden, weil diese Ideen die Grundlage des Geistes bilden, oder mit anderen Worten, sie sind die ersten Zeichen, die gesetzt werden auf der weißen Tafel. Locke warnte in seinen Schriften davor, einem „Unwissenden“ zu erlauben, ein Kind davon zu überzeugen, dass „Geister und

Gespenster“ in der Nacht auftauchen, weil die Dunkelheit dann mit ängstlichen Gedanken im Kopf des Kindes verbunden würde, und diese Verschmelzung ist in einem solchen Ausmaß, dass er die Existenz von Dunkelheit nicht mehr von der Existenz von Geistern in seinem Geist unterscheiden kann. Das von Locke aufgeworfene Thema der Integration von Ideen hatte einen großen Einfluss auf das Denken des 18. Jahrhunderts. Besonders in der Erziehungstheorie, wo fast alle Autoren die Eltern davor warnten, negative Gedanken in den Köpfen ihrer Kinder mit anderen Gedanken vermischen zu lassen. Dieses Thema führte auch zur Entstehung der Psychologie und einiger anderer neuer wissenschaftlicher Zweige. David Hartley versuchte später, einen biologischen Mechanismus zu finden, um Ideen in das Schreiben von Beobachtungen über Menschen zu integrieren.

Die Werke von John Locke

1- Forschung zum menschlichen Verständnis

Lockes wichtiges Werk *Research on Human Understanding* (1690), dieses Buch wurde übersetzt und 1335 von Manouchehr Bozormehr in der Tahori Library unter dem Titel *Treatise on Human Understanding* veröffentlicht. Zusammenfassung dieses Buches von Pernigel, Pattison, übersetzt von Rezazadeh Shafaq und herausgegeben von Tehran University Press. Der Leitfaden zu diesem Buch ist von AJ Low, übersetzt von Abulfazl Haghiri und veröffentlicht von Hekmat Publications (2008). Dieses Buch wurde kurz nach der Veröffentlichung von Newtons Prinzipien veröffentlicht und hatte eine so solide und vollständige Aussage im Empirismus, dass es die gegensätzlichen Bemühungen des Rationalismus überschattete. , befasst sich dann mit der Frage, ob den Sinnen vertraut werden kann d oder nicht

2- Abhandlung über religiöse Regierung

Unter anderen wichtigen Werken von Locke sind "Zwei Abhandlungen über die Zivilregierung". In der ersten Abhandlung griff er die Theorie des göttlichen Rechts der Könige an, und in der zweiten Abhandlung präsentierte

er seine politische Theorie. Ein Brief über Toleranz ist eine weitere wichtige Komposition von ihm, die er 1689 in lateinischer Sprache veröffentlichte, ohne seinen Namen zu nennen. Locke veröffentlichte 1690 und 1693 zwei weitere Briefe zum gleichen Thema.

3- Die Struktur des menschlichen Verständnisbuches

Nachdem John Locke einige von Descartes' Versäumnissen bei der Erklärung der Existenz beobachtet hatte und mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert war, gründete er eine andere philosophische Schule, die, obwohl sie von Descartes beeinflusst wurde, allgemein als gegen Descartes' Philosophie gerichtet angesehen wird. Die Philosophie von Locke ist eine Philosophie, die im Gegensatz zur Philosophie von Descartes der Erfahrung Originalität verleiht und alle natürlichen Konzepte und früheren intellektuellen Prinzipien im Geist ablehnt. Die Hauptidee des Buches *Research on Human Understanding* entstand, als Locke in eine philosophische Diskussion mit einigen seiner Freunde verwickelt war, die sich daran erinnerten, dass es ihnen nicht möglich ist, in der Diskussion voranzukommen, es sei denn, sie wissen, was den Geist beschäftigt sich damit auseinandersetzen kann und welche Themen sie verstehen kann

- Natürliches oder innewohnendes Wissen

Diese Arbeit besteht aus vier Teilen. In dieser Arbeit versucht Locke, den Umfang des menschlichen Verständnisses zu bestimmen und die Quellen und die Natur des menschlichen Wissens zu untersuchen. Im ersten Teil untersucht Locke angeborenes oder angeborenes Wissen und argumentiert, dass solches Wissen nicht existiert. Er lehnt angeborene Ideen vollständig ab und glaubt, dass der Geist bei der Geburt wie eine saubere weiße Seite ist, die durch Erfahrung darauf geschrieben wird. Locke stellt in seinem Buch fest, dass unsere Identifikation durch die Sinne erreicht wird und wir keine angeborenen Ideen und Kenntnisse haben. Er sagt auch, dass "zu sagen, dass ein Konzept in den menschlichen Geist eingepägt wurde und sich der Geist gleichzeitig dessen nicht bewusst ist, seine Rolle und Wirkung zunichte macht", und es

unterscheidet sich nicht von dem Glauben, dass kein Konzept vorhanden ist im Voraus in den Verstand eingeprägt worden. Locke achtete nicht darauf, dass wir uns in manchen Fällen unserer eigenen Existenz vielleicht gar nicht bewusst sind, aber man kann nicht sagen, dass es in unserem Geist kein Wissen über das Selbst gibt. Denn hier haben wir kein Wissen über unser eigenes Wissen, nicht dass wir kein Wissen über uns selbst hätten, und es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Wissenschaften.

- Fantasien

Im zweiten Teil behauptet Locke, dass Wahrnehmungen das Rohmaterial des Wissens sind und dass alle unsere Wahrnehmungen durch Erfahrung erworben werden. Er teilt Ideen in zwei Kategorien ein: einfache Ideen und zusammengesetzte Ideen. Einfache Konzepte werden durch direkte Erfahrung von Objekten erlangt. Wenn wir zum Beispiel einen Tisch sehen, entsteht in unserem Kopf ein Bild des Tisches. Mit anderen Worten, Locke betrachtet einfache Ideen, die durch direkte Erfahrung von Objekten wie Sehen, Berühren usw. erlangt werden, als die einzigen Eingaben des Geistes. Daher kommunizieren wir mit der Welt um uns herum über die fünf Sinne. So entstehen einfache Ideen.

- Einfache Konzepte

Locke unterscheidet vier Arten von einfachen Ideen: Ideen, die uns durch einen Sinn erreichen, Ideen, die uns durch mehrere Sinne erreichen, Ideen, die uns durch Gedanken kommen (Kontemplation und inneres Gefühl) und Ideen, die uns durch Gedanken und An kommen äußerer Sinn entsteht.

Andererseits ist unser Geist gegenüber diesen einfachen Ideen, die die Eingaben unseres Geistes sind, nicht passiv. Der Verstand kategorisiert, verarbeitet und kombiniert diese eingehenden Empfindungen. Auf diese Weise entstehen zusammengesetzte Ideen (Edelsteine, Stimmungen, Ergänzungen). Einer der zusammengesetzten Begriffe der Addition ist inzwischen der Begriff der Kausalität, der sich aus der Kombination zweier Begriffe ergibt. Zwei

Ideen werden im Kopf verglichen und das Ergebnis ist die Idee der Kausalität, die klarer ist als die ersten beiden Ideen von Ursache (Ursache) und die zweite Idee (Behinderung).

Im dritten Teil befasst sich Locke mit der Natur der Sprache, ihrer Beziehung zu Ideen und ihrer Rolle im Wissen. Der vierte Teil widmet sich der Erläuterung des Wesens und der Grenzen des Wissens und der Beziehung zwischen Vernunft und Glauben.

- Der Unterschied zwischen den Ansichten von Descartes und Locke

Locke betrachtet das Denken als eine Reihe von Ideen, die im Geist oder vor dem Geist existieren und eine Repräsentation von Dingen außerhalb des Geistes sind. Denken ist auch eine Art geistige Handlung, die zu Wissen oder Überzeugung führt. Locke führt Kognition als das Verständnis der Beziehung zwischen Konzepten ein.

Nach Locke sind unsere grundlegenden oder fundamentalen Kräfte unsere Sinne, die uns unabhängig eine Art von Erkenntnis, sinnliche Wahrnehmung, liefern und eine unabhängige Autorität haben. Nach Locke ist Wahrnehmung wie Descartes derselbe mentale Inhalt. Der Unterschied zwischen Locke und Descartes in dieser Hinsicht besteht darin, dass Descartes die Wahrnehmung als etwas völlig Rationales betrachtete, während Locke sie nur als ein Produkt der Erfahrung ansah. Locke weist darauf hin, dass alles, woran wir denken und was uns in den Sinn kommt, durch Erfahrung erworben wird. Obwohl er all unser Wissen durch Empfindungen betrachtet, das heißt, er betrachtet Empfindungen als eine Quelle des Wissens, aber er setzt ihr auch eine Grenze. Empfindungen lassen uns nur die Existenz von Dingen wissen, nicht ihre Natur oder Natur. Da andererseits alle unsere Gedanken über die Welt auf die Konzepte beschränkt sind, die wir uns durch die Sinne angeeignet haben, ist auch unser Denken über die Welt begrenzt. Dieses Problem hat einen grundlegenden Aspekt in seinem Verständnis, dass jedes Wissen, das wir über die Welt haben, durch Vorstellungskraft erlangt wird. In all seinen Gedanken

und Überlegungen hat der Geist kein anderes unmittelbares Eigentum als seine eigenen Vorstellungen.

- Teilen von Eigenschaften von Objekten

Nun wenden wir uns der Frage zu, wie valide unser Wissen ist. Wie bereits erwähnt, behauptet Locke, dass wir die Natur der Dinge nicht herausfinden können, sondern nur eine Vorstellung davon in unserem Kopf entsteht. Ist es also möglich, dass unser Wissen völlig unabhängig von den Objekten selbst ist? Mit anderen Worten, keine zwei Menschen haben das gleiche Wissen über ein bestimmtes Objekt, und wenn Teile ihres Wissens gleich sind, ist dies zufällig. Locke widerspricht dieser Ansicht. Er glaubt, dass es möglich ist, vollständige Kenntnisse über einige Aspekte von Objekten zu erlangen, und dass diese Teile unabhängig von Beweisen sind. Dieser von der Evidenz unabhängige Aspekt des Objekts stellen die primären Eigenschaften dar. Um dies zu verstehen, muss erwähnt werden, dass Locke die Eigenschaften von Objekten in zwei Teile unterteilt hat: primäre und sekundäre Eigenschaften. Primäre Eigenschaften (wie Form, Größe, Gewicht usw.) sind jene Eigenschaften des Objekts, die unabhängig von der Wahrnehmung existieren und von Natur aus zu ihm gehören. Mit anderen Worten, Primärqualitäten sind mechanische Eigenschaften und charakteristisch für jeden Gegenstand, wie er von Natur aus ist, unabhängig davon, ob es einen Beobachter gibt, der den Gegenstand wahrnimmt oder nicht. Primärqualitäten sind mathematisch messbar und damit in gewissem Sinne objektiv.

Diese primären Qualitäten sind die objektiven Eigenschaften der Bestandteile, aus denen die Materie schließlich gebildet wird. Die mathematische Wissenschaft befasst sich mit Objekten in diesem Aspekt. Sekundäre Eigenschaften sind diejenigen Eigenschaften des Objekts, die eine Aktion und Reaktion mit dem Betrachter erfordern und von Person zu Person unterschiedlich sind. Zum Beispiel Eigenschaften wie Farbe, Geruch und Geschmack. Sekundäre Qualitäten sind bis zu einem gewissen Grad vom Betrachter abhängig, und wenn das Thema kein Dokument wäre, würden sie

nicht so existieren, wie sie wahrgenommen werden. Die Quantifizierung sekundärer Qualitäten ist viel stärker.

Identifizierungsabteilung

Locke betrachtet Anerkennung als das Ergebnis des Studiums und der Erforschung von Ideen, um zu sehen, ob sie konsistent oder inkonsistent sind. Er teilt Identifikation in vier Typen ein. Die erste Art der Identifizierung wird erreicht, indem zwei oder mehr Arten von Ideen untersucht werden, um festzustellen, ob sie gleich sind oder nicht. Der zweite Typ diskutiert die Koexistenz von zwei oder mehr Ideen, das heißt, herauszufinden, ob zwei oder mehr Ideen zusammen sind oder nicht. Dies führt in der Regel zu der Entdeckung, dass diese Wahrnehmungen Teile oder Wirkungen einer einzigen Substanz sind. Die dritte Art der Identifizierung besteht darin, dass zwei oder mehr Ideen in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Die letzte Art der Identifizierung besteht darin, herauszufinden, ob unsere Vorstellungen Erfahrungen von etwas sind, das außerhalb unseres Verstandes und unserer Seele existiert, das heißt, ob sich die Vorstellungen auf reale Wesen beziehen oder nicht.

Der Beginn der modernen Landschaft

Locke kann als die Person beschrieben werden, die den ersten modernen Verstand hatte. Denn er sammelte einige wichtige Fragen des nachmittelalterlichen Denkens und präsentierte sie in Form einer einzigen Perspektive. Ein Teil seiner Botschaft an die Menschheit lässt sich mit diesen Worten zusammenfassen: „Folge niemals wissenschaftlichen, politischen und religiösen Ältesten, ohne nachzudenken. Folgen Sie auch nicht unüberlegt der Tradition und den gesellschaftlichen Konventionen. Denken Sie selbstständig. Schauen Sie sich die verfügbaren Beweise an und versuchen Sie, Ihre Ansichten und Ihr Verhalten darauf zu gründen, wie die Dinge wirklich sind.“ Heute mag es für Menschen, die in Zivilgesellschaften leben, schwierig sein, sich vorzustellen, wie neu diese Botschaft für die Gesellschaft zu Lockes Zeiten war. Diese Botschaft hatte revolutionäre Auswirkungen auf das

Bildungssystem, das Wissen, die Politik und sogar die Philosophie selbst im Westen.

Diese Botschaft fiel mit der neuen Notwendigkeit im Bereich des Wissens zusammen, zu beobachten und zu experimentieren. Locke beeinflusste Newton und wurde von ihm beeinflusst. Seine Herangehensweise an das Bildungssystem war gegen das Auswendiglernen und gegen das Lehren von veraltetem Material für die Gegenwart und von durch die Tradition geheiligten Themen. Er glaubte, dass Sprache nicht durch Grammatik gelehrt werden sollte, sondern durch Übung und Beispiel gelernt werden sollte. Er wollte sich weniger auf klassische Themen konzentrieren und sich auf moderne Themen konzentrieren. Er glaubte, dass alle Menschen zum Fortschritt neigen und der Schutz der Rechte und der Freiheit des Einzelnen das einzig legitime Ziel der Regierung ist. Diese Aussicht stieß auf Ablehnung seitens der Regierungen, die ihre Bedingungen nicht erfüllen konnten. Obwohl Lockes Philosophie in allen Bereichen des Lebens und der Ideologie gegen absolute Regierung ist, ist ihre Absicht in keiner Weise, Gewalt und Militanz zu fördern, sondern sie ist das völlige Gegenteil seiner Philosophie in Richtung der Förderung von Moral, Mäßigung und Demut. In seiner Philosophie liegt der Schwerpunkt immer auf gesundem Menschenverstand, verhindert, dass Probleme auf die Spitze getrieben werden, und berücksichtigt alle Fakten und Beweise für ein Thema.

Alle genannten Aspekte sind in Lockes Philosophie miteinander verwoben. Diese Philosophie lieferte die notwendigen Grundlagen für die Entwicklung des philosophischen Denkens in den englischsprachigen Ländern in einem Zeitraum von zweihundert Jahren nach Locke. Lockes Philosophie basierte auf der angelsächsischen Herangehensweise an Probleme und hatte auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung der französischen und deutschen Gesellschaften. Sowohl Voltaire in Frankreich als auch Kant in Deutschland waren Anhänger der von Locke begründeten Ideen.

Empirismus

Der Empirismus ist eine der Hauptströmungen der Erkenntnistheorie und das Gegenteil des Rationalismus. Nach dieser Auffassung wird alles menschliche Wissen direkt oder indirekt aus Erfahrung abgeleitet. Erfahrung aus dieser Sicht umfasst nicht nur die Sinneswahrnehmung, sondern auch Wahrnehmungen wie Erinnerungen oder Zeugnisse anderer.

Basierend auf der Theorie des Fundamentalismus stammen alle unsere Überzeugungen letztendlich aus einer Quelle, die keiner Rechtfertigung oder Begründung durch Argumentation bedarf. Der Empirismus – der eine Unterart des Fundamentalismus ist – sieht nur Erfahrung als eine solche Quelle, ohne dass eine Rechtfertigung erforderlich ist. Der Reduktionismus ist eines der Hauptmerkmale des Empirismus-Programms, das von John Locke und Barclay vorgeschlagen wurde und Hume überprüfte es und die Positivisten hielten es für den letzten Nagel, der in den Sarg religiöser, moralischer und metaphysischer Debatten gehämmert wurde, Empirismus mit den Sinnen ist gegen Rationalismus. Geistige Erfahrungen sind erworbene Wissenschaft und haben eine unsinnliche Beweismethode. Laut Descartes müssen wir existieren, wenn all unsere vielfältigen Sinne versagen, das Gehirn aber noch denken kann, und so wurde die Erfahrung dieser Sichtweise nach der Renaissance ernsthaft geplant. Barclay, John Locke und David Hume sind unter Empirikern bekannte Philosophen. Empiristen glaubten, dass alles Wissen aus Erfahrung gewonnen wird. Diese Philosophen standen der rationalistischen Metaphysik feindlich gegenüber, insbesondere ihrer hemmungslosen Verwendung von Hypothesen über große Behauptungen und Wissen, das auf angeborenen Ideen basiert.

Datum

Ein Hauptkonzept der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschungsmethode besteht darin, dass Schlussfolgerungen auf Erfahrungen mit menschlichen Sinnen aus erster Hand beruhen sollten. Sowohl die Natur- als auch die Sozialwissenschaften verwenden Arbeitshypothesen, die durch Beobachtung und Experiment gemessen werden können. Der Begriff semi-empirisch wird manchmal verwendet, um theoretische Methoden zu

beschreiben, die sich auf grundlegende Axiome, etablierte wissenschaftliche Gesetze und frühere empirische Ergebnisse stützen, um zur modellbildenden Argumentation und theoretischen Forschung beizutragen.

Laut philosophischen Empirikern kann kein Wissen richtig gefolgert werden oder seine Schlussfolgerung ist nicht akzeptabel, es sei denn, es stammt aus der Erfahrung eines oder mehrerer menschlicher Sinne.] Diese Ansicht wird gewöhnlich dem Rationalismus gegenübergestellt, der besagt, dass Wissen aus der Vernunft und unabhängig von den Sinnen kommen kann. Zum Beispiel glaubt John Locke, dass manches Wissen (zum Beispiel Wissen über die Existenz Gottes) allein durch Intuition und Argumentation erlangt werden kann. In ähnlicher Weise argumentierte Robert Boyle, ein prominenter Befürworter der experimentellen Methode, dass wir angeborene Ideen haben. Die wichtigsten kontinentalen Rationalisten (Descartes, Spinoza und Leibniz) waren ebenfalls Befürworter der empirischen „wissenschaftlichen Methode“. Tatsächlich ist Empirismus eine Art von Argumentation, bei der alles menschliche Wissen, mit Ausnahme derjenigen, die sich mit logischen Beziehungen befassen, auf Beweisen in der realen Welt und außerhalb des menschlichen Geistes basiert. Diese Definition stammt hauptsächlich aus epistemologischen Studien, die eine Zusammenfassung haben Stellung entstehen. Wie bei anderen philosophischen Beschreibungen gab es jedoch viele Diskussionen über die genaue Bedeutung von Wörtern wie Beweis oder Äußerlichkeit, und es wurden verschiedene Theorien über den Empirismus aufgestellt. Die extremste Form des Empirismus kann in den Ideen von John Locke gesehen werden. Er glaubt, dass das menschliche Gehirn wie ein leerer Bildschirm bei der Geburt ohne Vorwissen ist. Es gibt auch eine pragmatischere Sichtweise des Empirismus. Nach dieser Ansicht sollte der Mensch stets an seinem eigenen Wissen, seinen Erfahrungen und Meinungen zweifeln und sich auf eine umfassende Beobachtung der objektiven Welt verlassen. Das Verständnis des Empirismus wird jedoch einfacher, wenn man seine Geschichte studiert und kennt.

Empirismus und Rationalismus sind zwei gegensätzliche philosophische Erkenntnisauffassungen in Europa, die vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa in Form von reiner Weisheit, die aus dem bewusst denkenden Subjekt hervorgeht, populär wurden. Insbesondere in England und Irland) die naheliegende Frage aufgeworfen: Wie kann man sich von der Welt der Erfahrung nicht beeinflussen lassen? Kant löste diesen Konflikt der Philosophen im späten 18. Jahrhundert mehr oder weniger auf, indem er erkenntnistheoretische Kategorien aufstellte. Nach diesen Kategorien ist unser Verständnis der Welt ein rationalistisches Verständnis und kommt nicht aus Erfahrung, sondern die Welt, deren Bedeutung wir zu verstehen versuchen, ist eigentlich nur durch Erfahrung bekannt; In Dickers Worten wird Wissen sowohl durch Empfangen als auch durch Wahrnehmung erlangt. Es gibt eine andere traditionelle Form des Empirismus, die eine seltsame Kombination aus vereinfachender Skepsis und Skepsis ist. Diese Art von Empirismus, die zur Grundlage des vorherrschenden Verständnisses des Konzepts wahrer Überzeugungen und wahren Wissens geworden ist, wurde in einem breiten Spektrum sozialer Funktionen verwendet. Liberale, sozialistische und faschistische Regierungen, Industriemanagement, politische Studien, Justizsysteme, Journalismus, medizinische Wissenschaft und vor allem Bürokratien, die das 19. Jahrhundert charakterisierten, stützten sich alle auf diese Art von Empirismus. Thema Geistes- und Sozialwissenschaften im 19. Jahrhundert; Zum Beispiel hat sich die Geschichtsschreibung von einer rein literarischen Anstrengung zu einer wissenschaftlichen und sorgfältigen Sammlung von Beweisen und Informationen aus Archiven und zuverlässigen Quellen entwickelt, und folglich muss der Historiker Geschichte ohne persönliche Motive und mit völliger Unparteilichkeit schreiben, wer mehr oder weniger hatte Poststrukturalistische Ansichten, die den Empirismus ernsthaft in Frage stellten, war ihr Angriff zunächst eine Art politischer Angriff. Sie glaubten, dass Begriffe wie Neutralität, unbeteiligte oder direkte Beobachtung oder Begriffe wie Verallgemeinerung und Neutralität, mit denen der Empirismus operiert, sei es in der Gesellschaft im Allgemeinen oder in akademischen Situationen im Besonderen, nichts als versteckte Werkzeuge des Beobachters oder Beobachters sind. .

Andererseits wurde auch dieser Punkt angesprochen, dass der Empirismus keine angemessene Antwort auf eine wichtige Frage geben kann, nämlich unter welchen Bedingungen werden unsere unterschiedlichen Ergebnisse, aber mit denselben Werten aus demselben Experiment erhalten? Wenn diese beiden Ergebnisse miteinander in Konflikt stehen, was ist zu tun bzw. ist so etwas überhaupt möglich?

Aus anderer Perspektive:

Empirismus ist eine philosophische Herangehensweise und Haltung, die auf dem Experiment und der Zentralität der Erfahrung basiert, deren erste Grundlagen im 14. Jahrhundert n. Chr. mit dem Engländer William Acham begannen und im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichten. Francis Bacon, John Locke und Barclay sind die prominentesten Empiriker, die Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung dieser Schule hatten und dafür sorgten, dass zentrale Erfahrung als soziale und philosophische Haltung zum Vorschein kam.

David Hume (1711-1776) ist die letzte und berühmteste Figur der empiristischen Philosophie, und die Authentizität der Erfahrung zeigt sich in seinen Meinungen und Ideen. Was Hume von anderen gleichgesinnten Philosophen unterscheidet, sind die einzigartigen Merkmale, die in seiner experimentellen Methode zu sehen sind, wie zum Beispiel:

- 1- Klar sprechen, so dass jeder versteht, was er sagen will;
- 2- Er bringt jede Angelegenheit zu ihrem logischen Ende;
- 3- Über seinen Worten herrscht eine seltsame Skepsis, die diesen Zustand dem Leser seiner Werke schnell vermittelt.
- 4- Das Wichtigste ist Humes Leugnung der Kausalität, außer ihm ist niemand in dieser Hinsicht so weit gegangen.

Eine seiner anderen Eigenschaften ist es, die religiösen und göttlichen Lehren zu ignorieren und sogar gegen den Theismus zu kämpfen, dasselbe, was die religiösen Menschen vor ihm mit großer Vorsicht passierten und große Angst hatten, darauf zu achten. Deshalb wird über ihn gesagt, er habe sich im zweiten Lebensjahrzehnt vom Christentum abgewandt und sei bis zuletzt ein nicht an die Religion glaubender Philosoph geblieben, obwohl er manchmal taqiyya-artig sagte: zu dem und dem was ich glaube (ebd., 73), aber er hat sicher nicht an Gott geglaubt

Ansichten

Die Sammlung von Humes Theorien kann in zwei verwandte Themen im Bereich der Empirie zusammengefasst werden, nämlich Originalität des Sinns und negative Kausalität. Mit dem Unterschied, dass die Originalität des Sinns die allgemeine Ansicht der Empiristen ist und dem Begriff Empirismus entspricht, die andere Ansicht, die Kausalität, jedoch eine Leugnung der intellektuellen Häresien von David Hume ist, die genauer analysiert werden sollten.

Authentizität des Gefühls

Der Vorrang des Gefühls vor der Vernunft und die Bevorzugung sensorischer Beobachtungen bei der Gewinnung von Prinzipien und Erkenntnissen sowie die Tatsache, dass alle Überzeugungen und Überzeugungen auf Erfahrung und Gefühl beruhen, gehören zu den gemeinsamen Grundlagen des empiristischen Ansatzes. Auch sind nach empiristischer Auffassung von Religionen Begriffe und Prinzipien rein spätere Dinge, dh sie stammen von denselben sinnlichen und emotionalen Einflüssen oder nur von sinnlichen Einflüssen. Eine weitere Grundlage der Empirie ist die Rückständigkeit rationaler Konzepte. Es bedeutet, dass der Intellekt die Fähigkeit hat, neues und originelles Wissen zu konzipieren und zu erlangen, aber nach der Unterstützung der Ereignisse und externen und objektiven Einheiten besteht der Anspruch auf die Authentizität der Erfahrung tatsächlich darin, dass der Intellekt selbst nicht das sein kann Quelle neuen Wissens, außer auf sensorische Materialien einzuwirken, und das

bedeutet nicht, dass der Geist keine neuen Kombinationen erstellen kann. Es bedeutet nur, dass der Akt des Kombinierens, Vergleichens und Abstrahierens auf diese Materialien beschränkt ist und nicht darüber hinausgehen kann. Denn der menschliche Geist ist wie ein einfaches Blatt Papier, das keine Rolle spielt, und Erfahrung macht es eingraviert und voll. Daher schafft der Verstand aus diesen sensorischen Daten neue Ideen und Bestätigungen.

Aus Humes Sicht

Hume, wie andere Empiriker, besteht und betont den Vorrang der Sinne gegenüber anderen Wissensquellen. Er glaubt, dass unser Wissen aus zufälligen und zufälligen Gefühlen besteht. Wir wissen nichts, auch wir selbst, meinerseits, wenn ich über mich nachdenke, nichts, außer dass ich auf bestimmte Wahrnehmungen stoße wie Kälte, Hitze, Liebe, Hass und dergleichen, nichts anderes beobachte ich, und alles Menschliche Wesen sind nichts als Wahrnehmungen, die sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit ablösen. Humes Erfahrungsglaube geht hier über John Locke und Barclay hinaus und ist auf dem höchstmöglichen Niveau. Es steht fest, dass vielleicht niemand als extremer bezeichnet werden kann als er. Denn wie gesagt, in diesem Trend des Emotionalismus wird die Authentizität und Objektivität von allem im Lichte der Erfahrung stehen.“ Hume erläutert seine Idee anhand einiger Beispiele, um die Übertragung mentaler und gefühlorientierter Konzepte zu gewährleisten. Afrikaner und die Bewohner der Polarregionen haben keine Ahnung vom Geschmack von Wein, oder ein gesunder Mensch, der nicht von Eifersucht oder Bosheit berührt wird, kann es sich nicht vorstellen, oder ein arroganter Mensch und ein selbstgerechter Mensch kann sich das nicht vorstellen. Stellen Sie sich die hohen Ebenen von Ritterlichkeit und Freundschaft vor. Er betrachtet, wie seine Mitdenker, Erfahrung als aus zwei Arten bestehend, nämlich äußerlich und innerlich, und sagt: Alle Wahrnehmungen des menschlichen Geistes können in zwei Kategorien zusammengefasst werden: eine davon zwei Kategorien, sensorische Effekte und die andere sind Wahrnehmungen. Sinneseindrücke und Ideen wirken sich nicht mit der gleichen Kraft und Intensität auf den Geist

aus, und sie treten nicht auf die gleiche Weise in unsere Gedanken oder unser Bewusstsein ein, aber die Sinneseindrücke sind Wahrnehmungen mit großer Kraft und Intensität; Alle unsere Gefühle, Begierden und Emotionen, wie sie zuerst in unserer Seele erscheinen, sind Teil von Sinneswirkungen. Die unvollkommenen Bilder, die diese Sinneseindrücke in unserem Denken und Denken hinterlassen, sind die Vorstellungen des Intellekts, er ist ein Sklave der Untätigkeit und kann niemals eine andere Position beanspruchen, als ihnen zu dienen und ihnen zu gehorchen.

Hume bestätigt und festigt nicht nur die Prinzipien des philosophischen Empirismus, der dem Gefühl Vorrang vor der Vernunft einräumt und sensorischen Beobachtungen den Vorrang gibt, um allgemeine und rationale Prinzipien und Erkenntnisse zu erhalten, und auch, dass alle Überzeugungen und Überzeugungen auf Erfahrung beruhen und Es ist ein Gefühl, es glaubt nicht an die Existenz einer unabhängigen Seelensenz, die die Quelle der Gewissenszustände und Gewissenszustände ist, und auch nicht an die physische und äußere materielle Essenz, die die Quelle natürlicher Zustände und Komplikationen ist. Weil Gefühl und Erfahrung uns nur die Existenz einer Reihe von Zuständen und Komplikationen bewusst machen, die Zustände genannt werden, nicht die Existenz unabhängiger sinnlicher und physischer Essenzen. Und deshalb glaubt er nur an Komplikationen und Ereignisse, die Formen und Bedeutungen im Geist erzeugen, und er betrachtet Bedeutungen als Formen, Geister und Abschriften wahrnehmbarer Formen, und auf diese Weise führen sinnliche Dinge auch zu wahrnehmbaren Dingen.

Bisher wurden zwei grundlegende Punkte aus Humes Sicht gewonnen:

Erstens: Die Eingangsquelle allen Wissens, sowohl natürlicher als auch übernatürlicher Natur, ist Erfahrung, und die Behauptung der Existenz anderer Quellen ist nichts als Illusion und Einbildung.

Zweitens: Die Quantität und Qualität des Wissens basiert ausschließlich auf den in der Natur gewonnenen Erfahrungen und Empfindungen.

David Hume

: David Hume (geboren am 7. Mai 1711 - gestorben am 25. August 1776) ist ein schottischer Philosoph, Historiker, Ökonom, Bibliothekar und Essayist der Aufklärung aus Schottland. Hume ist heute vor allem für seine einflussreichen philosophischen Gedanken zu Empirismus, Skepsis und metaphysischem Naturalismus bekannt.

In einer Abhandlung über die menschliche Natur (1740-1739) versuchte Hume, ein naturalistisches Verständnis des Menschen zu geben, das die psychologischen Grundlagen der menschlichen Natur bewertete. Hume war gegen die Existenz der Natur und glaubte, dass alles menschliche Wissen nur aus Erfahrung stammt. Dieser Glaube stellt ihn als Empiriker neben Philosophen wie Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke und George Barclay. Das Induktionsproblem bedeutet, dass das Ziehen von Kausalschlüssen aus vergangenen Erfahrungen die Annahme erfordert, dass die Zukunft wie die Vergangenheit sein wird, eine Annahme, die selbst nicht auf vergangenen Erfahrungen beruhen kann.

Hume argumentierte, dass Induktion und Glaube an Kausalität nicht rational gerechtfertigt werden können und dass diese beiden von Gewohnheiten und mentalen Gewohnheiten abgeleitet werden. Tatsächlich verstehen wir nie, dass ein Ereignis das Ergebnis eines anderen Ereignisses ist, sondern wir erleben nur „ständige Verbindung zwischen Ereignissen“. Das Problem der Induktion bedeutet hier, dass die Herstellung eines kausalen Zusammenhangs aus vergangenen Erfahrungen die Annahme erfordert, dass die Zukunft der Vergangenheit ähnlich sein wird, während diese Annahme selbst nicht auf der Grundlage vergangener Erfahrungen hergestellt werden kann.

Hume, der zu den Gegnern des philosophischen Rationalismus gehörte, glaubte, dass „Leidenschaften“ das menschliche Verhalten bestimmen, nicht die Vernunft. Und es ist berühmt, dass er sagte, dass der Intellekt nur ein Sklave der menschlichen Wünsche ist. Hume war ein Sentimentalist und glaubte, dass Moral mehr auf Emotionen und Gefühlen als auf einzelnen moralischen

Prinzipien beruht. Hume sah sich der naturalistischen Erklärung des moralischen Phänomens verpflichtet und gilt gemeinhin als der erste, der die Problematik von „ist und soll“ klar erklärt hat. Die Idee, die bei diesem Problem aufkommt, ist, dass die Verpflichtung und das Soll (Sollte) nicht einfach aus dem extrahiert werden können, was ist (ist).

Hume bestritt, dass Menschen ein wirkliches Verständnis von „Selbst“ haben und glaubte, dass wir nur „einen Fleck von Emotionen“ erfahren und dass „das Selbst“ nichts anderes als dieser Fleck voller kausaler Wahrnehmungen sei. Humes kompatibilistische Handlungstheorie sieht den kausalen Determinismus als vollständig vereinbar mit der menschlichen Freiheit an. Humes Ansichten zur Religionsphilosophie, einschließlich der Leugnung von Wundern und der Leugnung des Ordnungsarguments für die Existenz Gottes, wurden zu seiner Zeit äußerst umstritten. Als er des Atheismus beschuldigt wurde, sagte er, dass ich sagen muss, dass ich meinen Unglauben akzeptiere. Hume hatte Einfluss auf die Schulen des Utilitarismus, des logischen Positivismus, der Wissenschaftsphilosophie, der analytischen Philosophie, der Kognitionswissenschaft, der Theologie und vieler anderer Bereiche und Denker. Immanuel Kant erwähnt Hume als jemanden, der ihn aus dem Schlaf des Dogmatismus geweckt habe.

Standpunkt

Religion

Religion nicht anzunehmen und sich zu weigern, religiöse Überzeugungen während der Zeit der Propheten anzunehmen, geschah normalerweise, weil Wunder unerklärlich oder lächerlich waren, aber heute glaube ich nicht, dass ein weiser Mensch auch nur einen guten Grund haben kann, Religion zu rechtfertigen.

Es gab viele Widersprüche in der Bibel. Einer der Gründe ist, dass es nach dem Tod Christi aufgelöst und von einer großen Anzahl von Aposteln neu geschrieben wurde. Aber das ist nicht das Hauptproblem; Wenn es einen

starken Sinn für eine Person gibt, gibt eine Person ihn nicht auf und folgt keinem schwächeren Sinn, zum Beispiel alten und historischen Werken oder heiligen Büchern, die voller Konflikte und Widersprüche sind; Daher ist die Erwartung der Religion an mich, ihnen zu folgen, sehr egoistisch und respektlos, und ich betrachte den einzigen Weg für meine Erlösung darin, „auf Weisheit und Beweisen zu lehren“, um die Herrschaft des Aberglaubens für immer aus meinem Leben zu entfernen und zu beenden. Wenn wir uns die Menschheitsgeschichte ansehen, war „Gesetz“ etwas Variables. Obwohl es feste Semester darin gab, die es kontrollierten. Aber auch schwierige Geschäftslagen, Kriege oder wechselnde Religionen in Ländern, das Wetter und vor allem die Moral der Mehrheit der Menschen haben alle zu Gesetzesänderungen geführt.

In seinem Buch *Natural History of Religion* betrachtet Hume den Ursprung des Monotheismus unter den Menschen als „Vernunft“ und den Ursprung des Polytheismus als „Angst“ (und einige andere Instinkte).

Metaphysik

Verneinung der Existenz von Wajib

1. Nichts ist bewiesen, es sei denn, sein Widerspruch erfordert einen Widerspruch.
2. Nichts eindeutig Vorstellbares führt zu einem Widerspruch.
3. Sich ein existierendes Objekt als nicht existierend vorzustellen, erfordert keine logische Ablehnung.
4. Es gibt also keine Existenz, deren Nichtexistenz einen Widerspruch erfordert [14] [Quelle benötigt]

In dem Buch *Discourses on Natural Religion* drückt Hume seine Kritik in der Sprache von *Cientes* wie folgt aus:

Cleantes sagte: Ich werde es Philo nicht überlassen, die Schwäche dieser metaphysischen Argumentation für Demia aufzuzeigen. In meinen Augen ist dieses Argument so offensichtlich falsch und hat gleichzeitig so wenig Bedeutung für wahre Religion und Frömmigkeit, dass ich selbst es wagen werde, seinen Irrtum aufzuzeigen.

Ich beginne mit der Feststellung, dass es ein Paradoxon in der Behauptung gibt, eine Tatsache durch A-priori-Beweise (nicht-empirische Aussagen) eindeutig zu beweisen. Nichts kann zweifelsfrei bewiesen werden, es sei denn, sein Gegenteil impliziert einen Widerspruch. Nichts deutlich Vorstellbares impliziert einen Widerspruch. Was immer wir uns als existierend vorstellen, können wir uns auch als unvergänglich vorstellen; Daher gibt es keine Existenz, deren Abwesenheit einen Widerspruch impliziert, und folglich gibt es keine Existenz, deren Existenz zweifelsfrei bewiesen werden kann. Sie behaupten, dass der Gott eines Wesens notwendigerweise existiert, und sie versuchen, diese Notwendigkeit seiner Existenz zu erklären, indem sie annehmen, dass wir, wenn wir sein ganzes Wesen oder Wesen kennen, seine Abwesenheit definitiv so unmöglich finden werden, dass zwei mal zwei nicht vier sein können, aber es kann gesehen werden, solange die Kräfte von Wir, die jetzt sind, so bleiben, kann es niemals passieren. Es wird uns immer noch möglich sein, uns die Abwesenheit von etwas vorzustellen, von dem wir uns vorstellten, dass es vorher existierte, und der Geist kann nicht unter dem sein Notwendigkeit, die ständige Existenz eines existierenden Objekts anzunehmen, wie unter „Es ist notwendig, dass wir immer zwei mal zwei gleich vier denken.“ Gemäß diesem Ausdruck hat notwendige Existenz keine Bedeutung, oder mit anderen Worten, es hat keine Bedeutung, dass es verdient. Laut Hume ist eine Behauptung, die keine empirischen Komponenten hat, unbestreitbar, oder für die Wahrheit dieser Aussage. Wir müssen uns nicht wie mathematische Sätze auf Erfahrungen beziehen.

Natürlich heißt es in Humes Kritik, dass man sich ein existierendes Objekt nicht als nicht existierendes Objekt vorstellen kann, ja, man kann sagen, dass ein Objekt in der Welt des Glaubens und des Geistes vernichtet wurde, aber

ein existierendes Objekt niemals in der Realität und außerhalb vernichten kann, weil es von zwei Arten außerhalb ist, oder seine Existenz von seiner eigenen Existenz abhängig ist. Er ist oder seine Existenz ist von etwas anderem abhängig. Wenn seine Existenz von seiner eigenen Essenz abhängig ist, wie Wajib, es ist unmöglich, die Essenz eines Objekts von ihm zu trennen, also existiert es immer. Das heißt, die Ursache existiert, die Wirkung oder das mögliche Objekt existiert, und es wurde gesagt, dass die notwendige Existenz nicht verschwindet, also die mögliche auch nicht verschwinden.

Kritik am Ordnungsargument

Anders als das Ordnungsargument selbst reicht seine Kritik nicht in die ferne Vergangenheit zurück. Obwohl in Epikurs Gedanken auch die Leugnung von Zweckmäßigkeit und Regelmäßigkeit zu erkennen ist, waren die ersten ernsthaften Kritiken an dieser Argumentation oft das Ergebnis von David Humes Arbeit.

In Bezug auf die Beschreibung der allgemeinen Harmonie in der Welt sagte Hume in seinem Buch *Conversations on Natural Religion* aus der Sprache von Philo, dass es für uns unmöglich ist, aus der begrenzten Sichtweise, die wir haben, zu sagen, ob dieses System, im Vergleich zu möglichen und sogar tatsächlichen Systemen Enthält es signifikante Fehler oder nicht? Wenn ein Bauer und ein Bauer ihm das Gedicht von Anhed vortragen würde, könnte er seiner Meinung nach dieses Gedicht als völlig frei von Fehlern und Irrtümern betrachten? Er hatte noch nie in seinem Leben ein anderes Gedicht gesehen. Hume sagt, dass die in Pilis Darstellung des Ordnungsarguments verwendete Analogie sehr locker und schwach ist; Und die empirische Analogie gilt nur zwischen zwei empirischen Phänomenen, nicht zwischen einem experimentellen Phänomen und einem nicht-empirischen Phänomen; Wir haben durch Erfahrung gelernt, dass menschliche Artefakte das Ergebnis von Planung sind, aber wir haben keine solche Erfahrung mit natürlichen Sammlungen. Einfacher ausgedrückt geht dieses Argument davon aus, dass zwischen natürlichen Objekten (wie dem Auge) und künstlichen Objekten (wie einer Uhr) eine wichtige und bedeutungsvolle Ähnlichkeit besteht, während

nicht klar ist, dass das menschliche Auge einer Uhr ähnelt irgendein signifikanter Weg. . Während das allegorische Argument auf der Annahme basiert, dass es eine signifikante Ähnlichkeit zwischen den Parteien der Allegorie gibt. Wenn diese Ähnlichkeit schwach oder schwach ist, werden die auf diesem Vergleich basierenden Ergebnisse ebenso schwach sein. Darauf aufbauend sind sich zum Beispiel eine Armbanduhr und eine Taschenuhr so ähnlich, dass wir glauben dürfen, dass beide von Uhrmachern geschaffen wurden, aber trotz der Tatsache, dass es Ähnlichkeiten zwischen Uhren und Augen gibt (beide sind kompliziert und tun ihre eigene besondere Dinge); Diese Ähnlichkeit ist unbedeutend, und im gleichen Verhältnis wird jede Art von Schlussfolgerung, die auf dieser Analogie basiert, unbedeutend sein. Hume zeigte, dass das Argument der Ordnung bestenfalls beweisen kann, dass die Phänomene der Welt von jemandem oder etwas oder jenen oder Dingen gemacht werden; Es bedeutet, dass es nicht in der Lage ist, den Monotheismus zu beweisen. Es ist nicht gegen die Möglichkeit, dass eine Gruppe niederer Götter diese Welt in Zusammenarbeit geplant hat. Besonders wenn wir eine Allegorie verwenden, wenn man bedenkt, dass komplexe menschliche Artefakte wie Wolkenkratzer und Weltraumraketen usw. das Ergebnis der Arbeit von Gruppen von Menschen sind; Wir können den Monotheismus nicht abschließen.

Kritik am Kausalitätsargument

Hume behauptet, dass das Verhältnis von Ursache und Wirkung das akute und dringende Konzept all unseres Denkens über reale Dinge bildet; Also sollten wir Fragen darüber stellen und versuchen, es zu verstehen, anstatt anzunehmen, dass wir seine Bedeutung kennen.

Hume teilte alle menschlichen Wahrnehmungen in zwei Gruppen ein: Eindrücke und Ideen.

Hume meint mit „Eindrücken“ die unmittelbaren Sinnes- und Erfahrungsdaten. Als würden wir unsere Augen öffnen und eine natürliche Szene sehen. Unter „Wahrnehmungen“ versteht er die Erneuerung derselben Wahrnehmungen

nach Abbruch der direkten Sinnesbeziehung mit Hilfe von Imagination und Gedächtnis. Er teilt dann die Beziehung zwischen Eindrücken und Wahrnehmungen in zwei Gruppen ein: natürliche Beziehung und philosophische Beziehung. Was Hume mit „natürlicher Beziehung“ meint, ist das Herstellen der Assoziation von Bedeutungen zwischen zwei Ideen im Geist; Damit mit dem Auftauchen des einen auch das andere sofort auftaucht. Was er mit „philosophischer Ratio“ meint, ist eine Beziehung, die sich aus dem Vergleich zweier oder mehrerer Dinge miteinander ergibt, ohne notwendigerweise den Geist durch die Verbindung und Assoziation von Bedeutungen von einem zum anderen zu übertragen.

Hume teilt „natürliche Proportionen“ in drei Gruppen ein:

1. Ähnlichkeit
2. Kontinuität in Zeit oder Ort
3. Verhältnis von Ursache und Wirkung

In allen drei genannten Qualitäten gibt es dieses Merkmal, dass ihre Vorstellungskraft aufgrund der natürlichen Kraft der Assoziation und Verbindung zum anderen führt; Und basierend auf der Natur oder Gewohnheit erzeugt die Idee von einem eine andere Idee im Kopf. Hume glaubt, dass die erwähnte natürliche Verbindung zwischen Ideen auf die Welt des Geistes und der Wahrnehmungen beschränkt sein sollte und nicht der Außenwelt zugeschrieben werden sollte, und sagt, dass die gleichen Beziehungen zwischen externen Wesen bestehen.

Hume teilt „philosophische Beziehungen“ in sieben Gruppen ein:

1. Verhältnis der Ähnlichkeit oder Ähnlichkeit
2. Das Verhältnis derselben
3. Zeitliches und räumliches Verhältnis

4. Quantitative oder numerische Anpassung
5. Qualitätsgrade
6. Konfliktverhältnis
7. Verhältnis von Ursache und Wirkung

Hume sagt dann, dass jede der oben genannten sieben philosophischen Verhältnisse nicht aus zwei Zuständen besteht:

1. Von unserer Wahrnehmung abhängige Verhältnisse, darunter: „Ähnlichkeitsverhältnis“, „quantitatives oder numerisches Verhältnis“, „Qualitätsgrade“ und „Konfliktverhältnis“. Unser Verständnis dieser Angelegenheiten ist sicher.
2. Verhältnisse, die von unserer Vorstellungskraft unabhängig sind, darunter: „Identitätsverhältnis“, „Zeit-Raum-Verhältnis“ und „Ursache-Wirkungs-Verhältnis“. Laut Hume ist unser Wissen über solche Dinge möglich und wir können bestimmtes Wissen nicht erlangen.

Laut Hume ist die ständige und kontinuierliche Wiederholung von Alltagsphänomenen verantwortlich für die Entstehung von „Identitätsverhältnis“, „zeitlichen und räumlichen Verhältnis“ und „Ursache-Wirkungs-Verhältnis“ in unseren Köpfen. Wenn wir zum Beispiel Feuer erleben, fühlen wir auch Hitze, und die Wiederholung dieser Erfahrung veranlasst uns, das Erscheinen von Hitze in unserem Geist zu erwarten, wenn wir Feuer sehen; Daher ist die Kausalitätsbeziehung nichts anderes als die Assoziation von Bedeutungen und mentaler Erwartung, die durch die Wiederholung von Erfahrungen und die kontinuierliche Abfolge oder Symmetrie verursacht wird. Davon ausgehend betrachtet Hume die Kausalitätsbeziehung als nichts anderes als eine geistige Gewohnheit, die sich aus der Erfahrung häufiger zeitlich-räumlicher Kontinuität zweier Ereignisse ergibt. Hume stellt fest, dass die Beziehung der Kausalität weder selbstverständlich und intuitiv ist, noch auf rationalen Argumenten basiert;

Vielmehr ist es eine empirische Regel, und um zu beweisen, dass diese Regel empirisch ist, sagt er: Ursachen und Wirkungen sind dem Verstand nicht bekannt und werden nur durch Erfahrung entdeckt. Daher können keine definitiven und notwendigen Vorhersagen über zukünftige Ereignisse getroffen werden.

Hume versucht, Beweise zu sammeln, um die Kausalitätsbeziehung zu negieren. Er schreibt dazu:

Wenn jemandem etwas offenbart wird, der über viel intellektuelle Kraft verfügt, wenn diese Sache für ihn völlig neu ist, kann er selbst bei sorgfältigen Experimenten mit seinen wahrnehmbaren Eigenschaften nichts aus seinen Ursachen oder Wirkungen entnehmen ... Adam, der soll Der Anfang des Intellekts war perfekt, er konnte niemals auf sein Ertrinken schließen, indem er den Fluss und die Weichheit des Wassers beobachtete, oder durch das Beobachten des Lichts und der Hitze des Feuers herausfinden, dass es ihn verbrennt.

Hume schrieb in einer Abhandlung, dass jedes induktive Schließen auf dem Konzept der Kausalität basiert, und andererseits basiert dieses Konzept selbst auf dem Kriterium der Induktion; Das heißt, alle empirischen Schlussfolgerungen basieren auf der Annahme, dass die Zukunft dieselbe ist wie die Vergangenheit, und daher werden alle Verbindungen, die wir zwischen Ereignissen heute oder in der Vergangenheit gefunden haben, auch in der Zukunft verwendet und die Ursachen, die sie verursacht haben Auswirkungen in der Vergangenheit werden auch in Zukunft dieselben sein Hume, der Erfahrung als einzige Stütze bezeichnete, lehnte die Verwendung von Erfahrung zur Aufstellung allgemeiner Prinzipien ab und nannte die Grundlage der Kausalität eine ungerechtfertigte Verallgemeinerung, mit dem Argument, dass es keine Erfahrung der Zukunft gebe. Du hast viele Male erlebt, wie der Stein zu Boden fällt, aber du hast noch nie erlebt, dass er immer zu Boden fällt. Du siehst die Erde und den Stein und verstehst seinen Fall, aber du verstehst nicht die Kraft, die den Stein zur Erde zieht. Sie haben dieses Gesetz noch nie selbst erlebt. Die Erfahrung war nur, dass die Dinge zu Boden fallen. Sie sind

sicher, dass der Stein fallen wird, weil Sie dieses Ereignis viele Male gesehen haben; Sie sind daran gewöhnt, dass diese beiden zusammen sind, und dann herrschen Sie über das Gesetz.

Hume verwendete zwei Billardkugeln als Beispiel: Wenn eine schwarze Kugel gerollt wird und auf eine ruhende weiße Kugel trifft, bewegt sich die weiße Kugel. In diesem Fall ist das Urteil normalerweise auf Kausalität zurückzuführen; Das heißt, der Aufprall der schwarzen Kugel wird als Ursache für die Bewegung der weißen Kugel angesehen. Hume argumentierte, dass die Bewegung der weißen Kugel erfahren wird, aber die eigentliche Ursache ihrer Bewegung nicht erfahren wird; Tatsächlich wurde die Kausalität für die Tatsache entschieden, dass ein Ereignis nach einem anderen Ereignis eingetreten ist; Aber die Kausalität wurde nicht getestet. Hume betonte, dass die Erwartung, dass etwas nach etwas anderem kommt, nicht in diesen Dingen selbst liegt; Vielmehr liegt es im menschlichen Verstand. Erwartung der Bewegung der weißen Kugel bei Kollision mit der schwarzen Kugel, nicht inhärent; Es wird vielmehr erworben.

Kurz gesagt, David Hume nannte die kausale Verbindung eine glatte Verbindung. Er hielt es für eine logische Verbindung. Er glaubte, dass in allen Fällen, in denen Menschen an Kausalität glauben, sie diesen Glauben nur aufgrund der Aufeinanderfolge oder Symmetrie zweier Phänomene in der Außenwelt erreicht haben; Daher ist es niemals möglich, Kausalität in externen Objekten zu bestimmen.

Russells Meinung zu Hume

Bertrand Russell sagt in seinem Buch *History of Western Philosophy*, dass Humes Philosophie uns buchstäblich in eine Sackgasse führt und die von Hume aufgeworfenen Probleme und Fragen immer noch unbeantwortet bleiben. Russell betrachtet Humes wichtigstes Werk als *Treatise of Human Nature*. Hume hat ein Buch mit dem Titel „*History of England*“, das 1755 veröffentlicht wurde. In diesem Buch versucht Hume, die Überlegenheit der Konservativen über die Liberalen und die Überlegenheit der Schotten über die

Engländer zu beweisen. Hume betrachtete die Geschichte nicht als Ort philosophischer Desinteresse.

Literaturverzeichnis

- Geschichte Englands
- Abhandlung über die menschliche Natur, übersetzt von Jalal Pikani, Phoenix Publications
- Eine Erforschung des menschlichen Verständnisses, übersetzt von Kaveh Lajurdi, herausgegeben von Center
- Gespräche über natürliche Religion, übersetzt von Hamid Eskandari
- Anfrage
- Die Naturgeschichte der Religion, übersetzt von Hamid Enayat, herausgegeben von Khwarazmi
- Über das Kriterium des Geschmacks und der Tragödie, übersetzt von Ali Salmani, Babak Mohaghegh
- Eine Erforschung der Grundlagen der Ethik, übersetzt von Morteza Mardiha, Minvi Khord Publications, 1392. Ein Essay über die Grundsätze der Ethik, übersetzt von Majid Davoudi.
- Aesthetic Essays, Übersetzung von acht Essays aus Humes Ethical, Political, Literary Essays, übersetzt von Mohsen Karmi, Kargden Publications, 2019

Das Metaphysische

Auf Arabisch: Wir folgen der Natur) oder Metaphysik (: Metaphysik) ist ein Zweig der Philosophie, der sich mit der Erforschung des Wesens und Wesens des Daseins, des Lebens und der Welt als Ganzes befasst. Die Metaphysik gilt als Wurzel der Philosophie; Dies bedeutet, dass sich die ersten Philosophen hauptsächlich auf dieses Gebiet der Philosophie konzentrierten.

Antike metaphysische Fragen

Die in diesem Zweig der Philosophie aufgeworfenen Fragen lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen:

- Themen, die sich mit der Natur Gottes und der Existenz befassen; wie Ontologie, die Existenz Gottes und die Nichtexistenz Gottes.
- Themen, bei denen es um das Menschliche geht; Wie Vorherbestimmung und Diskretion
- Themen, bei denen es darum geht, was die Welt ist; Wie zum Beispiel Stabilität und Wandel sowie Geist und Materie.

Die Glaubwürdigkeit des Übernatürlichen

Einer der wichtigen Punkte, der manchmal vernachlässigt wird, ist die Frage der metaphysischen Gültigkeit; Das heißt, seine Anwesenheit und Nichtexistenz ist ein Ort der Debatte unter Philosophen. Auf dieser Grundlage lassen sich Philosophen in zwei Kategorien einteilen: positive Metaphysik und kritische Metaphysik.

Positive Metaphysik, metaphysische Systeme

Positive metaphysische Philosophen haben lange Zeit versucht, ein allgemeines geistiges Bild der Welt zu zeichnen, indem sie metaphysische Systeme entworfen haben.

Kritische Metaphysik

Es sollte gesagt werden, dass Metaphysik oder Metaphysik verwendet wird, um sich auf zwei Dinge zu beziehen. Im ersten Sinne befasst sich die Metaphysik mit der grundlegenden Natur der Realität und anschließend mit den grundlegenden Prinzipien, die als Grundlage für die Natur dieser Realität angesehen werden können. Der zweite Begriff der Metaphysik ist die Bedeutung, die ihm Immanuel Kant gegeben hat, nämlich die Entdeckung

dessen, was die notwendigen Bedingungen für unseren Genuss jeglicher Erfahrung im Allgemeinen bereitstellt. In der zeitgenössischen Philosophie, insbesondere nach Immanuel Kants Kritischer Philosophie, werden metaphysische Diskussionen mit großer Skepsis betrachtet. Kritische metaphysische Philosophen achten auf die Grenzen des metaphysischen Denkens. Eines der berühmtesten Argumente, das metaphysische Sätze für sinnlos hält, lässt sich so zusammenfassen, dass nur empirische Sätze und analytische Sätze Sinn haben; Aber metaphysische Sätze sind weder empirisch noch analytisch, also bedeutungslos. Experimentelle Aussagen sind Aussagen, die durch Beobachtung und Experiment widerlegt werden können; Analytische Sätze sind Sätze, deren Gegenteile sich widersprechen.

Berühmte Philosophen und Wissenschaftler, die der Metaphysik kritisch gegenüberstehen

Englische Philosophen: David Hume, Bertrand Russell, John Stuart Mill, George Smith, George Edward Moore, Paul Dirac, Stephen Hawking, Francis Crick, Julian Huxley

Deutsche Philosophen: Karl Marx, Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach, Immanuel Kant, Albert Einstein, Arthur Schopenhauer, Martin Heidegger, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Ernst Meyer.

Französische Philosophen: Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Emile Durkheim, Auguste Comte, Michel Foucault, Pierre-Simon Laplace

Philosophen anderer Nationen: Noam Chomsky, Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, William James, Thomas Cohen, Marie Curie, Enrico Fermi, Mikhail Bakunin, John Searle, Vladimir Lenin, Ivan Pavlov, Richard Feynman, James Watson.

John Locke und die menschliche Natur

Lockes psychologische Theorie, wie Hobbes seine Theorie über die menschliche Natur im Buch Leviathan präsentiert, wird in seinen Werken nicht

offiziell und explizit erwähnt, aber seine Wahrnehmung der menschlichen Natur kann leicht aus den zahlreichen Teilen in der Abhandlung verstanden werden. Extrakt. Beispielsweise zeigt seine Beschreibung und Begründung dessen, was er „väterliche Macht“ nennt, also die richtige Beziehung zwischen Vätern und Kindern, deutlich seine Wahrnehmung der menschlichen Natur, wie sie ist und wie sie sein sollte, dass alle Menschen gleich sind. Alle Menschen sind von Natur aus gleich und wir haben die gleiche Macht und rechtliche Autorität, und niemand ist gegenüber einem anderen privilegiert. Es gibt keine sicherere Wahrheit als die, dass Menschen aus dem gleichen Edelstein geboren werden, alle gleichermaßen mit den Gaben der Natur geboren werden, alle die gleichen Talente haben. Daher sollten sie einander gleichgestellt sein und es sollte kein Gebot oder Ungehorsam zwischen ihnen bestehen. Die natürliche Freiheit des Menschen soll frei von jeder übernatürlichen Macht sein und nicht dem Willen oder der rechtlichen Autorität eines anderen Menschen unterliegen. aber nur von Folgen Sie dem Gesetz der Natur. Jeder Mensch in der Gesellschaft wird als Einheit (Gesellschaft) betrachtet, daher ist er moralisch gleich und gleichberechtigt gegenüber anderen Menschen und hat als Mensch Rechte, nicht in Bezug auf Überlegenheit von Macht, Reichtum, Status und Stellung, und in der Ebenso sind alle Menschen zu seinen Rechten verpflichtet. Er ist auch verpflichtet, die Rechte anderer zu respektieren. Lockes Menschenbild unterscheidet sich stark von Hobbes, weil Hobbes den Menschen als reines Tier und Geschöpf der Natur betrachtet, während Locke den Menschen als Mitglied eines moralischen und untergeordneten Systems betrachtet. kennt das Sittengesetz (was hier das Naturgesetz bedeutet), Hobbes' Mann gibt seine Handlungen nur der Motivation körperlicher und tierischer Freuden hin, Lockes Mann hört den Ruf der Pflicht und achtet zumindest gelegentlich darauf; Und während der Mann von Hobbes immer ein völlig egoistisches Wesen ist, wird der Mann von Locke manchmal zu einem wahrhaft altruistischen Wesen. Es ist zu erkennen, dass sich Lockes Vorstellung von der Regierung, wie sie auf der Schaffung von Grundlagen basiert, in dieser Angelegenheit stark von der Vorstellung von Hobbes unterscheidet .

Denn nach Lockes Gedanken haben Menschen von Natur aus eine menschliche Institution, und da ihre Natur es erfordert, dass sie in einem Zustand relativen Friedens und Harmonie mit anderen Mitmenschen leben. Er denkt, dass ein Leben ohne Regierung überhaupt nicht unerträglich ist. Wenn also das politische Leben akzeptiert werden soll und die Regierungsbildung eine gerechtfertigte Arbeit ist, muss es viele Vorteile für sie geben: Die Regierung, egal wie schlecht sie ist, ist besser, als sie nicht zu haben. Seiner Meinung nach sollte man seine Existenz nicht vor denen rechtfertigen, die unter seiner Herrschaft stehen. Aber im Gegenteil, Elak ist der Meinung, dass die Menschen einfach ohne die Regierung leben können und weil die Menschen anfangen, die Regierung zu gründen, weil sie "ein Stück Trost" im Sinn haben, nicht weil die Existenz der Regierung notwendig ist. Ihm zufolge kann die Regierung aus keinem anderen Grund stabil bleiben, als wenn sie die Ergebnisse erzielen kann, die das Volk vor ihrer Gründung im Auge hatte.

Obwohl sowohl Hobbes als auch Locke ein völlig utilitaristisches Argument verwenden, um ihre Regierungsorganisationen zu rechtfertigen, kommen sie zu Schlussfolgerungen, die große Unterschiede hinsichtlich der Art von Organisation aufweisen, die durch utilitaristische Argumente gerechtfertigt werden können.

Hobbes glaubt, dass utilitaristische Argumente die Existenz einer absoluten und unbegrenzten Monarchie rechtfertigen. Aber nach Ansicht von Locke können diese Argumente nur die Existenz der Herrschaft des Herrschers rechtfertigen, dass sein Verhalten und seine Handlungen durch dasselbe moralische System begrenzt sind, das die Untertanen teilen, und der einzige Grund für seine Existenz besteht darin, verschiedene Annehmlichkeiten zu bieten, die die Untertanen wünschen ... Und die Dauer seiner Herrschaft hängt von seiner Anhänglichkeit und Fähigkeit für diese Aufgabe ab.

Recht und Gerechtigkeit nach Locke

Locke stützt seine vorgeschlagene politische Organisation auf zwei Hypothesen: „Die eine ist der Naturzustand“ und die andere der Gesellschaftsvertrag.

Im ersten Teil betrachtet er Moral als Ergebnis des Naturzustands und glaubt an die Konformität sozialer Organisationen mit diesem moralischen System, und der zweite Teil diskutiert die Zufriedenheit der Mitglieder der Gesellschaft und betrachtet sie als Bedingung für die Legitimität politischer Organisationen, das heißt, Menschen, die Sie sind Mitglieder der politischen Gesellschaft, ihre Zufriedenheit ist ein Beweis für das Recht und die Fairness der Regierung.

Um diese Frage zu klären, ob die Gesellschaftsvertragstheoretiker, unter denen wir Hobbes, Locke und Rousseau nennen können, glauben, dass der Naturzustand und der Gesellschaftsvertrag, von denen sie sprachen, reale historische Phänomene waren oder nicht klar, dass das, was Locke über den Gesellschaftsvertrag zu sagen hat, eng mit dem verwandt ist, was er über den Zustand der Natur gesagt hat, aber wenn wir seine Diskussion vollständig verstehen wollen, müssen wir dieses Thema (den Zustand der Natur und den Vertrag) unbedingt berücksichtigen. sozial) zu trennen.

Der natürliche Zustand aus Lockes Sicht

Wir müssen uns immer des Unterschieds zwischen dem Naturgesetz im heutigen Sinne und der Bedeutung dieses Begriffs zu Lockes Zeiten bewusst sein.

Heutzutage ist die Bedeutung des Naturgesetzes oder des Naturgesetzes eine Reihe allgemeiner und absoluter Regeln, die das Zusammenspiel verschiedener Teile der materiellen Welt ausdrücken und die gesamte Welt der Existenz regeln, und sowohl belebte als auch nicht belebte Wesen gehorchen ihren Befehlen. Wir nennen zum Beispiel das Gravitationsgesetz ein Gesetz, weil es die Kraft beschreibt, die die eigentliche Bewegung materieller Körper verursacht. Aber was Locke mit Naturgesetz meint, ist nur das Gesetz, das menschliches Verhalten regelt, und dieses Gesetz beschreibt natürlich nicht das

bestehende Verhalten von Menschen, sondern drückt das Verhalten aus, das sie haben sollten.

Was Locke mit dem Zustand der Natur meint, wie er behauptet und völlig unlogisch erscheint, ist also nicht etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte passiert ist. Locke sagt, dass die Menschen in einem natürlichen Zustand frei und gleich sind, das bedeutet nicht, dass es in der Vergangenheit eine Zeit gab, in der die Menschen diese Freiheit und Gleichheit hatten, aber er möchte sagen, dass die Menschen frei und gleich sein sollten, und wenn dies der Fall ist nicht der Fall ist, ist es eine Verletzung der Naturgesetze.

Auch ist die Beschreibung des Naturzustands nicht nur eine allgemeine Beschreibung des Verhaltens von Menschen, sondern eine Beschreibung des Verhaltens von Menschen in einer Situation, in der die heute vorhandene politische Macht nicht vorhanden ist. Daher unterscheiden sich die Aufgaben, die Menschen in einem natürlichen Zustand haben, in gewisser Weise von den Aufgaben von Menschen, die in einer organisierten politischen Gemeinschaft leben.

Zum Beispiel ist Verbrechen sowohl in der natürlichen als auch in der politischen Gesellschaft eine abscheuliche Tat, also muss der Verbrecher bestraft werden. In einer natürlichen Gesellschaft, in der es keine organisierte politische Macht gibt, ist die Bestrafung die Pflicht des Einzelnen; Aber in einer politischen Gesellschaft wird diese Pflicht an die politischen Beamten delegiert, die die Vollstrecker der Gerechtigkeit sind, und die Pflicht des Einzelnen besteht nur darin, den politischen Beamten bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu helfen. Locke meint den natürlichen Zustand, ein moralisches System der Vollkommenheit ist wünschenswert, aber möglich Die Frage ist, ob dieses moralische System tatsächlich existiert oder jemals existiert hat oder nicht? Genauso wie zu sagen, dass ich die Pflicht habe, mein Versprechen über das und das zu erfüllen, und dann frage, ob ich mein Versprechen wirklich erfüllt habe oder nicht?

Aber in mehreren Teilen seines Buches behauptet Locke offen, dass dieser natürliche Zustand existierte. Es scheint, dass die Geschichte diese Behauptung in keiner Weise stützen kann, es sei denn, wir beachten die Tatsache, dass Lockes Absicht mit dieser Behauptung nicht darin besteht, dass es eine Ära in der Menschheitsgeschichte gibt, in der alle Menschen ihre Pflichten erfüllt und in völligem Frieden gelebt haben Harmonie mit ihren Nachbarn.

Die Kritiker von Locke weisen zu Recht darauf hin, dass die Idee eines goldenen Zeitalters eine falsche Idee ist, und wenn wir zwischen den beiden Situationen, der von Locke und der von Hobbes, wählen müssten, basiert die Meinung von Hobbes darauf, dass einst alle Menschen gegeneinander kämpften andere sind der Wahrheit näher, leider muss man vor Lockes Kritikern sagen, dass er überhaupt keine solche Absicht hatte. Lockes Zweck dieser Aussagen ist ein völlig anderer (obwohl zugegeben werden muss, dass er seine Bedeutung nicht sehr klar ausdrückt), Locke möchte sagen, dass Menschen während ihrer gesamten Geschichte ohne politische Institutionen gelebt haben.

Wenn wir das „politische Wort“ im Sinne von Locke definieren, wird die Wahrheit seiner Aussage so offensichtlich, dass sie in keiner Weise geleugnet werden kann. Locke sagt, dass meiner Meinung nach politische Macht das Recht ist, Gesetze mit der Todesstrafe und leichteren Strafen zu erlassen, um Ordnung zu schaffen und Eigentum zu schützen, und die Kraft der Gesellschaft zu nutzen, um diese Gesetze durchzusetzen und das Land gegen Angriffe von Außerirdischen und Ausländern zu verteidigen All dies ist nichts anderes als das Wohl der Allgemeinheit, denn wenn politische Macht so definiert wird, wird deutlich, dass die Menschen nicht nur in einem natürlichen Zustand leben, sondern tatsächlich mehr, als sie in einem politischen Zustand gelebt haben waren in einem normalen Zustand. Locke will nicht sagen, dass die Menschen einst allein und weit voneinander entfernt lebten und ihre Existenz getrennt und unabhängig voneinander war. Wie Aristoteles betont er die Tatsache, dass der Mensch von Natur aus ein soziales und soziales Wesen ist.

Rufmord Persönlichkeitsmord in der Politik Gängige Methoden des Rufmords
in der Politik Rufmord in der Organisation

Gerechtigkeit in Platons Augen

Lockes Gesellschaftsvertrag

Im politischen Denken des 17. Jahrhunderts gibt es zwei Arten von Theorien über den Ursprung der Regierung:

Einer dieser beiden Typen existiert in den Ideen von "Sir Robert Field". Gemäß dieser Art von Theorie hat Gott bestimmten Personen Macht verliehen, und diese Personen oder ihre Erben bilden die rechtmäßige Regierung und Rebellion gegen diese Regierung. Nicht dass es Verrat wäre, sondern auch Pessimismus. Die Gefühle gegenüber der fernen und legendären Vergangenheit bestätigten diese Meinung. In fast allen alten Zivilisationen ist der König heilig. Eine andere von Locke vertretene Form glaubte, dass die Zivilregierung ein Vertragsprodukt und eine rein weltliche Angelegenheit sei und die göttliche Hand an ihrer Errichtung nicht beteiligt sei.

Einige Autoren betrachteten den Gesellschaftsvertrag als historische Tatsache. Es ging ihnen allen darum, einen weltlichen Ursprung für die Souveränität der Regierung zu finden, und tatsächlich erschien ihnen statt einer göttlichen Theorie nichts als ein hypothetischer Vertrag. Abgesehen von den rebellischen Menschen, die der Meinung waren, dass ein Grund gefunden werden sollte, der Regierung zu gehorchen, und dass die Herrschaft der Regierung für die Mehrheit der Menschen nützlich ist und nicht als ausreichend angesehen wird.

Die Regierung muss gewissermaßen das „Recht“ haben, die Menschen zum Gehorsam zu zwingen. Ein vertraglich delegiertes Recht scheint der beste Ersatz für das göttliche Gebot zu sein. Infolgedessen wurde diese Theorie, dass die Regierung durch einen Gesellschaftsvertrag gebildet wird, von vielen begrüßt, die gegen die Theorie des göttlichen Rechts der Monarchie waren. Sie greifen in die politische Situation ein.

Wie bewiesen ist, wird der Mensch mit dem Recht auf völlige Freiheit und unbestrittene Produktivität aller Rechte und Privilegien des Naturgesetzes geboren, und jeder Mensch ist allen Menschen auf der Welt gleich, und die Natur hat ihm das Recht gegeben nicht nur vor Eigentum, sondern sich selbst, das aus „Leben“, „Freiheit“ und „Eigentum“ besteht, vor Schaden und Aggression schützen, sondern auch andere richten und bestrafen, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen und ihre Rechte verletzen. Aber erst wenn eine politische Gesellschaft entsteht, belassen alle ihre Mitglieder ihre natürlichen Rechte in den Händen der Gesellschaft und können in jeder Situation auf das Gesetz zurückgreifen, das die Gesellschaft auferlegt, um ihre Rechte geltend zu machen. Auf diese Weise endet die Arbeit der persönlichen Urteile von Einzelpersonen, und die Gemeinschaft selbst wird der Haupttrichter über die Handlungen der Menschen sein und eine Entscheidung über alle Differenzen treffen, die zwischen den Mitgliedern dieser Gemeinschaft und jedem Mitglied entstehen können wer Verbrechen gegen die Gemeinschaft begeht, wird mit der vom Gesetz bestimmten Strafe bestraft.

Daher nur und nur dann, wenn eine politische oder bürgerliche Gemeinschaft entsteht, wenn sich einige Menschen in einer Gemeinschaft versammeln und jeder von ihnen auf sein Recht, das mit der Umsetzung des Naturrechts verbunden ist, verzichtet und es der Öffentlichkeit überlässt. Eine politische Gemeinschaft entsteht überall dort, wo eine Anzahl von Individuen in einem Naturzustand in eine Gemeinschaft eintreten, um eine Bevölkerung oder eine politische Einheit zu bilden und über sich selbst eine übergeordnete Regierung zu regieren, oder es kann sich auch um eine beliebige Person handeln, die sich einer politischen Gemeinschaft anschließt bereits gegründet und nimmt seine Mitgliedschaft an. Auf diese Weise hat eine Person, die einer Gemeinschaft beitrifft, dieser Gemeinschaft die Befugnis und das Recht gegeben, Gesetze zu erlassen, damit die Gemeinschaft Gesetze erlassen kann, die im Einklang mit dem öffentlichen Wohl und den allgemeinen Bedürfnissen der Gemeinschaft von Einzelpersonen stehen; und verpflichtet sich, bei Bedarf mit der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um diese Gesetze umzusetzen. Dies führt dazu, dass Menschen den natürlichen Zustand verlassen und in eine politische

Gemeinschaft eintreten und eine Regierung gründen, die die richterliche Gewalt hat und über ihre Differenzen entscheiden und die Mitglieder dieser Gemeinschaft davor schützen kann, sich gegenseitig zu schaden

In dieser politischen Gemeinschaft ist die Regierung der Gesetzgeber und die Exekutive. Wenn Menschen jedoch zusammenkommen und sich auf irgendeine Weise solidarisieren und es keine solche überlegene Macht gibt, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können, befinden sie sich immer noch in einem natürlichen Zustand. Aus dieser Aussage folgt, dass politische Gemeinschaften nur auf eine Weise gebildet werden, und das ist die „Zufriedenheit“ der Individuen. Da alle Menschen von Natur aus frei, gleich und unabhängig sind, kann niemand seiner natürlichen Rechte beraubt werden und ohne dessen Zustimmung unter die politische Macht einer anderen Person gebracht werden. Der einzige Weg, wie sich eine Person ihrer natürlichen Freiheit berauben und unter das Joch der bürgerlichen Gesellschaft fallen kann, besteht darin, sich mit anderen Menschen darauf zu einigen, eine Gesellschaft zu gründen, durch die sie Leichtigkeit und Gesundheit und ein friedliches Leben haben können können mit mehr Sicherheit von ihrem Eigentum profitieren und haben mehr Sicherheit gegenüber denen, die nicht Mitglieder dieser Gesellschaft sind.

Menschen, wie groß auch immer ihre Zahl sein mag, können eine politische Gemeinschaft bilden. Denn ihre Montage beeinträchtigt nicht die Freiheit anderer Menschen und sie können ihre Freiheit trotzdem in einem natürlichen Zustand genießen. Sobald mehrere Personen nach ihrer Zustimmung eine Gesellschaft oder eine Regierung gründen, wird eine Gesellschaft geschaffen und eine politische Einheit gebildet, in der die Mehrheit der Personen das Recht erhält, die allgemeinen Angelegenheiten der Gesellschaft zu leiten.

Jede Person, die mit Zustimmung von sich und anderen eine politische Einheit bildet und darin eine Regierung errichtet, bindet sich an jedes Mitglied dieser Gemeinschaft und unterliegt der Entscheidung und Abstimmung der Mehrheit, ansonsten der Vertrag Der ursprüngliche Vertrag, den er mit anderen geschlossen hat Menschen, die eine Gemeinschaft bilden, haben keinen Wert

und keine Wirkung, und solange er seine Freiheit bewahren und an kein Gesetz gebunden sein will, wird er immer noch in einem natürlichen Zustand bleiben. Denn wenn wir die Zustimmung der Mehrheit der Menschen nicht logisch als Entscheidung der gesamten Gesellschaft akzeptieren können, kann nur die Zustimmung aller Menschen eine allgemeine Entscheidung für die Gesellschaft treffen. Daher sollten diejenigen, die den natürlichen Zustand verlassen und eine Gesellschaft gründen, wissen, dass sie jedes Recht, das für die Zwecke der Gesellschaft notwendig ist, aufgeben und es in den Händen der Mehrheit der Gesellschaft belassen sollten die schwerwiegendsten Probleme, mit denen demokratische Gemeinschaften zwangsläufig konfrontiert sind.

Demokratie existiert theoretisch in einer Gesellschaft, in der alle Menschen an der Regierung teilnehmen. Aus diesem Konzept folgt also, dass in einer Demokratie alle Bürger dem Handeln der Regierung zustimmen und ihr zustimmen müssen. Aber wenn eine Demokratie oder auch jede andere Regierung dasitzen und auf die freie Zustimmung aller Menschen warten will, kann sie ihre Existenz nicht aufrechterhalten, weil ihre Arbeit mit Sicherheit ins Chaos führen wird. Wenn andererseits die Demokratie die Herrschaft der Mehrheit ist, werden viele andere Menschen nicht am Schicksal der Gesellschaft beteiligt sein, und ihrer Meinung nach wird diese Art von Regierung völlig identisch mit den räuberischsten und blutrünstigsten Unterdrückungsregierungen sein.

Obwohl zumindest gesagt werden sollte, dass einige von Lockes Beispielen zweideutig und zweifelhaft erscheinen, wird wahrscheinlich niemand die Behauptung bestreiten, dass es einige Gesellschaften gab und gibt, die auf der Grundlage von Zustimmung in dem von ihm beabsichtigten Sinne gegründet wurden. Ein wahrscheinlicherer Einwand ist, dass die meisten politischen Gesellschaften mit Gewalt gegründet und aufrechterhalten werden, und Locke ignoriert diese Tatsache vollständig. Oder ein anderer Einwand kann erhoben werden, indem gefragt wird, warum Locke die politische Gemeinschaft so definiert, dass die Wirkungen von Gesellschaften, die allgemein als politisch bezeichnet werden, sind von seiner Definition ausgenommen. Wenn

wir Lockes Rede nicht für völlig absurd halten wollen, müssen wir akzeptieren, dass er sich der Tatsachen, die diesen Einwänden zugrunde liegen können, voll bewusst war. Aber diese Tatsachen haben nichts mit seiner besonderen Sichtweise zu tun. Es sei noch einmal gesagt, dass Locke zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, unterscheidet und davon spricht, was sein sollte. Locke bestreitet daher nicht, dass die meisten Gesellschaften tatsächlich auf Gewalt und nicht auf der Zufriedenheit der Menschen basieren. „Forscher, wenn wir den Ursprung und Ursprung politischer Gesellschaften so weit untersuchen, wie die Geschichte uns in die Vergangenheit führen kann, werden wir im Allgemeinen feststellen, dass die ersten Gesellschaften dem Regierungs- und Verwaltungssystem eines Individuums unterworfen waren und dieses Individuum in den meisten Fällen es war ein absolutes Urteil. Aber das deutet nur darauf hin, dass die Dinge oft nicht so sind, wie sie sein sollten.

Gewalt kann niemals Gerechtigkeit schaffen. Wenn eine Person über einen beliebigen Zeitraum und in irgendeiner Qualität tatsächlich Macht über andere Menschen ausübt, es sei denn, diese Menschen stimmen seiner Herrschaft zu, sind seine Handlungen in keiner Weise moralisch gerechtfertigt, da eine Gesellschaft eine moralische Gesellschaft auch sein muss politisch, man kann nicht einfach jede Gesellschaft politisch nennen.

Leugnung der Kausalität

Einer der Hauptgründe, die Hume von seinen anderen empiristischen Vorgängern unterschieden und ihn in Bezug auf die Extreme an die Spitze stellten, ist seine besondere Neigung, die Notwendigkeit zwischen Ursache und Wirkung zu leugnen, weil das Gesetz der Kausalität für ihn ein subjektives Phänomen ist. Und es wird als in Übereinstimmung mit der Gewohnheit betrachtet. Daher ist das wichtigste Thema in Humes Philosophie die Leugnung der Kausalität;

Aus seiner Sicht kommt der Zusammenhang zwischen dem, was Ursache und Wirkung genannt wird, nicht direkt in den Sinn, natürlich wird empfunden, dass A zu B führt, aber das Prinzip, dass A notwendigerweise zu B führen

muss, ist durch einen bestimmten Sinn bekannt . kann nicht Andererseits ist es nicht möglich, zu dieser Meinung durch Argumentation zu gelangen (Krishnan, 1367, 230).

Seine Theorie basiert auf dem Standpunkt, dass, wenn zwei Dinge wie A und B zu unterschiedlichen Zeiten existieren, sie gedanklich untrennbar sind, und dies bedeutet, dass das eine ohne die Existenz des anderen angenommen werden kann. In diesem Fall muss jede Entscheidung, die immer mit einer anderen Entscheidung verbunden ist, eine wahrscheinliche Angelegenheit sein, keine notwendige Wahrheit (Scruton, 2012, 224); Denn die notwendige Erfahrung in Ursache und Wirkung ist die Erfahrung des kontinuierlichen Zusammenhangs von Ereignissen (Ursache-Ereignis und Wirkungsereignis), die wir aus diesem kontinuierlichen Zusammenhang voneinander ableiten. Eine Schlussfolgerung, die nicht durch Vernunft, sondern nur durch Erfahrung gewonnen werden kann (ebd., 92).

Aus objektiver Sicht betrachtet Hume daher Kausalität als eine Abfolge von Ursache und Wirkung, nicht als eigenständiges Konzept; Und aus subjektiver Sicht führt die Beobachtung der häufigen Verbindung zwischen den beiden dazu, dass ein kausaler Zusammenhang auf sie angewendet wird (Russell, 2015, Vol. 2, 212).

In seiner Abhandlung „Über die menschliche Natur“ sagt er über die Unfähigkeit der Vernunft, den Begriff der Kausalität zu erreichen:

Es ist nicht so, dass unser Intellekt nicht in der Lage wäre, die endgültige Verbindung von Ursache und Wirkung zu entdecken, aber selbst nachdem unsere Erfahrung uns über ihre Verbindung informiert hat, ist es für den Intellekt unmöglich, diese Erfahrung über diese besonderen Fälle hinaus zu erweitern, die unsere Beobachtung platziert, expandieren. Weil der Verstand ein Sklave der Passiven ist und niemals eine andere Position beanspruchen kann, als ihnen zu dienen und ihnen zu gehorchen (Hume, 1825, Bd. 2, 485-486).

Hume betrachtet die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung als Nachbarschaftsbeziehung; Das heißt, wenn Gefühl B nach Gefühl A kommt, sind diese beiden Gefühle nahe beieinander und es besteht eine Symmetrie- und Substitutionsbeziehung zwischen ihnen, aber zu sagen, dass es eine kausale Beziehung zwischen ihnen gibt, haben wir zu viel gesagt (1382, 191), denn was wir in der Praxis testen, ist, dass zwischen zwei Objekten eine regelmäßige Beziehung der Aufeinanderfolge und Nähe besteht, und weil wir diese Beziehung mehrmals beobachten, betrachten wir die beiden automatisch als Ursache und Wirkung. Daher ist der Glaube an Kausalität eine subjektive Angelegenheit (Krishnan, 2007, 230). Humes wirkliches Argument in der Negation der Kausalität lautet wie folgt: Wir verstehen manchmal zeitliche und räumliche Beziehungen, aber wir verstehen niemals kausale Beziehungen, und selbst er ist damit nicht zufrieden die Ursache des kausalen Zusammenhangs liegt in der Form von Erfahrung, wiederholter Verbindung, und deshalb führt er seine Argumentation fort, dass eine solche Erfahrung (wiederholte Verbindung) nicht einmal die Erwartung ähnlicher Verbindungen in der Zukunft rechtfertigt (Hume, 1825, Bd. I, 115).

Natürlich bleibt die Frage, auf welcher Grundlage der offensichtlich offensichtliche Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ignoriert und einfach als eine Sequenz zwischen A und B bezeichnet wird?

Die Gewohnheit als ein Phänomen, das sich unter bestimmten Umständen oft wiederholt und der Folge von Ursache und Wirkung ähnelt, wurde genutzt, um die zahlreichen Kritiken und Herausforderungen an der Negation der Notwendigkeit der Kausalität auf diese Weise zu beantworten. Hume wiederholt seine Meinung viele Male, dass das, was wir für die notwendige Beziehung zwischen Dingen halten, eigentlich nichts anderes ist als die Beziehung zwischen Gedanken, die sich auf diese Dinge beziehen. Das heißt, die Gewohnheit zwingt den Geist, so zu denken, alle Argumente über Ursache und Wirkung stammen nur aus der Gewohnheit (ebd., 157-160); Eine Gewohnheit, die aus der kontinuierlichen Verbindung zweier Ereignisse entsteht. Auf eine solche Weise, dass wir von der Anwesenheit eines Vorfalls

in unserem Kopf zu einem anderen Vorfall gelangen und unsere Vorstellung von letzterem so klar ist, als ob wir es fühlen würden, aber diese Verbindung, die uns dazu bringt, an eine notwendige Beziehung zu glauben. Das Diagramm ist keine spezielle notwendige Beziehung. Unser Übergang von Konzept A zu Konzept B und umgekehrt ist das Ergebnis unseres Glaubens an die Existenz einer kausalen Beziehung zwischen den beiden, und dieser Glaube ist nur das Ergebnis der kontinuierlichen Verbindung dieser beiden Konzepte und hat keine objektive Notwendigkeit (Krishnan, 2017, 231). Aus dieser Assoziationserfahrung ergibt sich die Idee der notwendigen Kommunikation (Scruton, 2012, 225).

Nach Ansicht von Hume wird die Notwendigkeit der Kausalität nicht durch Intuition, Logik oder Wahrnehmung verursacht (Hersh, 1382, 192), sondern nur durch die unwiderstehliche Gewohnheit des menschlichen Geistes, zwei Ereignisse so dauerhaft und regelmäßig wie möglich zu verbinden. Die Vergangenheit wurde so offenbart, dass wir uns angewöhnen, zu erwarten, dass sie sich in der Zukunft erreichen, und wenn wir diese Erwartung auf das allgemeine Gesetz der Kausalität verallgemeinern, hat diese Regel keine objektive Grundlage (Novak, 2014, 65).

Rezension

Humes Ansichten sollten ebenso kritisiert werden wie die Erklärung seiner Ideen in den beiden allgemeinen und spezifischen Bereichen des Empirismus und der negativen Kausalität, aber wenn man bedenkt, dass die zweite Ansicht eine seiner spezifischen intellektuellen Eigenschaften ist, erfordert sie mehr Genauigkeit und Untersuchung.

Empirismus

Zumindest um den Empirismus als eine Schule mit eigenen Prinzipien und Regeln zu beweisen, sind Empiriker verpflichtet, sein Beiwerk zu umarmen und ihm, wenn auch nur minimal, rationalistisch gegenüberzustehen. Laut Allameh Tabataba'i sind alle Prämissen zum Beweis von Sensationsgier und

Verneinung des Rationalismus rational, daher ist die Korrektheit der Korruption notwendig. Denn die Unterscheidung zwischen richtig und falsch bei Adligen geschieht nicht mit Verstand und Erfahrung, sondern mit Vernunft und rationalen Regeln.

Humes Empirismus und religiöse Überzeugungen

Unter anderen allgegenwärtigen Herausforderungen für die experimentelle Philosophie ist die Infragestellung von Religion und religiösen Doktrinen.

Aus diesem Grund wurde gesagt, dass Erfahrung in a Die gemeinsame Sprache umfasst verschiedene Arten von sensorischen, ästhetischen, moralischen, religiösen und anderen Erfahrungen, und laut Empiristen muss jede Art von Überzeugung, Überzeugung und Glaube auf Erfahrung, Beobachtung und objektivem Verständnis beruhen.

Wahrheit und Lüge lassen sich nach dieser Sichtweise nicht als gut und schlecht beschreiben, sondern das Kriterium ist die menschliche Wahrnehmung. Wie bereits erwähnt, ist eine der Kategorien, die Empiriker einander näher bringt, die Bevorzugung der Erkenntnistheorie gegenüber dem Übernatürlichen. Dadurch erreichen sie eine dominante Sichtweise, nach der sie die Metaphysik kritisieren und sogar als sinnlos verwerfen können (Scruton, 1382, 186), weil das menschliche Denken nur um Erfahrung kreist und jedes metaphysische Reden null und nichtig ist (Sadr, 1400, 75).

Von hier aus können wir sehen, dass jeder der empiristischen Philosophen in irgendeiner Weise einige Moral- und Wertprinzipien in Frage stellte oder leugnete, wie Francis Bacon ausdrücklich die angeborene Vernunft des Menschen leugnete und weil er andere philosophische Systeme der Vergangenheit für abgelehnt hielt (Jahangiri, 1376, 159-158). John Locke, der die platonischen und cartesianischen Lehren über Naturkonzepte für lächerlich und unbegründet hielt, glaubte, dass die meisten metaphysischen Systeme bedeutungslos seien (Robinson und Graves, 2014, 64), und Barclay glaubte ebenfalls daran, dass es kein vom Geist unabhängiges Objekt gibt und selbst

wenn es existiert, kann es nicht erkannt werden (Hospers, 2049, 204), wodurch natürliche Konzepte in das Tal der Verleugnung gebracht werden.

Aber in dieser Hinsicht ignorierte Hume stärker (wie bereits erwähnt) religiöse Lehren und bekämpfte sogar den Theismus.

Er ist der Meinung, dass es nicht möglich sein wird, ein a priori-Argument über eine wirkliche Angelegenheit vorzubringen. Zum Beispiel können wir auf die vorherige Weise nicht beweisen, ob die Welt von Gott stammt oder nicht? Haben wir ewiges Leben oder nicht? Gibt es Schmuck? (Scruton, 1382, 221) Er glaubt, dass alles, was wir finden, nur eine Vorstellung des Geistes ist, der Geist selbst nichts weiter als eine Vorstellung ist, der Geist keine wirkliche Existenz hat, schließlich ist Gott auch nur eine Vorstellung im Menschen Geist; Daher hat Gott auch keine wirkliche Existenz (Thomas, 1372, 441), weil es keine Unterscheidung zwischen der Vorstellung von Gott und anderen Wesen gibt.

In dieser Hinsicht widerspricht Hume den Ansichten von Descartes und Leibniz und den Wissenschaftlern vor ihm, die in Fällen eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeiten dies auf religiösen und religiösen Glauben auf der Grundlage der Bibel zurückführten, und sagt: Ich stimme zu, dass menschliche Wahrnehmungsfähigkeiten begrenzt sind. Aber diese Einschränkung erlaubt es uns nicht, uns auf die Bibel zu verlassen und sie als Maßstab zu setzen, weil religiöser und religiöser Glaube das wenige Wissen, das wir finden können, verletzt, Glaube kann menschliches Verständnis nicht ergänzen. . Seine Arbeit beseitigt und repariert nicht die Mängel der menschlichen Vernunft, und aus diesem Grund müssen wir uns für eine entscheiden, entweder Vernunft oder Offenbarung, und ich wähle Vernunft und Wissen, und ich glaube nicht an das heilige Buch (Malikian, 1379, 73).

Folgen der Leugnung der Kausalität

Kausalität als eine selbstverständliche und notwendige Tatsache, dass die Existenz und der Beweis des Universums davon abhängen, ist Gegenstand der

Akzeptanz und Aufmerksamkeit aller gesunden menschlichen Köpfe, und ihre Ignorierung wird negative und unglückliche Folgen haben.

Einer der grundlegenden Kritikpunkte an Humes kausalem Denialismus ist, dass er selbstzerstörerisch ist. Denn, ob es ihm gefällt oder nicht, Hume kann seine Bemühungen um den Nachweis dieser Haltung und viele andere alltägliche Aktivitäten nicht aus dem Kreis von Ursache und Wirkung ausschließen. Hume benutzte unbewusst seine Kritik und Einwände, die er als Grund benutzte, um sein Ziel zu erreichen, nämlich die Kausalität zu widerlegen, tatsächlich ist es dasselbe Beharren darauf, Kausalität durch Kausalität zu verfälschen. Russell bemerkte diese Schwäche von Hume und sagt: Hume kritisiert und erklärt das Konzept der Kausalität, aber er tut diese Kritik und Erklärung auf der Grundlage der Kausalität. Denn der Schüler seiner Meinung ist, dass es in unserem Geist eine Ursache gibt, um die Vorstellung von Kausalität zu bekommen, und diese Ursache ist Erwartung, Vorstellung und Gewohnheit, und dies selbst ist das Ergebnis der Abfolge von Ereignissen (Wall, 1375 , 324).

Während Hume John Lockes Theorie ablehnt (dass Gefühle äußere Ursachen haben), aber seine eigenen Prinzipien vergisst, wohin er auch geht, akzeptiert er diese Annahme (äußere Ursache von Gefühlen und mentalen Ereignissen) (Russell, 1365, 842) Er hat es immer versucht einige seiner offensichtlichen theoretischen und praktischen Widersprüche rechtfertigen, um diesen Wissenswidersprüchen und Anschuldigungen von außen zu entgehen. Auf die Frage, warum wir aus unseren Erfahrungen andere Schlüsse ziehen, antwortet er daher: aus Bequemlichkeit; Wenn wir glauben, dass Feuer Wärme spendet oder Wasser kühlt, dann nur, weil wir, wenn wir anders denken, zur Quelle von mehr Schmerz und Leid werden, die Bedeutung von Humes Argument lautet: „Was nützt es zu glauben?“ Es ist dumm, aber wie bequem ist es, dumm zu sein“ (Thomas, 1372, 442).

Laut Hume, obwohl Ursache und Wirkung im Universum und im Äußeren keine rationale Rechtfertigung haben und auf unseren Gewohnheiten und Annahmen beruhen, gibt er selbst zu, dass es nicht klug ist, mich aus dem

Fenster zu werfen (Bergman). , 1384, 83). Soweit gesagt, bezweifelte er den Zusammenhang von Ursache und Wirkung in der Philosophie, aber in Ethik und Politik hält er ihn für eine strenge Strömung, so dass er zu den Anhängern der Theorie der Notwendigkeit gehört (die Existenz der Ordnung der Wirkung über der Ursache) und Geschichte Die Grundlage der philosophischen Forschung ist das Wissen, dass Menschen eine besondere Natur haben und sie nicht verletzen, und ihre Handlungen ein bestimmtes Ergebnis sind, "dass jeder mit dem Ende gesegnet sein wird die Arbeit, die er tötete" (Foroghi, 2017, 279).

Wenn nun Hume selbst in einem solchen Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit gefangen ist, wird es natürlich kein Denker bemerken und dagegen reagieren; Unter ihnen sind eine Reihe westlicher Ungläubiger, von denen einige erwähnt werden:

- 1- Kant akzeptierte Humes Aussage nicht, dass unser Glaube an Kausalität auf unseren früheren Erfahrungen der Welt beruht, sondern er glaubte, dass Menschen Kausalität in der Welt sehen, weil sie auf diese Weise konditioniert wurden (Robinson und Graves, 2014, 73). .
- 2- Russell hielt es (das Leugnen von Humes Kausalität) für eine lächerliche Theorie (Russell, 1365, 914).
- 3- Popper: Hume hat sich nur die Ereignisse A und B angesehen und konnte keine Spur einer kausalen Verbindung oder einer notwendigen Verbindung zwischen ihnen finden (Poper, 2017, 2017).
- 4- Whitehead: Wenn Hume keine Kausalität gesehen hat, dann deshalb, weil er dieses Thema sorgfältig im Kontext des Sehens und unter dem Aspekt des reinen Wissens betrachtet hat (Wall, 325).
- 5- Stroll und Popkin: Physikalische Experimente können das allgemeine Gesetz von Ursache und Wirkung nicht beweisen oder widerlegen, das ausgedrückt wird als „jedes Ereignis hat eine Ursache“ (Strol und Popkin, 1402, 324).

Daher wurde gesagt, dass Humes Philosophie uns in eine Sackgasse führt. Denn hier endet es damit, dass keiner unserer Vorstellungen vertraut werden kann und es keinen Unterschied zwischen Wahnsinn und Weisheit geben wird. Derjenige, der sein Leben für die Sache der Menschheit opfert, und derjenige, der versucht, die Menschheit zu zerstören, beide sind gleichermaßen unfähig, ihre Meinung zu beweisen. Deshalb sollte niemand denken, dass nur er die Wahrheit erreicht hat. Aus diesem Grund hält Hume einige Möglichkeiten für akzeptabler als andere, zwischen der Möglichkeit, dass es morgen trocken sein wird oder dass es regnen wird, obwohl die Sonne morgen aufgehen wird, ist letzteres näher an der Gewissheit. Denn es basiert auf der Tatsache, dass die Sonne in der Geschichte der Menschheit seit Tausenden von Jahren jeden Morgen aufgegangen ist.

Wenn es um Psychologie geht, erlaubt sich Hume laut Russell, an eine von ihm bestimmte Bedeutung von Kausalität zu glauben. Denn wenn ich einen Apfel sehe und esse, erwarte ich einen besonderen Geschmack. Dieses materielle Gesetz selbst ist ein Kausalgesetz, aber nach Hume hat es keine Bedeutung. Denn wenn diese Möglichkeit [zwischen dem Apfel und seinem Geschmack] fortbesteht, werde ich vielleicht noch einmal das Roastbeef aus dem Apfel schmecken, dann haben wir in der Psychologie einen besseren Grund für Erwartungen als in der materiellen Welt. Wir werden es nicht haben (Russell, 1365, 914). Hume hörte nicht bei solchen Behauptungen auf, sondern bestritt jede Grundlage für den Glauben an die Existenz materieller Substanz und die Realität der Außenwelt (Novak, 2004, 64).

Gedanken mit Humes Extremismus veranlasste einige, ihn eher als Kritiker der Philosophie denn als Philosophen zu betrachten (Frooghi, 1377, 278), dessen Kritik dazu führt, dass Existenz und Essenzen angezweifelt werden, einschließlich mentaler und interner Essenzen, d. h. spiritueller und sinnlicher, oder externer Essenzen, d), 1384, 84). Auch im Gegensatz zu Kant, der das Sittengesetz als eine definitive Aufgabe aller vernünftigen Wesen ansieht, ist es Hume wichtig, dass moralische Meinungen menschliche Neigungen und Geschmäcker widerspiegeln (Warnock, 1368, 69).

Die Bedeutung und Wahrheit der Kausalität

Das Gesetz von Ursache und Wirkung in der islamischen Weisheit und Philosophie nimmt einen großen und unersetzlichen Platz ein, um natürliche Lehren und moralische Konzepte zu beweisen und zu festigen, insbesondere da der offensichtlichste Weg, den Höchsten Schöpfer zu beweisen, darin besteht, Ursache und Wirkung und damit die Bedeutung einzubeziehen von Ursache zu Die wahre Bedeutung in der göttlichen Weisheit ist die Ursache des Ganzen, durch deren Verwirklichung andere Wesen bestimmt werden, und gemäß der Ursache des Ganzen tritt im Universum ein breites Spektrum unvollkommener Ursachen auf.

Mit anderen Worten, Kausalität ist eine gestaltende Realität, die alle Teile des Universums miteinander verbindet. Ursache und Wirkung in allgemeiner und umfassender Weise in allen konkreten und sogar abstrakten Wesen zu sein (z. B. wenn es schneit, wird die Luft kalt), wird verwirklicht und bestimmt, bis es die Ursache und die allmächtige Essenz erreicht, die nur die Ursache und ist nicht Es ist deaktiviert, nicht unvollständig. Der beste Beweis, um die Wahrheit der Kausalität des Ereignisses zu beweisen, ist, dass es die Entitäten im gesamten Körper der Existenz verbindet.

Der Begriff der Kausalität ist ebenso wie der Begriff der Existenz so klar und offensichtlich, dass er nicht in den Kreis spezifischer logischer Definitionen (in Form von Grenzen oder Regeln) und all der damit verbundenen Fragen, wie z. B. der Etymologie, passt Beschreibung und Formulierung, sind neueren Datums, um eine unbekannte Sache herauszufinden, die Definitionen von Begriffen erfordert. Denn wie bereits erwähnt, war die allgemeine Definition, die beide Arten von Ursachen umfasst, dh vollständig und unvollständig, dass die Wirkung ohne sie nicht existiert, und dies ist einfach eine nicht vorhandene und abstrakte Definition, die sich dem Verstand annähert und getrennt werden kann, unabhängig von Geschlecht, Jahreszeit und anderen Komponenten.

es gibt nicht. Die Verbindung zwischen Humes Leugnung der Kausalität und Gorgias' Relativismus besteht darin, dass die Erschaffung von Wesen von

einer Ursache abhängt, die die Existenz ermöglicht, aber unter der Annahme, dass die Wahrheit der Kausalität nicht erkannt wird, wird es weder eine Wirkung noch ein Wesen sein, sei es empirisch oder nicht. –Erfahrung, ob es eine Ursache oder eine Wirkung ist, und das bedeutet, dass es einen Widerspruch gibt und nicht gibt. Der Grund für die Ablehnung wird also nichts als eine unbegründete Behauptung sein.

Das Hauptproblem in Humes philosophischer Weltanschauung ist das Fehlen einer korrekten Kausalitätsanalyse. Denn philosophische Kausalität bedeutet den notwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, der durch die Regel von al-Shi ma lam yajb lam yojd erklärt wird, und unterscheidet sich natürlich von rechtswissenschaftlicher, rechtlicher und moralischer Kausalität (ebd., 329).

Whiteboard-Theorie

Gemäß dem Thema des Empirismus im zweiten Kapitel ist John Locke der erste, der sich der angeborenen Natur der Vernunft und des Lernens durch die Kultivierung mentaler Kräfte widersetzt. Seiner Meinung nach gibt es nur wenige Menschen oder Gesellschaften, die die gleiche Natur oder gemeinsame Gedanken und Meinungen haben. Der Geist einer Person ist bei der Geburt wie ein unbeschriebenes Blatt ohne irgendwelche innewohnenden Gedanken. Jeder Gedanke und jede Meinung wird durch Erfahrung und Sinne gewonnen. Dieses neue Verständnis wurde als Empirismus oder experimenteller Beruf bekannt. Der Empirismus zielt auf den Rationalismus von Platon und Descartes als Ziel seiner direkten Angriffe. Denn diese beiden Philosophen betrachteten die Vernunft als Informationsquelle. Locke betrachtete Lernen als eine durch Erfahrungen erlangte Wahrnehmung. Da der Geist von der Welt der Objekte getrennt ist, sind die wahrgenommenen Objekte nur Ideen oder Beispiele von Objekten.

Gedanken und Überzeugungen werden aus einfachen Gedanken gebildet und diese wiederum aus neueren Elementen, die durch Assoziation miteinander verbunden sind. Wie eine Maschine wird der menschliche Geist aus

voneinander abhängigen Geräten gebildet und organisiert. Um eine mentale Assoziation herzustellen, glaubte Locke an die Existenz einer Art innerer Sinne. Wenn der menschliche Geist nur sensorische Eindrücke erhalten würde, würden diese Eindrücke vage übereinander gestapelt, aber der mentale Apparat ist nicht nur beeinflussbar, sondern hat auch die Fähigkeit, Eindrücke zu identifizieren, zu messen und zu verallgemeinern; Das heißt, mentale Gedanken und Vorstellungen durch Nähe, Ähnlichkeit und Kontrast miteinander zu verbinden.

Lockes Gedanken und Arbeiten führten dazu, dass sich die Sicht auf Bildung von der Theorie der geistigen Übung zur Methode der Gewohnheitsbildung änderte. Tatsächlich impliziert Lockes White Tablet, dass die menschliche Natur entgegen der Vorstellung der Vorgänger nicht an sich gut oder aktiv ist, sondern in Bezug auf Unterschiede neutral und psychologisch beeinflussbar ist. Lockes Ansichten eröffneten Psychologen einen neuen Weg und veranlassten sie, der Umwelt von Vererbung Aufmerksamkeit zu schenken. In Bezug auf die Bildung ist das Konzept von Locke der Meinung, dass in der Schule die Lehrer die Architekten und Erbauer der Psyche der Kinder sind. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Programme vorzubereiten und umzusetzen, die bei den Schülern wünschenswerte und würdige Gewohnheiten schaffen. Anstatt wie bisher geistige Kräfte zu kultivieren, sollten sich Bildungseinrichtungen auf die Erziehung der Sinne konzentrieren. Lockes Perspektive auf das Verständnis von Verhalten schuf einen Wendepunkt auf dem Gebiet des Lernens. Bis ins 17. Jahrhundert war die Arbeit von Pädagogen oft die Deutung und Interpretation derselben Lerntheorie der Vergangenheit, also geistige Übung, die sich trotz der Veröffentlichung von Lockes Ideen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fortsetzte.

Andere Ansichten zum Empirismus

Locke betrachtete in seiner Theorie zwei Gruppen von Eigenschaften für alles. Er stellte die Haupteigenschaften von allem, einschließlich Masse, Volumen, Zustand, Dichte, Form, Höhe, Tiefe, Länge und Breite, in die Gruppe der Haupteigenschaften. Die Hauptmerkmale von allem sind jene Eigenschaften,

die zum Körper selbst gehören und nichts mit der mentalen Sichtweise einer Person zu tun haben. In eine andere Gruppe ordnete er Merkmale wie Farbe, Geruch, Geschmack, Klang und Textur ein und nannte diese Gruppe sekundäre Merkmale. Sekundäre Eigenschaften sind jene Eigenschaften, die durch die Einstellung einer Person zu diesem Objekt erlangt werden.

Laut Locke gibt es keinen Zweifel an den Hauptmerkmalen, weil sie gemessen werden können, und wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen bezüglich dieser Kategorie von Merkmalen gibt, muss eine von ihnen falsch sein; Aber über Unterfunktionen kann jede Person eine andere Meinung haben, weil die Erfahrungen jeder Person anders sind als die anderer. An einem Apfel zum Beispiel, der 140 Gramm wiegt, gibt es keinen Zweifel, weil sein Gewicht gemessen werden kann; Aber wir können keine definitive Meinung über die Farbe dieses Apfels abgeben, weil die rote Farbe, die eine Person sieht, sich von der roten Farbe unterscheiden kann, die eine andere Person sieht, im Gegensatz zu Descartes, der sie wegen möglicher Sinnestäuschungen völlig ignorierte, Locke Die Klassifizierung der Eigenschaften von allem in zwei Haupt- und Nebengruppen drückte die Natur der Realität aus, die auf Erfahrung basiert.

George Barclay

Der Philosoph George Barclay aus dem 18. Jahrhundert widersprach Locke, indem er seine eigene Ansicht präsentierte. Barclay, selbst Empiriker, konnte Lockes Ansicht nicht akzeptieren, weil er glaubte, dass die primären und sekundären Eigenschaften von Objekten untrennbar miteinander verbunden sind.

Er glaubte, dass der Geist unabhängig von Eigenschaften ist Die Sekundarstufe wird sich die Hauptmerkmale nicht vorstellen und verstehen können.

Aus der Sicht von Barclay im vorherigen Beispiel kann sich der Verstand keinen Apfel vorstellen, der 140 Gramm wiegt, ohne die Farbe zu berücksichtigen. Wenn wir uns einen farblosen Apfel vorstellen wollen, halten

wir ihn entweder für weiß oder schwarz, was beides Farben sind, oder wir stellen ihn uns durchsichtig vor, wobei wir uns wiederum die Farbe der Gegenstände dahinter vorstellen. Außerdem können wir uns einen Apfel nicht ohne Textur vorstellen, selbst wenn wir uns so etwas vorstellen möchten, hat das Bild des Apfels in unserem Kopf eine sehr glatte Textur, die immer noch als Textur betrachtet wird.

Aus Sicht von Barclay sind Haupt- und Nebenmerkmale also untrennbar, folglich sind die Hauptmerkmale auch vom Verstand abhängig und ihre Realität ist nicht 100%ig. Basierend auf diesem Denken kam Barclay zu dem Schluss, dass alle Erfahrungen, die wir mit der Realität machen, nichts weiter als eine Vorstellung sind und alles existiert, solange wir es uns vorstellen und verstehen können. In diesem Zusammenhang hat er seinen berühmten Satz gegen den Glauben von Descartes und Locke ausgesprochen.

„Existieren heißt verstehen“ Alles, was nicht verstanden und vorgestellt werden kann, wird keine äußere Existenz haben.

Das Problem mit seiner Theorie war, dass der Mensch demnach ein Geist ist, der sich ständig die Welt um ihn herum vorstellt und versteht, und sobald eine Person für einen Moment aufhört, sich diese Welt vorzustellen, wird alles zerstört. Wenn also eine Person einschläft, verschwindet die Welt um sie herum und sogar sie selbst. Um diese Probleme zu überwinden, erwog Barclay die Annahme, dass es einen „Master Imaginer“ (Gott) gibt, der sich ständig alles vorstellt und versteht und dafür sorgt, dass die Welt und die Person in einem Zustand bleiben, in dem die Person nicht bewusst ist

George Barclay

(1753-1685) (Englisch: George Berkeley) (ausgesprochen: /'bɑ:rkli/) Irischer Philosoph und Priester, der heute von vielen Philosophen als moderner idealistischer Philosoph angesehen wird.

Er wurde als sechstes und letztes Kind der Familie 1685 in Kilkenny, Irland, geboren. 1700 trat er in das Trinity College in Dublin ein, wo er zwanzig Jahre

blieb, und lernte dort moderne Ideen wie John Locke und Wesack Newton kennen. Er war vierundzwanzig Jahre alt, als er seine Abhandlung über die neue Theorie des Sehens verschönerte. Unter Barkleys anderen wichtigen Werken sollten wir die Prinzipien der Humanwissenschaft und drei Dialoge zwischen Hylas und Philonos erwähnen, die während seines Aufenthalts in Oxford geschrieben wurden; Zitiert. Sein berühmter Satz „Esse est percipi“, grob übersetzt: Der Daseinszustand ist mit den Sinnen wahrzunehmen, war eine Antwort auf die Dualismusfragen von René Descartes und wurde in philosophischen Kreisen lange diskutiert. Er glaubt, dass es keine wirkliche Substanz und kein Objekt gibt und dass das, was ist und was ich sehe, „Licht und Farbe“ sind, die mit dem Auge gesehen werden können. Die Stadt Berkeley in Kalifornien und die University of Berkeley sind ihm zu Ehren benannt. Er hat ein Buch über Wissenschaftstheorie geschrieben, das in Bezug auf Geläufigkeit und Eloquenz in der englischen Literatur einzigartig ist.

Leugnen der Existenz von Materie

Barclay lebte im 17. Jahrhundert, einem Jahrhundert, in dem sich die Sicht der Menschen auf das Dasein und die Welt verändert hatte: In den Naturwissenschaften Menschen wie Galileo, Boyle, Harvey und Newton, in der Politikwissenschaft Menschen wie Hobbes und in der Philosophie Menschen wie Descartes, Leibniz, Spinoza und Locke, sie hatten ein neues Welt- und Daseinsbild präsentiert. In der Neuinterpretation wurde die traditionelle und religiöse Sichtweise zerstört oder geschwächt. Barclays Denken ist eigentlich eine Reaktion auf dieses neue rationale Weltbild; Und es ist auch ein Versuch, die Prinzipien und Grundlagen des religiösen Ansatzes freizusetzen oder wiederherzustellen, oder kurz gesagt, das religiöse Weltbild und dann die Religion selbst und ihre Prinzipien zu retten. Als Descartes die Materie als eine unabhängige Essenz betrachtete, erhob Descartes laut Barclay die Materie in den Status von Gott. Barclay nimmt Stellung gegen den in den Ideen von Locke und Hobbes und anderen Denkern des 17. Jahrhunderts verborgenen Materialismus und die Newtonschen Gesetze, die die Welt als eine riesige Maschine betrachten, die mechanistischen Gesetzen unterliegt. Es

gibt keinen Platz für Gott in dieser Welt. Barkley glaubt, dass diese Gedanken Dunkelheit und moralische Korruption der Menschen verursachen. Einerseits führt es zum Atheismus und andererseits zu Skepsis gegenüber Spiritualität und religiösen Grundlagen; Deshalb leugnete er angesichts der materialistischen Ideen seiner Zeit die Materie. Tatsächlich betrachtete er, der selbst Bischof von Clovis war, den Materialismus als Quelle des Atheismus und versuchte daher, eine andere Interpretation der Welt zu präsentieren. In dem Buch "Drei Dialoge zwischen Hylas und Philonus" präsentiert Philonus eine Ansicht, die der skeptische Hylas als das Seltsamste beschreibt, was dem Menschen je eingefallen ist. Barkleys eigene Idee, die Grundlage und Originalität der Materie in der Welt zu leugnen, ähnlich der Idee des Helden seines Buches, gilt als eine der seltsamsten Ideen in der Geschichte der Philosophie. Der Hauptpunkt seiner Philosophie ist folgender: Es gibt keine Materie. Ganz einfach, alle Objekte und die Welt um uns herum werden nur von unserem Verstand erschaffen. Es gibt nur den Verstand, der Ideen trägt. Alles, was wir fühlen und wahrnehmen, sind eigentlich unsere eigenen mentalen Ideen, sie existieren extern nicht (subjektiver Idealismus).

Er, der selbst ein fähiger Mathematiker war, diskutierte auch mit Newton und stellte einige seiner Meinungen in Frage. Barclay behauptete, dass es im Gegensatz zu Newtons „unendlich kleiner“ Theorie in der realen Welt so etwas wie unendlich teilbar nicht gibt. Er wies Newtons Meinung zurück, dass Raum und Zeit von selbst existieren können, ohne dass etwas in ihnen passiert, und betrachtete Zeit nur als eine Abfolge der Ideen des menschlichen Geistes, die aufgrund der Abfolge von Ereignissen existiert. Mit dem Fortschritt der Wissenschaft und der Erfindung des Teleskops und des Mikroskops betrachtete Barclay die unter dem Mikroskop gesehene Welt im Wesentlichen als eine andere Welt als die Welt von uns Menschen. Barkley leugnete vollständig die Existenz der Außenwelt und glaubte, dass nur die unendliche Seele und endliche Seelen existieren und Gott greifbare Formen in unserem Geist erschafft, und was uns als „Existenz“ erscheint, ist nichts weiter als eine Idee. Barclay übertreibt im Idealismus so sehr, dass die meisten Materialisten Barclays Überzeugungen kritisieren, um die Überzeugungen der Idealisten zu

widerlegen. Barclay präsentierte seine Ansichten über die Leugnung der Existenz materieller Substanz zuerst in seiner Abhandlung über die Grundlagen der menschlichen Wissenschaft und dann in drei Dialogen zwischen Hylas und Philonus.

Barclay argumentiert in seiner Abhandlung über die Grundlagen der Humanwissenschaft, dass es nicht möglich ist, Qualitäten zu abstrahieren, die untrennbar miteinander verbunden sind. Zum Beispiel kann man sich „Dimension“ nicht ohne „Körper“ und einen Körper ohne Dimension vorstellen. Daher können wir die Existenz von etwas nur beurteilen, wenn wir es mit einem unserer Sinne wahrnehmen können, sonst haben wir keinen Beweis für seine Existenz; Mit anderen Worten, existieren = wahrgenommen werden. Es ist unmöglich, „Existenz“ vom Objekt zu abstrahieren, daher können wir die Existenz des Objekts nicht separat wahrnehmen und seine Existenz beurteilen, und es gibt keine Essenz außer der Essenz der Seele. Da im Geist keine Idee ohne Ursache entstehen kann, ist eine Substanz namens Seele die Quelle der Erschaffung dieser Ideen. Vorstellungen können das Ergebnis unseres eigenen Willens sein, wie die Vorstellung eines imaginären Baums oder einer imaginären Kreatur wie Simorgh. Aber es gibt andere Ideen, die nicht das Ergebnis des menschlichen Willens sind, und der Mensch kann nicht verhindern, dass sie in seinem Geist erscheinen, wie ein echter Baum, für dessen Erschaffung Gott verantwortlich ist. Was den ersten Baum vom letzten Baum trennt, ist nicht die materielle Existenz des letzteren, sondern der Unterschied zwischen ihnen ist ihre Ursache, die im Fall des wirklichen Baums die Ursache Gottes ist. Barclay glaubte, dass es logischerweise falsch sei, zu versuchen, die Existenz von etwas zu beweisen, nur weil es für uns undenkbar ist, etwas ohne es zu tun. Zum Beispiel zu sagen, dass es einen Stuhl gibt, weil wir uns nicht vorstellen können, wie wir möglicherweise darauf sitzen könnten, ohne herunterzufallen, wenn es ihn nicht gäbe, ist falsch. Dieser logische Irrtum ist als Argument der Ungläubigkeit bekannt. Interessanterweise war er ein geselliger Mann und hatte viele Freunde, darunter Jonathan Swift, den Autor von Gullivers Reisen. Swift bewunderte ihn und nannte ihn einen perfekten Philosophen. Swift hatte eine Geliebte namens Vanessa, die Barclay

und einer anderen Freundin nach ihrem Tod aus nie geklärten Gründen ein großes Vermögen hinterließ. Barclay, der nicht mit so viel Geld gerechnet hatte, hielt es für ein Geschenk Gottes und versuchte, es für den Bau einer Universität im Bermuda-Dreieck auszugeben. Eine Universität, die nicht nur für Europäer und Amerikaner ist, sondern auch für afrikanische Schwarze. Aber seine Idee war so groß und ehrgeizig, dass er sie nicht verwirklichen konnte. Barclays Philosophie lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Es gibt einen unendlichen und unerschöpflichen Geist, der Gott ist; Es gibt endliche und endliche Seelen, die wir sind. Gott hat uns geschaffen und kommuniziert mit uns durch seine Welt. Es ist Gott, der alle Erfahrungen kennt Es wird für uns erreicht, es gibt uns. Deshalb ist das, was wir die Welt genannt haben, eigentlich die Sprache Gottes, und die verständlichen Ordnungen in der Welt – das heißt, die wissenschaftlichen Gesetze und mathematischen Gleichungen, die sich mit unseren Erfahrungen vermischen – sind nur die Regeln und die Syntax dieser Sprache ist die Konstruktion von Worten, die Gott zu unserem menschlichen Verstand spricht.“

Philosophische Schulen der Authentizität der Erfahrung

Es gibt zwei wichtige Denkrichtungen in Bezug auf die Authentizität von Erfahrung, und zwar: Empirismus bedeutet die Authentizität von Erfahrung und Sinn, was besagt, dass es kein menschliches Wissen gibt, das nicht sinnliche und empirische Grundlagen hat. Der extreme Typus dieser Denkschule basiert auf der Tatsache, dass die einzig verlässliche kognitive Quelle des Menschen seine sensorischen und experimentellen Daten sind und intellektuelle und intuitive Daten ungültig sind. Es ist offensichtlich, dass diese Einstellung die menschlichen Erkenntnisse nicht auf eine solide Grundlage stellen kann. Positivismus, die Originalität des Tehsilismus, Tehsilismus oder Positivismus, hat sich trotz uralter Wurzeln seinen Ruhm unter dem Namen logischer Positivismus und mit dem gleichen Namen kurz verdient. Periode des philosophischen Denkens im Westen hat sich das Land angeeignet. Aber dieser

Standpunkt hat sich auf die sensorische Wahrnehmung verlassen, die die unzuverlässigste und schwächste Wahrnehmung in der Wahrnehmung ist und anfälliger für Fehler ist als jede andere Wahrnehmung, und dieses Problem ist durch die Erfahrung aller gut belegt.

1- Schule des Empirismus

Der Empirismus ist eine der Hauptströmungen der Erkenntnistheorie und das Gegenteil des Rationalismus. Nach dieser Auffassung wird alles menschliche Wissen direkt oder indirekt aus Erfahrung abgeleitet. Aus dieser Sichtweise umfasst Erfahrung nicht nur die Sinneswahrnehmung, sondern auch Wahrnehmungen wie Erinnerungen oder Zeugnisse anderer.

1.1 - Geschichte

Im 14. und 15. Jahrhundert n. Chr. begegnen wir einer Generation von Europäern, die ihren Geist verloren haben und nicht mehr die religiöse Begeisterung haben, die in den Generationen der Zeit der Kreuzzüge vorhanden war. In dieser Zeit bildet sich ein Denken heraus, von dem seine Anhänger glauben, dass alle metaphysischen Realitäten, die die Besitzer der Mascha- und platonischen Philosophien in ihrer Vorstellung entdeckt hatten, nichts als Illusionen und Fantasien sind.

Es ist notwendig, sich so weit wie möglich der Erfahrung zu nähern und empirische Dinge als gültig zu betrachten und religiöse Urteile und Überzeugungen dem Bereich des Glaubens zu überlassen, weil man durch die Vernunft keinen Weg dorthin finden kann. In dieser Zeit, als die rationale Philosophie in Europa wieder auflebte. Und allmählich erlangte die Vernunft ihre Stellung und Würde bei der Erkenntnis der Wahrheiten des Daseins zurück, ein weiterer Trend, der sich in England entwickelte und auf der Originalität von Sinn und Erfahrung beruhte. Diese Tendenz wurde als "Philosophie des Empirismus" bekannt. Der größte Denker dieser Haltung ist ein Engländer namens William Akami.

Theorie von William Ekami

Um seine Ansicht auszudrücken, teilte Ekami die Wissenschaft in zwei Arten ein: abstrakt und intuitiv. In seiner Theorie war intuitive Wahrnehmung das direkte Verstehen eines äußeren Objekts. Diese Wahrnehmung könnte die Wahrnehmung eines materiellen Objekts sein, wie ich es bei Ali sehe, oder die Wahrnehmung einer Reihe materieller Einheiten mit realen Beziehungen und Beziehungen zueinander, wie z. Ich sehe, dass Ali auf einem Felsen sitzt.“ Nach Akami ist das allgemeine Merkmal jedes sogenannten intuitiven Wissens seine Gewissheit; Das heißt, diese Art von Wissen ist selbstverständlich. Nach Akamis Überzeugung ist abstrakte Wissenschaft jedes Wissen, das nicht intuitiv ist, wie allgemeine Konzepte wie Tiere, Menschen usw., die sich auf die Gesamtzahl von Menschen des gleichen Typs beziehen, oder eine Idee, die wir in der Form haben einer Erinnerung oder einer mentalen Form einer Realität in Wir haben eine Vergangenheit.“ Akami glaubt, dass das Merkmal einer solchen Wahrnehmung darin besteht, dass sie nicht verwendet werden kann, um Erkenntnisse über ihre Existenz oder Nichtexistenz zu gewinnen. Nach diesen Materialien ist aus Ekamis Sicht das einzige Wissen, das uns die Existenz oder Nichtexistenz von etwas sicher macht, intuitives Wissen, dh direktes Verstehen von etwas durch äußere oder innere Wahrnehmung. Und diese Art der Wahrnehmung ist die Grundlage für das, was Akami „Erfahrungswissen“ oder „wissenschaftliches Wissen“ nennt.

Tatsächlich glaubte Ekami, dass die Anforderung unseres Intellekts darin besteht, dass wir etwas nicht glauben sollten, bis wir etwas oder die Wirkungen und Eigenschaften dieser Sache erfahren haben. Wenn wir also von den Forderungen der menschlichen Vernunft nicht abweichen wollen, müssen wir Dinge akzeptieren, die wir entweder selbst gefühlt haben – entweder durch den äußeren Sinn oder den inneren Sinn – oder wir haben ihre Wirkungen und Eigenschaften gefühlt. Andernfalls können wir nicht an die Existenz von etwas glauben. Wenn Akami etwas oder die Wirkung von etwas nicht durch seine Sinne wahrnahm, glaubte er an Unwissenheit (sagte, ich weiß es nicht). Wie sein Glaube an die Existenz von Engeln, da niemand sie gesehen hat und keine Spuren von ihnen zu spüren sind, kann man nichts über ihre Existenz sagen. Er glaubte jedoch an die Existenz Gottes. Nach Akamis Überzeugung haben wir

die Welt unnötig überfüllt, wenn wir die Existenz der Existenz anders als auf diese zwei Arten anerkennen wollen. Deshalb glaubte er an eine Regel, die viele Objekte dieser Welt von der Seite der Zeit entfernte. Diese Regel wurde als "Ekami Razor" bekannt.

Akami hingegen leugnete auch die Existenz allgemeiner Konzepte. Diese Sicht auf allgemeine Konzepte wie das Konzept von Mensch, Tier, Baum, Stein usw. wurde als Theorie des Nominalismus (Originalität der Benennung) bekannt, die der Sicht des platonischen Realismus (Realismus) und der Sicht des Aristotelikers entgegengesetzt war Idealismus (Mentalismus). Die platonische Theorie glaubte an die reale Existenz allgemeiner Konzepte in der Welt außerhalb des Verstandes. Und die aristotelische Sichtweise glaubte an ihre Existenz in der Welt des menschlichen Geistes, nicht in der Außenwelt. Im Gegensatz zu diesen beiden Ansichten glaubten die Befürworter der Theorie der „Nomenklatur-Originalität“ oder „Nominalisten“, dass wir im Grunde keinen Begriff haben, der als allgemeiner Begriff bezeichnet wird – weder im Verstand noch in der Außenwelt – und dass die Wörter das allgemeine Konzepte bezeichnen sollen, sind alle gleich, sie sind Code.

Tatsächlich sind sie wie gewöhnliche Wörter, die viele Dinge implizieren. Zum Beispiel ist das Wort Mensch, das sich auf viele Menschen bezieht, wie ein besonderer Name, den mehrere Familien ihren Kindern gegeben haben, oder es ist wie ein Familienname, unter dem alle Familienmitglieder bekannt sind. In der heutigen Zeit gehören Positivisten und einige andere Schulen zu den Befürwortern dieser Ansicht.

Die Zusammenfassung von Akamis Meinung war, dass das allgemeine Konzept von uns nicht verwendet werden kann, da das, was außerhalb des Geistes existiert, ein Individuum ist. ein Gegenstück außerhalb des Geistes zu haben, und von hier aus kommen wir zu der notwendigen Schlussfolgerung, dass die Natur mentaler Bilder kein mentales Bild eines vorstellbaren externen Objekts sein soll.

- Bargeld

Nach positivistischer Sicht gehen die stärksten Grundlagen der Erkenntnis, nämlich Präsenzerkenntnis und intellektuelle Axiome, verloren, und mit ihrem Verlust ist es nicht mehr möglich, eine vernünftige Erklärung für die Richtigkeit der Erkenntnis und ihre Übereinstimmung mit der Realität zu liefern.

Dieser Standpunkt stützt sich auf die Sinneswahrnehmung, die die unzuverlässigste und schwächste Wahrnehmung in der Wahrnehmung ist und fehleranfälliger ist als jede andere Wahrnehmung, und dieses Problem ist durch die Erfahrung aller gut belegt.

Nach dieser Auffassung gibt es keinen Platz mehr für irgendein wissenschaftliches Gesetz als allgemeines, endgültiges und notwendiges Theorem, weil diese Eigenschaften niemals durch die Sinne bewiesen werden können, und in jedem Fall, wo eine Sinneserfahrung stattfindet, nur dieser Fall sein kann akzeptiert wird, und wo eine Sinneserfahrung stattfindet, sollte man schweigen und nichts sagen, was es leugnen oder beweisen könnte.

Dieser Standpunkt gelangt bei mathematischen Problemen, die allesamt intellektuelle Konzepte sind und nicht mit den Sinnen bewiesen werden können, in eine Sackgasse, und wenn er mathematische Probleme für bedeutungslos hält, wird diese Aussage von niemandem akzeptiert und als eine sehr wertlose Aussage angesehen.

Es gibt auch eine Form des Verstoßes gegen Positivisten, und zwar, dass das wichtigste Prinzip des Positivismus die Behauptung ist, dass „Satzungen nur auf sinnvolle Weise empirisch bewiesen werden können“. Es wurde nicht durch sensorische und experimentelle Methoden gewonnen und stellt daher keine wissenschaftliche Aussage dar und sollte daher als bedeutungslos betrachtet und verworfen werden.

Eine Rezension empiristischer Philosophen

Die Beurteilung der Demokratie und ihres Verhältnisses zur Wahrheit nahm ab dem 17. Jahrhundert allmählich eine neue Form an. Dieser Wandel wurde

durch die erkenntnistheoretischen und ontologischen Prinzipien von Denkern beeinflusst, die im Bereich menschlicher und politischer Themen theoretisierten. Hobbes (1588-1679) beschränkt sich auf drei Regierungstypen und schreibt:

Es liegt auf der Hand, dass es nur drei Regierungsformen geben kann, denn der Volksvertreter ist notwendigerweise eine oder mehrere Personen. Handelt es sich um mehr als eine Person, handelt es sich entweder um den Zusammenschluss aller Menschen oder um den Zusammenschluss eines Teils von ihnen. Wenn der Vertreter des Volkes eine Person ist, ist die Regierung des Landes eine Monarchie (Monarchie) oder eine Monarchie, und wenn es sich um eine Vereinigung des gesamten Volkes handelt, ist die Regierung des Landes eine Demokratie oder eine nationale Regierung, und wenn die Vereinigung eine solche ist Bestehend aus einer Gruppe von Menschen, dann hat das Land eine aristokratische Regierung. (Aristokratie) oder Aristokraten. Abgesehen davon kann es keine andere Regierungsform geben, da entweder ein oder mehrere Menschen oder das gesamte Volk die gesamte Regierungsgewalt haben muss.

Die Division von Hobbes ist der Division von Aristoteles sehr ähnlich. Er spaltet Gesellschaften nicht aufgrund unterschiedlicher moralischer Ideale oder menschlicher Tendenzen, weil er glaubt, dass alle Menschen eine gemeinsame und einheitliche Natur haben. Seine Klassifizierung basiert auf der Anzahl der Menschen, die Autorität und Souveränität in ihren Händen haben, und dies ist das gleiche Kriterium, das Aristoteles verwendet hat. Die Autorität liegt entweder in den Händen einer Person oder einer Gruppe von Menschen oder der Mehrheit und des gesamten Volkes, aber Aristoteles verwendete zur Klassifizierung auch ein anderes Maß, und dieses Maß bestand darin, dass der oder die Herrscher auf der Grundlage von Wahrheit und Tugend organisiert sind Herrschaft Sie treiben oder diejenigen, die von diesem Kreislauf abweichen und ihren sinnlichen Wünschen nachgeben. Auf dieser Grundlage teilte Aristoteles jeden der drei Typen in zwei Typen ein. Aristoteles teilte das Privileg zwischen Republik und Demokratie auf. Er betrachtete die

Republik als eine Gesellschaft, in der die Mehrheit der Menschen auf der Grundlage tugendhafter Regierungsführung Einfluss nimmt und Entscheidungen trifft, in der Demokratie jedoch die Mehrheit von der Wahrheit abweicht, obwohl sie sich in die Regierung einmischt.

Nun stellt sich die Frage, warum Hobbes die zweite Teilung des Aristoteles ablehnt und damit das Privileg zwischen Demokratie und Republik leugnet. Die Antwort auf diese Frage sollte in den erkenntnistheoretischen Grundlagen von Hobbes und Aristoteles gesucht werden. Aus Wahrheit und auch aus Gründen der Vernunft betrachtete Aristoteles einen Bereich jenseits der alltäglichen Wünsche und Neigungen der Menschen, und er beschränkte die Tugend und das Glück eines Menschen nicht auf weltliche Angelegenheiten. Allerdings erkannte Hobbes, beeinflusst von „Francis Bacon“, die Sinne als „die Grundlage menschlichen Wissens“ und betrachtete „Autorität über die Natur“ als „das Wesen und Maß der Wahrheit“. Er bezeichnete Wissen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Politik eindeutig als dieselbe Fähigkeit und entfernte danach intellektuelle und theologische Fragen aus dem Bereich des menschlichen philosophischen Wissens und schrieb:

Das Subjekt der Philosophie oder das in der Philosophie diskutierte Gebiet ist jeder Körper, von dem wir eine Vorstellung von der Existenz bekommen und durch dessen Beobachtung wir ihn mit anderen Körpern vergleichen können, oder der für Kombination und Zerfall empfänglich ist, daher ist Philosophie ein Hindernis zur Theologie.

Hobbes betrachtete die geistige Anstrengung des Menschen im Rahmen seiner Sinneswahrnehmungen als ein Mittel, um Freuden zu verwirklichen und Hindernissen und beängstigenden Faktoren zu entkommen. Er leugnete die himmlische Bedeutung des Glücks und führte Glück als die kontinuierliche Versorgung mit Wünschen ein. Das Glück dieses Lebens liegt nicht im Trost, der aus der Befriedigung der Seele kommt, denn es gibt so etwas wie das ultimative Ziel oder das Gute in den Büchern geschrieben. Es werden keine antiken Moralphilosophen erwähnt. Glück ist das kontinuierliche Fortschreiten

des Verlangens von einer Sache zur nächsten, wobei das Lernen der ersten Sache der Weg ist, die nächste Sache zu bekommen.

Der Zweifel an der himmlischen Bedeutung von Glück, Tugend oder deren Verleugnung wurzelt in Hobbes' erkenntnistheoretischer Grundlage. Anstatt der Vernunft ein Feld zu geben, das über die Wünsche und geisterhaften Tendenzen des Menschen hinausgeht, sah er in der Vernunft nur ein effizientes Mittel und Werkzeug, um die flüssigen und vorübergehenden Ziele des Menschen zu erreichen. Es ist sicher, dass der Intellekt bei diesem Gedanken nicht über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Ziele und Absichten einer Person urteilen kann, sondern vielmehr dazu verpflichtet ist, deren Realität als die ganze Wahrheit zu akzeptieren und von da an zu überlegen, wie diese Ziele erreicht werden können ein effizientes Instrument zur Beurteilung. Mit dieser Aussage kann der Intellekt zwar über die Effizienz menschlichen Handelns und Benehmens im Kreis greifbarer und überprüfbarer Dinge sprechen, er kann jedoch niemals über das Wesen jener Ziele und Ideale sprechen, die die Richtung und den Sinn des individuellen Lebens bestimmen das Soziale, öffnen Sie die Sprache, um zu protestieren und über ihre Richtigkeit und Richtigkeit sowie Richtigkeit und Falschheit zu informieren.

Mit anderen Worten, mit der von Hobbes übernommenen Grundlage für politische Autorität und Souveränität auf der Makroebene gibt es kein Selbst und keinen Maßstab jenseits seiner natürlichen und irdischen Realität, um das politische Verhalten der menschlichen Gesellschaft zu messen und mit diesem Maßstab darüber zu sprechen, ob dies der Fall ist richtig oder falsch. Es ist natürlich, dass durch den Verlust dieses Betrags die von Aristoteles dargestellte Distanz zwischen Republik und Demokratie geschlossen wird und die Republik in den Horizont der Demokratie verbannt wird und sogar das Verhältnis zwischen Republik und Demokratie umgekehrt und verändert wird, denn in dieser Haltung wird die Die natürliche Realität des Lebens wird als Wahrheit angesehen, und in diesem Fall wird jede Wahrheit, die über die Wünsche und Tendenzen der Mehrheit hinausgeht, als imaginär und unwirklich angesehen.

Hobbes hält das natürliche Verlangen und die Macht des Menschen für ebenso wahr wie die Realität und betrachtet das natürliche Recht des Menschen als dieselbe Option, die jeder Mensch im Bereich seiner natürlichen Wünsche hat. In der Definition von Recht schreibt er: „Recht ist die Freiheit, etwas zu tun oder zu unterlassen.“ Beim Versuch, Wünsche zu befriedigen, ist in seinen Augen die gesamte Realität die Wahrheit des Menschen, und natürlich sorgt die Vernunft für praktische Lösungen, um dies sicherzustellen. Dieser Zweck. Da diese Tatsache oder Wahrheit seiner Meinung nach Konflikte und Konflikte zwischen Menschen verursacht und Konflikte und Unsicherheit mit sich bringt, versucht die Vernunft, eine besondere Organisation von Verträgen zwischen Menschen zu schaffen, um Sicherheit zu gewährleisten, und Demokratie ist eine davon. Organisationen. Natürlich erwähnt er auch zwei andere Organisationen, die Monarchie und die Aristokratie, und hält die Monarchie für effizienter bei der Beurteilung zwischen diesen drei. John Locke (1588-1632) setzte den Weg fort, den Hobbes in Richtung des politischen Denkens des Westens eröffnet hatte.

Obwohl Locke ein sinnlicher Philosoph ist, achtet er weniger auf die Grenzen des Sinneswissens und steht Descartes und anderen rationalistischen Philosophen in philosophischen und metaphysischen Diskussionen nahe, und aus diesem Grund erweitert er die Präsenz der Vernunft bei der Regulierung des Weges des Lebens. Sieht mehr als Hobbes. In dem Maße, in dem er das moralische Urteil der Vernunft schätzt, distanziert er sich von der bestehenden politischen Realität und beschäftigt sich mit der Darstellung und Zeichnung eines idealen Systems. John Locke verwendet Dutzende rationaler Gesetze und Regeln in seiner politischen Philosophie. Und das Gesetze sind ein Ort der Diskussion und Reflexion für jemanden, der an der Gültigkeit der theoretischen Vernunft im erkenntnistheoretischen Sinne zweifelt, und auch für jemanden, der im Vertrauen auf die theoretische Vernunft an der Richtigkeit dieser Gesetze oder ihrer Interpretation und Erklärung zweifelt.

Hobbes betrachtete die menschliche Natur als ein selbstsüchtiges Geschöpf, das die Kraft des Denkens nutzt. Er erklärte die Rechte, die der egoistische

Mensch für sich beansprucht, aber John Locke verwendete bei der Erläuterung der Grundrechte mehr Prinzipien. Diese Prinzipien und Regeln wurden nicht nur aus der Theorie der natürlichen Realität des Menschen abstrahiert, sondern für ihn mit Hilfe der praktischen Vernunft bewiesen. John Locke schreibt über das, was er die natürliche Freiheit des Menschen nennt, als ein unbestreitbares rationales Prinzip:

Es gibt keine sicherere Wahrheit als die, dass die Menschen aus demselben Juwel stammen, alle gleich mit den Gaben der Natur geboren werden und alle die gleichen Talente haben, also sollten sie untereinander gleichberechtigt sein und es sollte keine Regel geben oder Gehorsam zwischen ihnen. Nicht haben... Die natürliche Freiheit des Menschen besteht darin, frei von jeglicher übernatürlicher Macht zu sein und nicht dem Willen oder der rechtlichen Autorität eines anderen Menschen unterworfen zu sein, sondern nur dem Naturgesetz zu gehorchen.

In diesem Satz gibt es einige beschreibende Aussagen über die menschliche Natur, und auf diesen Beschreibungen sind einige Moral- und Wertvorschläge angeordnet, von denen jede ein Ort zum Nachdenken sein kann, aber John Locke betrachtete sie als bestimmte Prinzipien. Akali hat ausgedrückt. Auf jeden Fall betrachtet er die Weisen, das heißt diejenigen, die die Gesetze kennen, die er will, als diesen Gesetzen unterworfen, und diejenigen, die nicht in der Lage sind, diese Gesetze zu kennen, betrachtet er als Kinder, für die das Gesetz umgesetzt werden sollte von den Weisen. :

Da im normalen Verlauf der Natur Mängel auftreten können, wird jeder, der nicht den Grad der Vernunft erreicht, der es ihm ermöglichen würde, das Gesetz anzuerkennen und seine Handlungen innerhalb der Grenzen seiner Regeln auszuführen, niemals die Freiheit verdienen. Und das sollte er auch niemals seinem Willen überlassen werden. Locke befindet sich vor und nach ihm im Fegefeuer des politischen Denkens. Mit seinem Vertrauen in rationales Wissen distanziert er sich von der von Hobbes begonnenen und nach ihm ausgeweiteten Tendenz; Denn in diesem Fluss nimmt zunächst die theoretische und metaphysische Vernunft und dann die praktische Vernunft allmählich ab

und verschwindet. In dieser Hinsicht steht Locke dem politischen Denken vor ihm nahe, das heißt dem politischen Denken griechischer und muslimischer Philosophen, weil sie sich des rationalen Wissens und seines Platzes bei der Erklärung von Gerechtigkeit und Freiheit bewusst waren und es nutzten. Lockes Distanz vom rationalen Fluss vor sich selbst liegt sie im Hinblick auf die Interpretation und Erklärung der Welt und des Menschen. In den Ontologien und Anthropologien vor Locke spielen die transzendentalen Dimensionen der Existenz eine herausragende und entscheidende Rolle. Diese Dimensionen definierten vor Locke die Tugend, gut, und individuelles und soziales Glück sowie zur Erklärung der menschlichen Natur und Natur wurden sie verwendet; In der Interpretation muslimischer Mystiker und Weiser ist der Mensch der Kalif Gottes, und die Güte oder Tugend des Menschen hängt mit diesem Teil seiner Natur und Wahrheit zusammen, und im Denken griechischer Philosophen mit der Wahrheit und Selbstbestimmung der Dinge Rückkehr ins Reich der Vernunft. Allerdings wird in Lockes Denken die Wahrheit des Menschen in seinem natürlichen Zustand gesucht und seine Freiheit an derselben Stelle erklärt. Locke betrachtet weder die himmlischen und spirituellen Bereiche eines Menschen noch die Autorität oder Gesetze, die für einen Menschen im Hinblick auf diese Dimensionen entdeckt werden. In diesem Teil seiner Ontologie und Anthropologie nähert sich Locke immer mehr den Denkern seiner Zeit. Er schließt sich Hobbes an, indem er die transzendenten Dimensionen der Welt und des Menschen ignoriert und daher nicht in der Lage ist, die Kluft zwischen Demokratie und Republik im Denken des Aristoteles darzustellen.

Aus Lockes Sicht ist die Zivilgesellschaft eine Lebensweise, die die Vernunft nicht im Hinblick auf die göttlichen und himmlischen Dimensionen des Menschen und der Welt, sondern im Hinblick auf seine weltliche Natur und seine biologischen Wünsche organisiert. Da die Vernunft selbst eine übernatürliche und abstrakte Identität hat, lässt die Vernachlässigung der rationalen und suprarationalen Horizonte des Lebens das Feld rationaler Interpretationen und moralischer Erklärungen zusammenbrechen. Mit dieser Rationalität kommentiert Locke den natürlichen Zustand des Menschen und

zieht die Zivilgesellschaft an ihren Rand. In dieser Hinsicht ist seine Methode der Schlussfolgerung und Argumentation der Methode von Hobbes völlig ähnlich. Der Unterschied zwischen den beiden liegt in Lockes Vertrauen in einige Prämissen, die er für rationale Annahmen hält. Lockes rationale Annahmen suchen nicht nach ihrem Hintergrund in göttlichem Wissen oder einem rationalen Anfang, sondern in Geständnissen und Anerkennungen, die von Akzeptanzen und Prominenten stammen des Zeitfutters und des Ergebnisses, das er aus diesem intellektuellen und moralischen Verhalten erhält.

Auf der anderen Seite steht das Ergebnis von Hobbes. Hobbes sieht in seinen Argumenten keinen großen Abstand zwischen Monarchie und Demokratie. Trotz alledem hält er Monarchie und Königsherrschaft für angemessener, um den Wünschen gerecht zu werden, dass der Mensch sich von seinem natürlichen Zustand distanziiert, um sie zu erreichen. Aber Locke betrachtet in seinen Argumenten, die sich auf einige rationale Prinzipien stützen, die Demokratie als die einzige Gesellschaftsform, die der Mensch erreichen möchte, indem er sich von seinem natürlichen Zustand distanziiert. Er weiß, dass sie miteinander im Einklang steht, und erwägt jede Art von Abweichung davon als Fehler und ungültig. Laut Locke sind diejenigen, die die Prinzipien und Gesetze der Demokratie nicht kennen, dieselben ignoranten Menschen, die wie Minderjährige oder Narren die Führung und Vormundschaft weiser Menschen benötigen.

Laut Locke ist eine Regierung, die keine Demokratie ist, entweder die Herrschaft einer Minderheit (Oligarchie) oder die Herrschaft eines Einzelnen (Monarchie und Monarchie), und es kann keine andere Regierung als diese drei oder eine Kombination davon geben. Er betrachtet die Gesellschaft, ihren Willen und ihre Meinung als eine höchste Macht, die über die gesetzgebende und exekutive Gewalt herrscht. Die Pflicht der Legislative und der Exekutive besteht lediglich darin, das Eigentum und die Sicherheit der Menschen zu schützen. Wenn also die Legislative oder die Exekutive von diesem Ziel abweicht, haben die Menschen das Recht, ihnen ihr Vertrauen zu entziehen

und ihre natürliche Freiheit und ihr Establishment wiederzugewinnen eines e
Die neue Gesetzgebung wird Ihre Sicherheit und Gesundheit in Frage stellen.

Eine kurze Geschichte der Glaubenserfahrung

Über den Ursprung menschlichen Wissens und das Kriterium der Gültigkeit oder Ungültigkeit menschlichen Wissens wurden im Laufe der Geschichte der Philosophie verschiedene Theorien aufgestellt; Doch aus einer Sicht lassen sich all diese unterschiedlichen Ideen antiker, späterer und zeitgenössischer Philosophen in drei allgemeine Kategorien einteilen.

Die Schule der Originalität der Erfahrung, des Empirismus, der experimentellen Religion, der Glaubenserfahrung. (Empirismus)

Schule der Originalität der Vernunft, Rationalismus, rationale Religion, Rationalismus.

Die Schule der Originalität der empirischen Vernunft, die Schule der Originalität der empirischen Vernunft, die Religion der experimentellen Vernunft

Jede dieser drei Schulen ist in der Geschichte der Philosophie in unterschiedlicher Gestalt und mit unterschiedlichen Interpretationen aufgetaucht, es gab jedoch Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Interpretationen dieser drei Schulen.

Die ursprüngliche Schule der Erfahrung

Diese Schule betrachtet die ersten Prinzipien der Vernunft als Ergebnis von Erfahrung und als Ergebnis von Sinneskräften; mit anderen Worten bezieht sich Empirismus im allgemeinen und weiten Sinne auf eine Theorie, die unser gesamtes Wissen über die Außenwelt aus Erfahrung ableitet Nach dieser Schule beginnt der Geist zu arbeiten, nachdem er den Geist mit Sinnen, Emotionen oder Vorstellungskraft versorgt hat. Davor ist er wie ein weißes Papier, auf dem nichts geschrieben ist, die Erfahrung liefert alle Materialien,

der Intellekt arbeitet an diesen Materialien. Mit dieser Erklärung kann man sagen, dass es tatsächlich zwei große Unterschiede gibt. Zwischen Empiristen und Rationalisten gibt es:

Empiriker glauben, dass die gesamte Wissenschaft und unser Bewusstsein für die Außenwelt auf Erfahrungen beruhen, aber die Rationalisten akzeptieren diesen Punkt nicht.

Der zweite Unterschied besteht darin, ob wir hintere zusammengesetzte Theoreme haben oder nicht.

Eine kurze Geschichte der Glaubenserfahrung

Wenn wir in die Geschichte Griechenlands zurückkehren, finden wir einige Figuren und Persönlichkeiten, die wir als Vorläufer des Empirismus vorstellen können. Eine dieser Persönlichkeiten ist der Zeitgenosse von Sokrates, Demokrit (3) (Zimkrates) von Abdera. May, der Schüler von Leukipp und der Gefährte dieses Lehrers gehören zur Klasse der Atome (die Natur besteht aus Atomen).

Aber die bedeutendsten Figuren des Empirismus im antiken Griechenland waren die Sophisten. Der Sophismus unterschied sich von der früheren griechischen Philosophie in dreierlei Hinsicht:

Der Unterschied im Thema war das Diskussionsthema der griechischen Philosophie über die große Welt (Welt der Existenz), aber die Schule des Sophismus machte ihr Diskussionsthema über die menschliche und menschliche Zivilisation und Gewohnheiten (kleine Welt). Wie Sophokles sagt: „Es gibt viele Wunder auf der Welt, aber kein Wunder ist größer als der Mensch.“

Der Unterschied in der Methode: Die antike griechische Philosophie negierte und lehnte die empirische Beobachtung nicht ab, sondern hatte eher schlussfolgernde oder vergleichende Merkmale. Der Philosoph stellte zuerst sein allgemeines Prinzip und sein endgültiges Prinzip auf, dann die darauf

basierenden Teilphänomene. Die Theorie wurde erklärt. Aber die Sophisten sammelten zunächst Beobachtungen über unbedeutende Dinge, dann versuchten sie, daraus theoretische und praktische Schlussfolgerungen zu ziehen, und durch das Sammeln verschiedener Informationen und das Ableiten verschiedener Schlussfolgerungen gelangten sie zu diesem Punkt, der unmöglich ist: Der Mensch kann ein bestimmtes und endgültiges Wissen erlangen. Alles menschliche Wissen ist relativ. Mit diesen Erklärungen kann festgestellt werden, dass die Methode der Sophisten „experimentell und induktiv“ war.

Der Unterschied im Ziel: Die antiken griechischen Philosophen wollten die objektive Wahrheit über die Welt finden, und sie hatten eher ein theoretisches Ziel als das praktische Ziel, die Welt zu untersuchen und zu erforschen, aber die Sophisten zahlten im Gegensatz zu den Philosophen nicht. Da sie sich auf die objektive Wahrheit der Welt konzentrierten, war ihr Ziel praktisch und nicht theoretisch. Ihr Zweck bestand darin, die Kunst des Lebens zu lehren und sie zu überwachen und zu regulieren. Unter den späten griechischen Philosophen können auch die Skeptiker als Vertreter des Empirismus angesehen werden. Sie bezweifelten die Möglichkeit, solche Erkenntnisse vor den griechischen Philosophen zu erlangen, die zu bestimmten und sicheren Erkenntnissen fähig waren.

Carneades (2. Jahrhundert v. Chr.) erkannte, dass Analogien kein sicheres Wissen liefern können, da Analogien nur Schlussfolgerungen aus gegebenen Prämissen ziehen und die Wahrheit selbstverständlicher Prinzipien nicht beweisen können. Er glaubte, dass absolutes Wissen nicht notwendig sei, um das tägliche Leben zu bewältigen, sondern die Annahme, dass basiert auf geeigneten Hinweisen und Beweisen reichen für menschliches Handeln aus. Carneades legte durch die Verteidigung von „Annahme und Wahrscheinlichkeit“ die Grundlagen der empiristischen Position in einem Umfeld fest, in dem mathematische Gewissheit als die einzig zulässige Form des Wissens galt. Die Schule von Skeptiker blieben über die Jahrhunderte bestehen. Dreihundert Jahre nach Carneades Sectus Empiricus (um 150 n.

Chr.) verfasste er eine Zusammenfassung der Ideen der Skeptiker. Er selbst war einer von ihnen. Er ist einer der prominenten Vertreter der Schule der experimentellen Ärzte, der versuchte, die medizinische Wissenschaft von theoretischem Schnickschnack und nicht-empirischen Annahmen zu befreien. Ibn Maitham, einer der arabischen Philosophen, kann auch als Empiriker angesehen werden, dessen Arbeit und Bemühungen es war bemerkenswert in Bezug auf die physiologische Optik. Unter den Philosophen der Mittelalter, Roger Bacon, Peter Aurelio, William Acami und der Heilige Thomas von Aquin können in gewissem Umfang erwähnt werden. Thomas von Aquin glaubte, dass alle unsere natürlichen Wahrnehmungen und unser Wissen auf Erfahrung basieren und es keine angeborenen Wahrnehmungen gibt. Darüber hinaus erkannte Aquin an, dass Sinneswahrnehmung und Selbstbeobachtung oder sinnliche Meditation die Quellen der Wahrnehmungen sind. Aber er ordnet die Selbstbeobachtung der Sinneswahrnehmung unter. Wissen, das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit des Menschen zunächst auf äußere materielle Objekte gerichtet wird und er sich dann der Selbstbeobachtung zuwendet. Das kommt jeder Theologie und jedem Postnaturalismus zugute, aber diese Menschen gehörten zur Theologie.

Mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft (um 1600 n. Chr.) gewann der Empirismus an Leben und konnte sich gegen den Rationalismus behaupten. Eine der Figuren der neuen Ära ist Francis Bacon (1626-1561). Welchen Grund fügt Bacon hinzu? Für die Sinneswahrnehmung ist es die Schaffung von Beziehungen und Ordnung zwischen Sinneswahrnehmungen. Um den Empirismus zu stärken, griff Bacon die aristotelische analogische Logik an und schlug die induktive Methode anstelle der analogen Methode vor, weil er glaubte, dass die analoge Methode nicht lehren könne uns den Weg, die Zukunft vorherzusagen. Deshalb schrieb Aristoteles vor dem Buch „Organon“ ein Buch mit dem Titel „Neues Organon“, das die induktive Methode hervorhebt. Natürlich war er sich auch der Schwächen der induktiven Methode bewusst. Um diese Schwächen zu überwinden, erfand er eine Methode, die „die gleiche Klassifizierung beobachteter Dinge nach einem gemeinsamen Attribut“ darstellt.

Dann erschien John Locke (1704-1632). In seinem Buch „An Inquiry into Human Understanding“ widerlegte er Descartes' Behauptung über die „Angeborenheit einiger menschlicher Kenntnisse“ und behauptete, dass alle Konzepte, auch die der Mathematik und Logik, davon stammen durch Erfahrung zum Geist kommen. Im 18. Jahrhundert brachte der Engländer David Hume die Erfahrung des Glaubens auf eine höhere Ebene als John Locke. Er versuchte, die Grundlagen der Erfahrung des Glaubens in einem Buch mit dem Titel „Inquiry into Human Understanding“ zu erhöhen. Wie Hume versuchte er, den Empirismus zu steigern und schrieb ein Buch mit dem Titel „Sketches of Emotions“, um die Behauptungen des Empirismus zu beweisen. Aber er erreicht nicht nur nicht Humes Basis, sondern sogar die Basis von John Locke. Im 19. Jahrhundert haben Wissenschaftler wie z. B. John Stuart Mill (1803-1873) in England, Auguste Comte (1788-1859) und Hippolyte Taine (1828-1893) in Frankreich versuchten, den Rationalisten nach Humes Meinung entgegenzutreten. Vielleicht aufgrund seines Glaubens an „direkte intuitive Erfahrung“. Zu den Erfahrungsgläubigen zählt auch Henri Bergson (1859-1941 n. Chr.). Im 20. Jahrhundert sind die verschiedenen Gesichter der Schule des Positivismus, faktisch die Fortsetzung des Weges der Empiristen, zu erkennen.

Die ursprüngliche Schule der Vernunft

In ihrer extremen Form bezieht sich diese Schule auf eine Theorie, die den Weg kennt, die Außenwelt nur durch Vernunft zu erkennen, die von der Erfahrung getrennt ist.) gelten nicht als aus Erfahrung erworben. Das bedeutet, dass Erfahrung keinen Einfluss auf den Beweis dieser rationalen Prinzipien hat, aber für unser Bewusstsein dieser rationalen Prinzipien kann Erfahrung als Magenursache wirksam sein. Eine der Hauptbehauptungen von Rationalisten ist, dass der menschliche Geist über eine Kraft verfügt, die durch Dadurch kann er verschiedene Fakten über das Universum mit Sicherheit kennen, was durch bloße Erfahrung nicht möglich ist. Sie versuchten, ein dem mathematischen System ähnliches philosophisches System zu schaffen, und aufgrund ihrer großen Faszination für die Mathematik waren sie methodisch ein methodisch,

das heißt, sie verwendeten dieselbe mathematische Methode als Hintergrund. Basierend auf der gemäßigten Interpretation. Glaubender Intellekt Intellekt ist nicht die einzige Möglichkeit, etwas über die Außenwelt zu erfahren, aber neben intellektuellem Wissen sind auch sensorische und experimentelle Kenntnisse gültig.

Die Geschichte der ursprünglichen Schule der Vernunft

Im antiken Griechenland ist „Platon“ eine der bedeutendsten rationalistischen Figuren. Indem er die „Idee“ oder die Welt der Beispiele, wie sie von islamischen Übersetzern interpretiert wurde, darstellte, räumte Platon dem Sinn und der Erfahrung und damit der Anerkennung und Identifikation die geringste Rolle ein waren gültig und Asil war der Ansicht, dass sie über zwei wichtige Eigenschaften verfügen: „Ganzheitlichkeit, Stabilität und Nichtveränderung“. Da Sinneswahrnehmungen keines dieser beiden Merkmale haben, sind sie laut Platon keine wahren Wahrnehmungen und sie führen uns nicht ein zum wahren Gesicht des Universums. Wir finden mit Hilfe von Sinneswahrnehmungen heraus, dass sie nach Platons Meinung nichts weiter als Schatten sind, der Besitzer dieses Schattens befindet sich in einer anderen Welt „der Welt der Ideen oder Ähnlichkeiten“. Um seine Absicht auszudrücken, präsentiert er das Gleichnis von der Höhle und den Menschen, die sich nur auf Beobachtungen und Erfahrungen stützen. Gefangene in Fesseln können die Wahrheit außerhalb der Höhle nicht finden, solange sie sich in dieser Gefangenschaft befinden. Der Ausweg aus dieser Gefangenschaft ist der Gebrauch von Vernunft und intellektuelle Wahrnehmungen, um „Ideen oder Ähnlichkeiten“ zu verstehen. Sie haben behauptet, dass „was in der Wahrheit real ist, unveränderlich sein muss“. Ihr Grund war, dass das, was variabel ist, von Natur aus einen Widerspruch enthält, weil es einmal vom gleichen Typ ist und ein anderes Mal ist es nicht von dieser Art. Andere haben es vorgelegt, um zu beweisen, dass das Veränderliche Widersprüchen unterliegt und dass das, was Widersprüche enthält, unmöglich existieren kann. Vor uns liegt nicht das Prinzip der Realität, sondern ihre Erscheinung. Nur das Denken unabhängig von der Erfahrung, d. h. der Vernunft, kann uns mit der

Realität vertraut machen. Augustinus ist eine der rationalistischen Figuren des Mittelalters. Gedanken Er wurde von den Gedanken Platons und insbesondere Platons beeinflusst; daher unterscheidet er sich in Bezug auf die Erkenntnistheorie etwas von Platon. In Nach Platons Meinung befand sich die menschliche Seele in einer anderen Welt, bevor sie zum Körper gehörte, der direkt über Wissen und Bewusstsein für Ideen verfügte. , aber laut Augustinus treffen wir jedes Mal eine Entscheidung im besonderen Licht, dass Gott die Quelle ihrer ist Erleuchtung für uns, beachten wir die Ordnung und das Beispiel, nach denen wir urteilen sollten. Unser Urteil „Gottes Licht ist auf uns“ stützt sich auf die Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit rationaler Prinzipien und sagt: „Da es Informationen gibt, die alle Menschen haben, ist diese Allgemeingültigkeit.“ Die Bedeutung von Informationen lässt sich nur erklären, indem man anerkennt, dass es sich bei allen um Menschen handelt. Außerdem verfügen wir über notwendige und konstante Informationen, die in unserem Geist nicht bekannt sind, die eine mögliche und variable Sache sind und daher in einer notwendigen und unveränderlichen Existenz unweigerlich bekannt sind. René Descartes

Einer der bedeutendsten Rationalisten der Neuzeit ist der Franzose René Descartes (1650-1596 n. Chr.). Descartes interessierte sich sehr für Mathematik; Das System bestimmter Kenntnisse, das er in der Mathematik sah, war in anderen Wissenschaften nicht zu finden, daher versuchte er, ein intellektuelles und philosophisches System zu schaffen, das wie die Mathematik auf „Prinzipien des Fachs, konventionellen Prinzipien“ basiert, die nicht angezweifelt werden können. Die Einführung der Philosophie mit mathematischer Form ist der Keim des neuen philosophischen Rationalismus in den letzten Jahrhunderten. Er begann seine Arbeit mit methodischem Zweifel und sagte, wenn ich an allem zweifle, könne ich nicht mehr an mir selbst zweifeln. Dann sagt er: „Die Notwendigkeit des Denkens ist.“ ein perfektes Wesen, das außerhalb des Denkens sein muss, auf diese Weise beweist es Gott. Da Gott ein perfektes Wesen und kein Betrüger ist, lässt er uns nicht die Realität der Welt ignorieren, auf diese Weise beweist er die Realität des Phänomens. Er beschäftigt sich mit äußeren Dingen, wobei das

wichtigste äußere Objekt für uns unser Körper ist. Er versuchte, einen Wissensbaum zu schaffen, dessen Wurzel das Leben nach dem Tod und das Konzept von Ausdehnung und Gott ist. Sein Stamm sind die Naturwissenschaften und ihre Zweige sind andere Wissenschaften.

Er erklärte den Ursprung mentaler Formen mit der „Theorie der Angeborenheit“ und neigte zu der Theorie, dass mentale Formen nicht aus Erfahrung erworben werden, sondern natürlich sind. Das heißt, wir werden mit ihnen geboren und Gott hat sie in unseren Geist gelegt. An diesem Punkt ist anzumerken, dass Descartes‘ Theorie über „natürliche Bilder“ einige Unklarheiten aufweist, da er in verschiedenen Positionen unterschiedliche Kommentare dazu abgegeben hat. Nach Descartes‘ allgemeiner Meinung sind nicht unser gesamtes Wissen und viele unserer mentalen Bilder natürlich werden von unseren Sinnen abgeleitet. Solche Formen werden Querformen genannt. (15) Wie die mentalen Bilder von Hitze, Bitterkeit oder Rötung usw. können wir uns mit solchen vorübergehenden Bildern Dinge vorstellen, die wir noch nie gesehen haben. Wie die Vorstellung eines geflügelten Pferdes und dergleichen, die Descartes Er nannte Sie sind falsche Gesichter. Aber es gibt ein paar natürliche Formen, die logischerweise Formen von Qualitäten und Eigenschaften sein müssen, für die wir in unserer Erfahrungswelt noch keine Beispiele gesehen haben. Wie zum Beispiel:

Vollständige, notwendige und allgemeine wissenschaftliche Formen sowie die mathematischen Konzepte von Punkt und Linie usw. Descartes reduzierte die Anzahl dieser Arten von Formen auf eine kleine Anzahl, die in aristotelischen Begriffen Kategorien genannt werden.

Aber in anderen Fällen werden die natürlichen Formen als zahlreich angesehen und man glaubt, dass wir die wissenschaftliche Form des Wesens aller Dinge haben und dass mentale Formen, mit Ausnahme gefälschter Formen, alle natürlich sind, und sogar Blinde haben die Idee des Lichts und sind mit dessen Wesen vertraut. Die Sinne offenbaren uns nur die Anwesenheit des Lichts.

Descartes' Meinung über die angeborene Natur mentaler Bilder unterscheidet sich manchmal nicht von Platons Theorie. Er schrieb: „Mir kommt es nicht so vor, als würde ich etwas Neues lernen, sondern ich erinnere mich vielmehr an das, was ich bereits wusste, das heißt, ich werde mir dessen bewusst.“ Dinge, die mir durch den Kopf gingen und über die ich nicht nachgedacht hatte. (18) Aber an einer anderen Stelle steht Descartes' Meinung, indem er die an ihm geäußerten Kritiken zurückweist, nahe an der konventionellen Theorie und es scheint, als ob die Religion der Originalität der Erfahrung verschwunden wäre.

Baruch Benedict Spinoza

Spinoza (1677-1632 n. Chr.) ist auch einer der großen Rationalisten. Sein wichtigstes Buch ist „Ethik“. Nach Euklids Beweisen beim Beweisen geometrischer Theoreme mit Hilfe einiger Definitionen, einiger Prinzipien. Das Subjekt und die These beweisen unsere Wahrheiten in der natürlichen und moralischen Dimension. In der Abhandlung „Verbesserung der Vernunft“ drückt er seine Meinung über die Humanwissenschaft aus und von hier aus können wir seine „Erkenntnistheorie“ verstehen. Er teilte den Menschen in vier Kategorien ein:

- Das eine ist, was er aus der gemeinsamen Sprache des Volkes lernt, wie zum Beispiel das Wissen eines jeden über sein eigenes Geburtsdatum.

2- Was uns durch kurze Erfahrung klar wird, zum Beispiel erfahren wir, dass Wasser nützlich ist, um den Durst zu stillen, und Nahrung, um den Hunger zu stillen. Spinoza vereinte diese beiden Wissenschaften in seinem Buch über Ethik und nannte es Elementarwissen, also dieses Art von Wissen. Es hat keinen großen Wert. Das Wissen, das göltiger ist als relationales Wissen. Das Wissen, das aus der Ursache-Wirkungs-Beziehung und der Verknüpfung von Details mit allgemeinen Gesetzen gewonnen wird. Er nannte dieses Wissen Wissen im Buch der Ethik zweiten Grades. Aber Wissenschaft Seiner Meinung nach ist wahr, was durch Gewissen und Intuition erreicht wird, und dies ist das

Wissen, in dem es keinen Fehler gibt, und weil es mit dem Erkannten übereinstimmt, ist es die Ursache der Gewissheit ist vielmehr Wissen vorhanden und notwendig, und durch dieses Wissen erlangt man Erkenntnis über Gott. Er betrachtet diese Wissenschaft als den dritten Grad des Wissens und den letzten Grad.

Im 19. Jahrhundert setzten die Philosophen des schottischen Bereichs unter der Leitung von Thomas Reid (1710–1796 n. Chr.) und Dugald Stewart (1753–1828 n. Chr.) es fort, und die Philosophen des französischen eklektischen Bereichs unter der Leitung von Victor Cousin (1867–1792) kann als Teil der rationalistischen Philosophen betrachtet werden. Ihre Meinung war, dass intellektuelle Prinzipien nicht erworben werden, sondern direkte und sichere Informationen sind und ein Geschenk des Schöpfers der Welt an den Menschen sind. Sie pflegten „gesunder Menschenverstand“ zu sagen.

Die Originalität der experimentellen Vernunftschule (die Originalität der intellektuellen Erfahrung)

Diese Schule hat, wie die beiden früheren Schulen, im Laufe der Geschichte der Philosophie unterschiedliche Gesichter gefunden. Aber alle unterschiedlichen Gesichter und unterschiedlichen Systeme dieser Schule haben tatsächlich als Vermittlerschule fungiert; Das heißt, im Gegensatz zum Denken von Rationalisten und Empiristen haben sich diese beiden scheinbar widersprüchlichen Denkschulen zusammengeschlossen. Die Theoretiker dieser Schule glauben, dass unser gesamtes Wissen aus Erfahrung stammt und es ohne unsere Erfahrung keine Wissenschaft und kein Wissen gibt. Wir keine Gedanken haben, und andererseits können einige Informationen, insbesondere unsere grundlegenden und selbstverständlichen (selbstentdeckten) intellektuellen Prinzipien, nur durch Vernunft erlangt werden, und die Erfahrung stört nicht, sie zu beweisen.

Eine kurze Geschichte

Im antiken Griechenland nahm Aristoteles eine mittlere Position zwischen den Sophisten und Platon ein. In dem Sinne, dass er weder die Gedanken der Sophisten noch die Gedanken Platons vollständig akzeptierte. Er akzeptierte, aber er akzeptierte nicht den Relativismus in der Erkenntnis, dass die Sophisten hatten jedes sichere Wissen verkündet und geleugnet. Aristoteles sagte, dass jeder, dem ein Sinn fehlt, des Erhalts des mit diesem Sinn verbundenen Theorems beraubt ist. Mangel an Gelehrten". Aber er glaubte, dass die Sinne nicht die Ursache allen Wissens und Wissens seien, sondern Sie existieren als Ursache. Neben den Sinnen gibt es noch eine weitere Fähigkeit, die sogenannte intellektuelle Fähigkeit, die in die Produkte der Sinne eingreift. Diese Fähigkeit Wie Platon sagte, hat der Intellekt Vorrang vor der Sinneserfahrung. Platons Metathese hat Vorrang vor der Sinneserfahrung. Platons Metathese schätzte die Sinneswahrnehmung nicht und glaubte an die Welt der Beispiele oder Ideen, und die wahre Wahrnehmung liege in der Intuition. Der Gelehrte der Ideen oder Beispiele wusste, und aus der Sicht der Methodologie handelte es sich um eine einzige Methode. Aber Aristoteles verneinte sein Gelehrter von Ideen oder Beispielen, und vom Standpunkt der Methodologie aus waren es mehrere Methoden) und sagte: „So wie das Reinigen eines Hauses anders ist, ist auch das Reinigen der Gasse anders, und das Reinigen der Gasse ist anders als das Reinigen des Hofes..., auch in.“ Bei der Erkennung von Objekten sind die Arten der Genauigkeit unterschiedlich. Wenn also ein Mathematiker sie braucht, braucht ein Botaniker sie nicht, ein Bergmann braucht keine Genauigkeit, die ein Philosoph braucht. Auch die erkenntnistheoretische Methode ist in diesen Bereichen unterschiedlich. Im Mittelalter zählte Thomas von Aquin zu den empirisch-rationalistischen Philosophen. Er akzeptierte dies nicht, sondern glaubte stattdessen an eine rationale Fähigkeit, die Entscheidungen aus empirischen Beweisen abstrahiert, und diese intellektuelle Fähigkeit ist genau wie die sensible Fähigkeit jedes Menschen. Tatsächlich lehnte er mit der Formulierung dieser Theorie auch den Glauben von Ibn Rushd ab. Laut Ibn Rushd ist das, was den Menschen privilegiert, der Sinn, und die gemeinsame Richtung aller Menschen ist die Vernunft, die einzig, beständig und uralte ist Ding in allen Menschen.

Im Fall von Leibniz haben ihn die meisten Philosophiehistoriker zwar als einen der rationalistischen Philosophen identifiziert, Paul Faulkier hat ihn jedoch als einen der empirisch-rationalistischen Philosophen vorgestellt. Sie haben die Erfahrung des Glaubens und den Intellekt des Glaubens in zwei Kategorien unterteilt: Wenn wir ihn in eine dieser beiden Kategorien einordnen wollen, ist es richtig, ihn zum Intellekt der Gläubigen zu zählen. „Mensch“ versuchte, die Summe zwischen den beiden widersprüchlichen Aussagen des Rationalisten Descartes und des Empiristen John Locke zu finden. Zu diesem Zweck verwies er auf die berühmte Regel der Empiristen: „Es gibt nichts im Geist, was nicht zuerst in den Sinnen ist“, außer sich selbst. Er fügte „Intellekt“ hinzu. In dem Sinne, dass alle Informationen aus Sinneserfahrungen gewonnen werden, Der Intellekt selbst existiert unabhängig vom Sinn. Menthe glaubte, dass das, was der Mensch am Anfang der Natur besitzt, der potentielle Intellekt (monströser Intellekt) und seine Konzepte ist, nicht der tatsächliche Intellekt. Um aus der Fähigkeit herauszukommen, wird es notwendig, Erfahrungen zu machen. Leibniz selbst, um seine Meinung zu erklären Dies führt Er als Beispiel an: Der menschliche Geist ist nicht wie ein Stück Marmor ohne Streifen und Linien, aus dem man eine Herkulesstatue oder eine andere Statue machen kann, sondern er ist wie ein Stück Marmor, in dem es Linien und Streifen gibt im Bild des Herkules, die Die Hand des Handwerkers lässt diese Linien und Adern erscheinen, indem sie sie rasiert und glättet, was die Entstehung dieses Musters verhindert. Leibniz' Meinung über „Signale“ und „vorherige Harmonie des Fundaments“ beinhaltet eine besondere und neue Interpretation der Beziehung zwischen Erfahrung und natürlichen Konzepten. Konzepte erscheinen also allmählich mit der Erfahrung, aber was sie erscheinen lässt, ist keine Erfahrung; vielmehr Es handelt sich um eine Art vorherige Harmonie des Fundaments zwischen der inneren Ausdehnung und Entwicklung der Herolde, aus denen die Welt besteht, ohne dass der Herold eine Aktion und Wirkung auf den anderen Herold hat, denn „die Herolde haben keine Türen und ...“ Fenster zu Etwas kann in sie eindringen oder sie verlassen.

Immanuel Kant

Immanuel Kants Ideen zur Erkenntnistheorie können als Mittelweg zwischen Descartes' Aussage über die Natürlichkeit einiger Konzepte und John Lockes und Humes Aussage über die empirische Natur aller Konzepte angesehen werden. spezifiziert:

Es besteht kein Zweifel, dass unser Wissen mit der Erfahrung beginnt. In Bezug auf die Zeit kommt in uns kein Wissen vor der Erfahrung, aber jedes Wissen beginnt mit der Erfahrung.

Aber obwohl unser Wissen vollständig mit Erfahrung beginnt, folgt daraus nicht, dass unser Wissen ausschließlich auf Erfahrung beruht, denn es ist durchaus möglich, dass sogar unser Erfahrungswissen eine Kombination aus dem ist, was wir durch Eindrücke erhalten. zu tun und was unser eigenes „Eine besondere kognitive Fähigkeit (die nur durch Sinneseindrücke stimuliert wird) strahlt aus ...“ Kant erklärt am Beispiel der Empiriker, dass unser Wissen ausschließlich mit Erfahrung beginnt. Das bedeutet, dass unsere Informationen erworben werden. Andererseits glaubt er an a Priori-Formen (vor der Erfahrung), was bedeutet, dass Informationen nicht erworben werden. Daher wird laut Descartes ein Teil unserer Informationen erworben und ein anderer Teil nicht. Zum Verständnis müssen wir eine kurze Erklärung von Kants Worten geben.

Laut Kant verfügt der menschliche Geist über drei Kräfte: 1 Sinn, 2 Verständnis und 3 Intellekt. Kant selbst weist in seinem Buch „Kritik der reinen Vernunft“ auf dieses Problem hin: „Alle unsere Identifikation beginnt mit den Sinnen.“ erreicht das Verständnis und führt zur Vernunft.“ Diese drei Fähigkeiten haben jeweils die gleiche Ebene des monotheistischen Handelns in unterschiedlichen Stadien. In der ersten Stufe erwirbt der Sinn das Gewissen durch verschiedene Einflüsse, die ihn von außen erreichen. und betrachtet diese Informationen als materiell (dies Informationen werden erfasst), aber es deckt diese Informationen mit der Form von Zeit und Raum ab. (Zeit und Raum sind Vorformen und Vorerfahrungen) Ereignisse entstehen im Geist. Bevor wir die zweite Stufe erklären, die mit dem Verstehen zusammenhängt, wollen wir Weisen wir zunächst auf den Unterschied zwischen Verstand und Vernunft aus

Kants Sicht hin: Kant definiert ihn in seinem Buch „Kritik der reinen Vernunft“ wie folgt: „Verstehen kann als eine Fähigkeit definiert werden, die Phänomene mit Hilfe bestimmter Regeln der Einheit unterwirft.“, und der Intellekt wird als eine Fähigkeit angesehen, die diese Regeln des Verstehens Prinzipien unterwirft.

Laut Kant gibt es keinen inhärenten Unterschied zwischen Vernunft und Verstand, und der menschliche Geist besteht nicht grundsätzlich aus zwei Teilen, sondern die Trennung zwischen Vernunft und Verstand basiert auf dem Bereich, der Richtung und dem Zweck des Denkens. Der Unterschied zwischen Verstehen und Vernunft: Vernunft bezieht sich auf jenen geistigen Akt, der den erlaubten Bereich des Wissens verlässt (er möchte den Bereich des Nomen oder des Wesens des Objekts an sich betreten), aber die Objektivität des Wissens ist ausschließlich in der Welt der Sinne und Sinne gewährleistet. In den Wissenschaften und im Rahmen der Gesetze der Newtonschen Physik ist der Verstand ein Partner des Sinns, aber die Vernunft ist vom Sinn völlig distanziert. Nach Kant ist die Arbeit der Sinne direkt und sie hat direkten Kontakt mit äußeren Objekten, der Arbeit von Verstehen ist Urteilen, aber die Arbeit der Vernunft ist Denken. Er greift auf einige von Fahme bereitgestellte Entscheidungen (qaziyeh) zurück, um die Sachverhalte miteinander zu verbinden. Die zweite Stufe der Arbeit des Geistes hängt mit der Kraft des Verstehens zusammen. Das Verständnisvermögen nimmt die Wirkungen und Vorkommnisse der ersten Stufe, die das Ergebnis der Sinnesarbeit waren, über die Umhüllung mit der Kleidung von Zeit und Raum hinaus als Materialien wahr und deckt sie in Form von Kategorien ab und verallgemeinert sie. und schafft experimentelle Wissenschaft. In der zweiten Stufe sind die zwölf Kategorien von Fahme ebenfalls Teil der vorherigen Formen und gehen der Erfahrung voraus. Die dritte Stufe bezieht sich auf den Intellekt. Allerdings können die reinen Konzepte von Fahme nur auf die daraus resultierenden Intuitionen angewendet werden von der Sinneserfahrung, aber die Kraft der menschlichen Vernunft dazu Es ignoriert Adverbien und zieht die reinen Konzepte des Verstehens in einer transzendentalen Anwendung auf die Bühne jenseits des Phänomenalen, d. H. „Noumenon“ oder vernünftiges

Wesen. Mit anderen Worten, Kant betrachtet zwei Bereiche für Objekte. Das erste ist ein Bereich, dass wir ihn kennenlernen können, was als „Phänomen“ interpretiert wird. Wir haben das Feld nicht. Denn wenn das Wissen über irgendein externes Objekt im Feld des Geistes erscheint, sind die beiden Darauf werden zunächst Kleider von Zeit und Raum bedeckt, die mit der ersten Stufe (Sinn) in Zusammenhang stehen. In der zweiten Stufe (Verstehen) erscheint es je nachdem, unter welcher der Kategorien des Verstehens es aufgeführt ist, in der Kleidung einer von ihnen die Kategorien des Verstehens. Daher erscheint uns das Wesen eines Objekts an sich oder als Noumen niemals. Aber der menschliche Intellekt ist ehrgeizig und möchte die reinen Begriffe des Verstehens in den Bereich des „Noumenon“ bringen. Nach Kant hat unsere Metaphysik vor ihm immer einen solchen Wunsch gewollt, und Kant hält eine solche Metaphysik für ungültig. Eine andere Sache Das bestätigt, dass Kant der Mittelweg zwischen Rationalisten und Empiristen ist. In seiner Theorie geht es um „Wissenschaft“. Laut Kant kann sie als „Wissen, das Autorentheoreme vor (vorhergehender) Erfahrung hat“ definiert werden, sonst kann es nicht sein auf die Wissenschaft angewendet. Weil analytische Theoreme als neue Wissenschaft nicht nützlich sind, weil sie die im Konzept selbst enthaltenen Bedeutungen erklären, und diese Theoreme ausschließlich auf dem Prinzip der Widerspruchsverweigerung basieren. Und nur Es zeigt an, dass der Geist sich nicht selbst widersetzt. Die aus der Erfahrung abgeleiteten Autorentheoreme können auch nicht die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse sein. Diese Theoreme geben uns zwar aufgrund ihrer Urheberschaft nützliche und neue Informationen, aber weil sie aus Sinneserfahrungen abgeleitet sind, können sie nicht allgemein und notwendig sein. Wenn sie nicht allgemein sind und notwendig, es kann nicht als Wissenschaft betrachtet werden. Allerdings sind apriorische apriorische Theoreme sowohl für die neue Wissenschaft nützlich als auch notwendig und allgemein. Wir beobachten, was die Empiriker – apriorische und apriorische Theoreme – sie leugnen ihre Existenz, Kant betrachtet sie als etwas die Grundlage der Wissenschaft. Andererseits unterscheidet sich die Rechtfertigung, die er für unsere vorerlebten Formen gibt, von den natürlichen Wahrnehmungen der Rationalisten.

Herbert Spencer (Religion der Evolution)

Auch der Engländer Spencer versuchte, ein neues System und einen Mittelweg zwischen der Originalität der Erfahrung und der Vernunft zu schaffen. Deshalb legte er die Hauptgrundlage seiner Philosophie auf „Evolution“, was in der Philosophie des Aristoteles gleichbedeutend mit dem Wort „Bewegung“ ist. In der philosophischen und wissenschaftlichen Bedeutung des Wortes Evolution bezieht es sich jedoch auf eine Veränderung, die auf eine bestimmte Richtung und sogar auf Fortschritt und Evolution ausgerichtet ist.

Die Definition der Religion der Evolution: Es wird gesagt, dass es sich um eine Theorie handelt, die das Prinzip der Evolution anstrebt, um einige der in Philosophie und Wissenschaft aufgeworfenen Probleme zu lösen. Aus wissenschaftlicher Sicht wird häufig der Begriff „Religion der Evolution“ verwendet synonym für den Begriff „Religion der Evolution“. Nach Ansicht der Besitzer dieser Religion entstehen lebende Arten aus den Veränderungen und Transformationen eines Typs oder einiger primitiver Typen. Es ist verallgemeinert von materiell, lebenswichtig, emotional, moralisch, sozial usw., und es ist die Erklärung der höheren Formen der Aktivität, die für den Menschen im Laufe der Evolution spezifisch sind.

Die Religion der Evolution und rationaler Prinzipien

Spencers Aussage kann als Grundsatz der Religion der Evolution der Sinnlichkeit angesehen werden: „Die höchsten Formen sinnlicher Aktivität entstehen nach und nach aus den niedrigsten Formen der Sinnlichkeit.“ Diese Entwicklung vollzieht sich sowohl im Laufe des individuellen Lebens als auch im Verlauf der Menschheitsgeschichte. Der Ursprung rationaler Prinzipien ist laut Spencer in der Entwicklung lebender Arten zu suchen. Basierend auf dieser Theorie sagt er: Einerseits ist es Man kann sagen, dass die Theorie der Vernunft der Theisten Recht hat, und aus einem anderen Blickwinkel kann man sagen, dass die Theorie der Erfahrung der Gläubigen wahr ist. Beide Worte sind also wahr, was zu zwei unterschiedlichen Würden führt. Wenn wir das betrachten rationale Prinzipien in Bezug auf die gegenwärtige und

gegenwärtige Person, dann müssen wir sagen, dass die Vernunft Recht hat, weil die gegenwärtige Person die Errungenschaften vergangener Generationen geerbt hat. Mit dieser Anerkennung können wir also sagen, dass unsere rationalen Prinzipien primitiv oder natürlich sind. Aber wenn wir die Art des Menschen oder sehr primitiven Menschen betrachten, können wir sagen, dass der menschliche Geist eine einfache Tafel war und nichts darauf geschrieben war. Von Mit dieser Sichtweise können die Empiriker Recht haben. Daher kann behauptet werden, dass rationale Prinzipien aus der Konzentration von Erfahrungen gewonnen werden, eine Konzentration, die durch die außergewöhnliche Entwicklung und das Wachstum des menschlichen Gehirns möglich geworden ist.

Emile Durkheim

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte Durkheim (1858-1917 n. Chr.), einen neuen Weg zur Versöhnung zwischen Rationalismus und Empirismus auszudrücken, indem er die „Schule der gemeinschaftlichen Authentizität“ vorstellte. Sie wird erworben (nach Ansicht der Empiristen und nach Spencer), (dieser Punkt trifft auf die Vorfahren der heutigen Menschen zu) und ist nicht Teil der erworbenen Eigenschaften, die von früheren Generationen übrig geblieben sind. Das trifft auf primitive Menschen zu) und es ist kein Teil natürlicher Dinge, wie Rationalisten sagen. Vielmehr sind diese Dinge das Ergebnis der menschlichen Fähigkeiten Leben in der Gesellschaft. Das Zusammenleben der Menschen führt zur Entstehung einer neuen Realität, die „soziale Organisation“ genannt wird. Das soziale Brett hat bestimmte emotionale Auswirkungen, darunter die „Vernünftigkeit des Denkens“.

Erfahren Sie mehr über den Empirismus in den neuen Jahrhunderten

Die Bedeutung von Erfahrung: Bevor wir mehr über den Empirismus in den neuen Jahrhunderten erklären, ist es notwendig, zunächst die Bedeutung des Wortes Erfahrung kennenzulernen. Das Wort Erfahrung hat mehrere

Bedeutungen, und wenn verschiedene Gruppen dieses Wort verwenden, haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Es ist notwendig, die Positionen von Befürwortern oder Gegnern des Empirismus zu erklären und Missverständnisse zu vermeiden. Es ist notwendig, mit seinen unterschiedlichen Bedeutungen vertraut zu sein. Die Bedeutung von Erfahrung im gesunden Menschenverstand: Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Erfahrung in mehreren Bedeutungen verwendet:

- Manchmal ist die Bedeutung des Wortes Erfahrung die Summe der erworbenen Identifikation, die als Ergebnis einer Handlung erlangt wird. Beispielsweise wird eine Person, die heiße und kalte Ereignisse gekostet und über angenehme und unangenehme Ereignisse nachgedacht hat, als „erfahrene Person“ bezeichnet ". sagen sie
- Manchmal wird Erfahrung im Allgemeinen dann verwendet, wenn eine Person über ihre Gefühle und ihr Verhalten gegenüber anderen sowie über spirituelle Freuden oder Bedauern oder das Gefühl der Demütigung und des Respekts, die in ihr erreicht wurden, nachdenkt und über deren Ursachen nachdenkt. In diesen Fällen heißt es: „Die moralische und spirituelle Erfahrung erweitert und entwickelt sich.“

Philosophen verwenden Erfahrung manchmal auch im allgemeinen Sinne und meinen damit alle Informationen, die eine Person nach der Geburt auf unterschiedliche Weise erlangt, einschließlich Sinn, Intellekt und Selbstbeobachtung. In diesem Sinne wird Erfahrung mit früheren Informationen verglichen. Ist.

Generell lässt sich Erfahrung in zwei Kategorien einteilen:

Äußere (Sinnes-)Erfahrung: bezieht sich auf die Informationen, die ein Mensch aus der Außenwelt – hiermit ist hier die materielle Welt gemeint – durch materielle Sinne erhält.

- **Innere Erfahrung:** bezieht sich auf das Bewusstsein, das ein Mensch durch innere Beobachtung und Nachdenken über seinen inneren Zustand und seinen

Gewissenszustand erlangt. Neuer Empirismus Der Begründer des Empirismus im neuen Sinne ist John Locke. Deshalb werden wir mehr über ihn erklären. Er unternahm ernsthafte und harte Angriffe auf „natürliche Prinzipien“, um die Grundlagen der Schule des Empirismus zu festigen und die Grundlagen der Schule des Empirismus zum Einsturz zu bringen die Schule des Rationalismus. Die Natürlichkeit von Konzepten und Prinzipien kann auf zwei allgemeine Arten interpretiert werden:

Eine davon ist, dass einige Ideen oder Bestätigungen bereits vor oder nach der Geburt im menschlichen Geist vorhanden sind. Eine andere Bedeutung besteht darin, dass diese tatsächlichen Ideen und Bestätigungen nicht im Geist vorhanden sind, sondern dass es im Menschen ein Talent gibt, sich mit Beispielen auseinanderzusetzen Er erkennt und bestätigt diese Vorstellungen und ihre Behauptungen. Locke war nicht gegen Angeborenheit im zweiten Sinne, aber er war gegen Angeborenheit im ersten Sinne, und er versuchte, sie zu widerlegen. Um diese Theorie zu widerlegen, argumentierte er zunächst mit den Befürwortern erwähnt haben, um die Theorie der Angeborenheit zu beweisen, weist er darauf hin und sagt: „Der Hauptgrund für die Befürworter des Naturalismus ist: „Wir haben eine Reihe theoretischer und praktischer Prinzipien, auf die sich die gesamte Menschheit einigt.“ Aber er weist darauf hin langsam, diese Vereinbarung Mehr kann die Natürlichkeit von etwas nicht beweisen, weil wir entweder die allgemeine Übereinstimmung über einige Prinzipien beweisen können oder nicht. Wenn wir beweisen, dass es eine solche Übereinstimmung gibt, ist das kein Beweis für die Natürlichkeit. Denn es ist möglich, dass Er diese allgemeine Übereinstimmung begründet hat Wenn wir die allgemeine Übereinstimmung nicht auf andere Weise beweisen können (zum Beispiel kann man sagen, dass die Information intuitiv ist), kann sie nicht als natürlich bewiesen werden, wenn wir nicht die Macht haben, sie zu beweisen. Und „das ist für ein einzelnes Objekt unmöglich.“ „Beides sein und nicht gleichzeitig“, die ihrer Meinung nach die offensichtlichsten Axiome sind, existiert nicht. Denn alle Kinder und Menschen, die unwissend oder geistig behindert sind, haben keine Ahnung von diesen Prinzipien. Er sagt: „Meiner Meinung nach ist es ein Widerspruch, wenn wir sagen, dass Wahrheiten in der

Seele eingepägt sind, die nicht die Seele des Dichters ist. Wenn die angeborene Einprägung eine Bedeutung hat, bedeutet dies zumindest, dass einige Tatsachen im Rahmen der Beweise liegen, wenn Es gibt keinen Fall, der dem Geist nicht bewusst ist, man kann nicht sagen, dass er im Geist geschieht. Locke hat nicht auf die Tatsache geachtet, dass wir es in manchen Fällen vielleicht sogar vernachlässigen, auf unser eigenes Wesen zu achten, aber es kann nicht gesagt werden, dass in unserem Geist keine Selbsterkenntnis existiert. Denn hier haben wir keine Selbsterkenntnis, nicht, dass wir uns selbst nicht hätten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Wissenschaften. In der Fortsetzung der Debatte sagt er: „Die Befürworter der Naturtheorie sagen zur Verteidigung ihres Standpunkts: Die Fähigkeit, diese Prinzipien zu verstehen, ist natürlich, aber die Menschen verstehen diese Prinzipien erst danach.“ ihren Intellekt nutzen. tun

John Locke sagt: Diese Aussage kann auf zwei Arten interpretiert werden: Erstens, wenn ein Mensch die Stufe der Zugehörigkeit erreicht, werden ihm diese natürlichen und angeborenen Prinzipien von selbst klar und offensichtlich. Zweitens hilft die Anwendung der menschlichen Vernunft, ihn zu entdecken Diese Prinzipien. Wenn die zweite Interpretation gemeint ist, dann gibt es keinen Unterschied zwischen den Grundprinzipien der Mathematik und den Sätzen, die aus diesen Prinzipien abgeleitet werden, weil beide durch den Einsatz der Vernunft entdeckt werden. Und auch alle Fakten, die ein Lebewesen hat Das Wesen kann sich mit richtigem Denken identifizieren, wird alles natürlich sein. Die erste Interpretation ist auch falsch; vielleicht erreichen Kinder das Stadium der Zugehörigkeit, können aber Prinzipien wie „unmöglich“ nicht verstehen, oder es gibt eine große Anzahl ungebildeter und wilder Menschen, die haben ihre Pubertätsjahre hinter sich, aber sie denken nichts über dieses Prinzip oder ähnliches nach. John Locke Er sagt: „Ich akzeptiere, dass die Identifizierung mancher Fakten sehr schnell im Kopf erfolgt. Auch er akzeptiert die Spontaneität einiger Fakten, aber Spontaneität.“ ist kein Zeichen dafür, dass es natürlich ist. Denn in diesen Fällen hängt die Identifikation auch mit der Vorstellungskraft zusammen, die

erworben wird. Das heißt, sie wird durch äußere Objekte in den Geist eingepägt.

John Locke fährt fort: „Manche verstehen Natürlichkeit in dem Sinne, dass wir, sobald wir uns das Subjekt und das Prädikat vorstellen, sofort die Existenz des Satzes anerkennen. Aber dies kann auch nicht das Kriterium der Natürlichkeit sein, denn aufgrund dieses Kriteriums sind alle Sätze das Menschen erkennen, sobald sie sie hören, dass sie natürlich sein müssen. Nach diesem Kriterium werden wir eine sehr große Anzahl natürlicher Prinzipien haben; Zum Beispiel „eins und zwei ist gleich drei“ und „zwei und zwei ist gleich vier“ und viele andere Sätze dieser Art, die durch Anhören bestätigt werden. Im Fall von Nichtzahlen gelten Sätze wie „zwei“. „Ein Körper kann nicht eins sein“ und „Weiß ist nicht Schwarz“ und „Ein Quadrat ist kein Kreis“ und „Gelb ist keine Süßigkeit“ und wir können Beispiele für unbegrenzte Theoreme dieser Art geben, die sich allein durch die Vorstellung ihres Subjekts und Prädikats ergeben Sie bestätigen sie. Daher müssen wir eine unendliche Anzahl natürlicher Fälle haben, während diejenigen, die an Natürlichkeit glauben, nicht alle davon als natürlich betrachten. Locke sagt: Wenn jemand sagt, dass diese unendlichen Theoreme das Ergebnis einiger allgemeinerer Theoreme sind, die als natürliche Prinzipien gelten, werden wir diese Aussage nicht akzeptieren, weil viele Menschen diese allgemeinen Theoreme, die als natürlich gelten, nicht kennen. sind, aber Sie sind sich detaillierterer Aussagen bewusst. Eine andere Möglichkeit, die Locke erwähnt, um natürliche Affirmationen zu widerlegen, besteht darin, dass diese Affirmationen aus nicht offensichtlichen Ideen bestehen. Wie ist es möglich, dass die Ideen, aus denen diese Affirmationen bestehen, sinnlich und unnatürlich sind und die Bestätigungen selbst sind natürlich? Als Antwort sollte gesagt werden: Es gibt in dieser Angelegenheit keinen Ausschluss. Es gibt keine logische Notwendigkeit zwischen der Improvisation der Vorstellungskraft und der Improvisation der Bestätigung, das sind zwei Positionen und zwei getrennte Positionen, die jemand aufgrund von Zweifeln oder Missverständnissen möglicherweise hat Er ist nicht in der Lage, sich eine Sache richtig vorzustellen, und daher ist sie für ihn nicht offensichtlich, aber sobald diese

Zweifel oder Hindernisse beseitigt sind, hat er eine korrekte Vorstellung vom Subjekt und vom Prädikat, ohne dass es einer Begründung bedarf und Denken. Das Subjekt und das Prädikat stellen eine positive oder negative Beziehung oder sogenannte Bestätigung dafür her.

Der Erfahrungsbegriff nach John Locke

Nachdem John Locke im ersten Buch den Naturalismus abgelehnt hat, beginnt er sein zweites Buch mit einer Diskussion über Ideen und wirft zu Beginn diese Frage auf: Wenn wir glauben, dass der menschliche Geist wie ein leeres weißes Papier ist, wie kann der Geist dann alles bekommen? So viele Informationen? Dann antwortet er selbst auf die Frage, dass wir alle diese Informationen durch Erfahrung erhalten haben und keine vorexperimentellen Informationen haben.

John Locke beschränkt die Erfahrung nicht auf die fünf äußeren Sinne (äußere Erfahrung), sondern bezieht auch die inneren Sinne ein, und was er mit „innerem Gefühl“ meint, ist die innere Meditation der Seele. Das heißt, der Seele oder des menschlichen Geistes von äußeren Dingen zu verstehen, Dinge zu studieren, die von außen in den Geist gekommen sind und nun Teil des Geistes geworden sind. Die Quelle all unserer Identifikation: Im Laufe der Zeit untersucht der Geist seine eigene Aktivität über die Ideen, die es gibt durch Fühlen erworben. Es gibt und speichert neue Ideen für sich selbst, die ich die Ideen des Denkens nenne. Die Aktivitäten, die unserem Geist durch äußere Objekte eingeprägt werden und außerhalb des Geistes liegen, zusätzlich zu der Aktivität des Geistes selbst, die ihren Ursprung hat aus seinen inhärenten Kräften. Es wird zum Gegenstand seines Studiums und wird, wie ich bereits sagte, zwei allgemeine Quellen der Wissenschaft. Locke versteht das Konzept der Erfahrung nur im Bereich der einfachen Ideen. Um die Bedeutung der Erfahrung aus John Lockes Sicht besser zu verstehen, sollten wir uns daher mit seiner Meinung zu einfachen Ideen vertraut machen. In gewissem Sinne kann man das sagen dass einfache Ideen im Gegensatz zu komplexen Ideen stehen. Wie John Locke selbst in der ersten Auflage seines Buches „Investigation in human verstehen“ einfache Ideen vor zusammengesetzte Ideen gestellt hat.

Schließlich hat er zusammengesetzte Ideen in drei Kategorien unterteilt: 1-Zawat oder Essenz 2-Zustände 3-Zusätze.

Laut Locke ist eine einfache Idee eine, die in sich nicht komplex ist, das heißt, sie kann nicht in verschiedene Ideen zerlegt und analysiert werden. Wir müssen sie nicht analysieren, die äußeren Objekte selbst sind vereint und vereint und da Es gibt keine Trennung oder Dimension zwischen ihnen. Der zweite Unterschied zwischen einfachen und zusammengesetzten Ideen besteht darin, dass der Geist bei einfachen Ideen einen passiven Aspekt hat; Im Gegensatz zu komplexen Ideen nimmt der Geist einen aktiven Aspekt an. Aufgrund dieser Eigenschaft kann der Geist keine einfachen Ideen erzeugen, noch sind einfache Ideen überhaupt der Inhalt einer realen Erfahrung. Dies bedeutet nicht, dass der Geist völlig unabhängig ist und Freiheit von Erfahrung, weil die Elemente zusammengesetzter Ideen letztendlich aus Erfahrung abgeleitet werden, der Geist jedoch frei ist, sie zu kombinieren und einfache Ideen zu schaffen, die aus Erfahrung entstehen. Es sollte auf eine Weise kombiniert werden, die nicht in der Erfahrung enthalten ist und dies auch tut keine fremden Elemente enthalten. John Locke unterteilt einfache Ideen in vier Kategorien:

– Vorstellungen, die einem nur durch einen Sinn in den Sinn kommen, wie zum Beispiel Licht und Farbe, wie zum Beispiel Weiß, Rot, Gelb und Blau, und verschiedene Grade ihrer Kombinationen, wie zum Beispiel: Grün, Blumen, Lila, Knoblauchgrün und dergleichen , ausschließlich durch die Augen und Typen Stimme, Gesang und Gesang kommen durch die Ohren und alle möglichen Geschmäcker und Gerüche kommen durch die Nase und den Gaumen.

- Diejenigen, die über mehr als einen Sinn in den Geist eindringen, wie Raum oder Dimension und Körper (Form), Stille und Bewegung, weil wir diese sowohl durch die Augen als auch durch Berührung verstehen, das heißt, wir stellen uns Dimension und Körper, Bewegung usw. vor Stille. Wir erinnern uns sowohl durch Sehen als auch durch Fühlen.

-Vorstellungen, die nur durch Denken (inneres Fühlen oder Meditation) erlangt werden, wie etwa Wahrnehmung und Verlangen, wobei die Kraft der Wahrnehmung als Verstehen und die Kraft des Wollens als Wille bezeichnet wird.

-Imaginationen, die durch das Gefühl sowohl des Äußeren als auch des Inneren (Denkens) entstehen, wie die Vorstellung von Vergnügen oder Glück und sein Gegenteil, was Leiden und Unglück bedeutet, sowie die Vorstellung von Macht, Existenz und Einheit.

Laut John Locke haben wir unser gesamtes Wissen durch Erfahrung und vor der Erfahrung des menschlichen Geistes erworben. Es liegt in der Form eines ungeschriebenen Papiers vor. Mit Erfahrung meint er all diese Ideen, die durch einen oder mehrere äußere Sinne oder durch innere Gefühle oder das Zusammenwirken äußerer und innerer Gefühle in den Geist eindringen.

Der Stand des Empirismus und Rationalismus in der jüngsten Zeit

Heutzutage gibt es unter Philosophen keinen Streit mehr darüber, welche Quelle, Vernunft oder Sinn und Erfahrung, genutzt werden soll, um die äußere Realität kennenzulernen. In der heutigen Zeit ist die Theorie der Originalität der Vernunft extrem – nur die Vernunft kann uns damit vertraut machen. Die Theorie der „Authentizität extremer Erfahrungen“ wird nicht unterstützt und andererseits auch nicht abgekauft. Jede Aussage ist berechtigt, wenn sie direkt oder indirekt auf Erfahrungen und sogar auf selbstverständlichen Sätzen der Mathematik beruht und die Grundprinzipien der Logik, die offenbar nichts mit Erfahrung zu tun haben. Sie basieren auf Erfahrung und werden aus der Verallgemeinerung der Ergebnisse der Induktion gewonnen, also aus Teilentscheidungen, die sich aus der Erfahrung ergeben.

In der jüngsten Zeit sind sich alle empiristischen und rationalistischen Philosophen in dieser Angelegenheit einig, dass wir über eine Reihe akzeptabler Theoreme verfügen, die nicht auf Erfahrung basieren und als Teil der ersten und apriorischen Theoreme bezeichnet werden. Der Streitpunkt ist

jedoch, ob Alle ersten und apriorischen Sätze Sind sie analytisch oder sind einige der ersten und vorherigen Sätze autark (zusammengesetzt)? Mit anderen Worten: Beide Gruppen stimmen darin überein, dass die meisten autarken (zusammengesetzten) Sätze auf Erfahrung basieren, aber die Rationalisten behaupten, dass wir dies getan haben Einige Sätze sind zuerst und a priori und gleichzeitig apriorisch (zusammengesetzt), und andererseits behaupten Empiriker, dass alle apriorischen Theoreme analytisch sind und wir keinen apriorischen und ersten Satz haben, der autark ist. Daher war der wichtigste und schwerwiegendste Streit zwischen Empirikern und den Rationalisten der Neuzeit die Frage, ob die ersten Thesen existierten oder nicht existierten.

Um die Diskussion zu erklären, müssen wir über die Definitionen von analytischen und autoritären Theoremen sowie Antezedens-Theoremen (vor Erfahrung) und Posterior-Theoremen (nach Erfahrung oder möglich) sprechen, um uns mit der Meinung beider Gruppen vertraut zu machen. Analytische Theoreme: Kant schlug zum ersten Mal den Begriff „analytisch“ vor. Nach Kant ist ein Satz analytisch, wenn sein Prädikat die vollständige oder teilweise Wiederholung des Subjekts ist. So wie der Satz „Ein Buch ist ein Buch“, der das Prädikat der Wiederholung ist des Subjekts. Und der Satz „Ein großer Mann ist groß“ ist auch analytisch, weil er ein implizites Prädikat ist Die traditionelle Form von „Subjekt-Objekt“ wird nicht analytisch sein, zum Beispiel ist der Satz „Jeder Mensch ist ein Mensch“ nach Kants Definition ein analytischer Satz. Aber der Satz „Wenn dies ein Mensch ist, dann ist es ein Mensch.“ „Ein Mensch“ kann nach Kants Definition nicht mehr als analytischer Satz bezeichnet werden. Oder in Anlehnung an Kants andere Definition, der Satz „Die Summe der Gegensätze ist unmöglich“ oder der Satz „Wenn ein bestimmtes Buch mehrmals gelesen wird“ Lesen Sie es noch einmal „Sie werden es verstehen“ ist kein analytischer Satz, oder der Satz „Berechnung ist Berechnung“ muss offenbar immer analytisch sein, während er, wenn er bedeutet, dass „Berechnung von Freundschaft und Brüderlichkeit getrennt ist“, kein analytischer Satz mehr ist. Daher Kants Die Definition analytischer Theoreme ist keine umfassende Definition und umfasst nicht alle analytischen Theoreme, noch verhindert sie die Einführung nichtanalytischer

Theoreme. Daher haben Philosophen nach Kant andere Definitionen für analytische Theoreme bereitgestellt, von denen wir einige im Folgenden erwähnen.

- Es handelt sich um einen analytischen Satz, dessen Negation einen Widerspruch darstellt. Wenn beispielsweise jemand sagt, dass „der Mensch kein Mensch ist“, hat er sein Wort verletzt und die allgemeine Form seiner Aussage lautet: „A ist nicht A“. Das ist unmöglich, ist ein analytischer Satz, denn wir können diesen Satz so ausdrücken: „Es ist nicht so, dass sowohl A als auch der Widerspruch von A wahr sind.“ Wenn wir diesen Satz leugnen, bedeutet das, dass „sowohl A als auch der Widerspruch von A wahr sind.“ sind wahr und das ist ein Widerspruch. Auch der Satz „Wenn dies ein Mensch ist, dann ist es ein Mensch“ ist analytisch. Denn die Negation dieses Satzes führt zu einem Widerspruch. Der Satz „Konto ist Konto“ selbst wenn es bedeutet „das Konto von Freundschaft und Brüderlichkeit ist getrennt“, ist kein analytisches Theorem, weil seine Negierung zu Widersprüchen führt.

- Die zweite Definition eines analytischen Theorems: Ein analytisches Theorem ist ein Theorem, dessen Wahrheit nur durch die Analyse der Bedeutung der Wörter bestimmt werden kann, die in dem Satz verwendet werden, der es enthält. Um die Wahrheit über einen solchen Fall herauszufinden, müssen wir nicht mehr in der Außenwelt recherchieren. Es reicht aus, auf die Bedeutung der Wörter und die Struktur der Sprache zu achten. Wenn jemand beispielsweise die Bedeutung von „Mensch“ und „Tier“ kennt, ohne äußere Tatsachen zu beobachten, kann er verstehen, dass „jeder Mensch ein Mensch ist“. „Tier“, um die Wahrheit des obigen Satzes zu erkennen. Es bedarf nichts außer der Bedeutung der Wörter. In der ersten Definition wird die Beschreibung einer der Eigenschaften des analytischen Theorems erwähnt, aber die zweite Definition zeigt den Weg um seine Wahrheit zu entdecken. Basierend auf diesen beiden Definitionen hat das analytische Theorem für das analytische Theorem von zeitgenössischen Philosophen nicht immer die Eigenschaft der „Identität“ (Tautologie), aber das Prädikat kann neue Inhalte außer dem Subjekt enthalten. Kompositorisch Satz

(Zusammensetzung): Sie liefern normalerweise keine unabhängige Definition dafür, und der Satz. Wenn er nicht analytisch ist, wird er als kompositorisch bezeichnet, und sie verwenden normalerweise die Begriffe Wahrheit und Falschheit über Kompositionssätze. Der erste (Antezedens-)Satz oder das Antezedens, vor der Erfahrung: bezieht sich auf einen Satz, den ersten (Antezedens-)Satz. Sie sagen, dass seine Wahrheit vor der Erfahrung sicher ist und keiner empirischen Forschung bedarf. Wir können uns der Allgemeingültigkeit und Tragweite eines solchen Satzes bewusst sein – das Das heißt, es ist zu jeder Zeit und an jedem Ort gültig – ohne seine Beispiele zu untersuchen. Sätze wie: „Eine Person kann nicht gleichzeitig an zwei Orten sein“, „Was eine Form hat, hat eine Größe“, „Wenn ein Ereignis eintritt.“ vor einem anderen Ereignis, das zweite Ereignis geht auch einem anderen Ereignis voraus, das erste Ereignis geht voraus. „Es ist seit dem dritten Ereignis passiert.“ Es gibt Sätze, die notwendigerweise wahr sind und in allen möglichen Welten gelten. Diese Sätze sind a priori oder wahr. Der Widerspruch in solchen Fällen ist schädlich und sogar falsch.

Relative A-priori-Theoreme: Der Begriff bezieht sich auf Theoreme, die vor einer Reihe von Theoremen stehen, die selbst nicht a-priori sind. Wenn wir beispielsweise einige Prinzipien der Architektur und das Gesetz der allgemeinen Schwerkraft als selbstverständlich betrachten, zerstört er weiß, dass sein Haus einstürzen wird. Im Gegensatz zu relativen A-priori-Theoremen gibt es absolute A-priori-Theoreme, die sich auf Theoreme beziehen, die nicht auf einem nicht-prioristischen Theorem (postempirisch oder a posteriori) beruhen und vor jeglicher Erfahrung stehen. Kriterium der Vorgeschichte eines Theorems: Zeitgenössische Philosophen glauben normalerweise, dass das Kriterium der Vorgeschichte eines Theorems nicht darin besteht, dass es hinsichtlich der zeitlichen Kombination Vorrang vor jeglicher Erfahrung hat; in solchen Theoremen ist der zeitliche Ursprung des Wissens nicht erwünscht. , weil zeitgenössisch Philosophen glauben im Allgemeinen, dass es hinsichtlich der chronologischen Reihenfolge keine Kenntnis früherer Erfahrungen gibt.

Posterior-Propositionen (wir sind später – nach der Erfahrung) werden Posterior-Propositionen genannt, die nicht antezedent sind (wir sind vor der Erfahrung). Manchmal werden sie wie folgt definiert: Propositionen, die nicht unbedingt wahr sind oder wahr sein könnten. Das heißt, Manchmal sind sie wahr. Und manchmal sind sie nicht ehrlich, sagen sie im Nachhinein. Zum Beispiel: „Manche Menschen sind Genies“, „Kaninchen schlafen mehr als Füchse“. Die Wahrheit dieser Aussagen hängt von der jeweiligen Welt ab. Da es sich bei diesen Aussagen um mögliche Wahrheiten handelt, sind ihre Gegensätze wahrscheinlich falsch, nicht unbedingt falsch.

Konflikt zwischen zeitgenössischen Empiristen und Rationalisten

Zeitgenössische Empiriker glauben, dass hinsichtlich der Wahrheit eine gleichwertige Beziehung zwischen dem A-priori-Theorem und dem analytischen Theorem besteht und es für uns nicht möglich ist, einen Satz zu haben, der uns neue Informationen über die objektive Realität liefert und gleichzeitig a priori ist. Ohne uns auf die Erfahrung zu beziehen, sollten wir sicher sein, dass es immer wahr ist. Wenn ein Theorem auf die reale Welt bezogen ist und über die objektive Welt Auskunft gibt, ist seine Wahrheit nur durch Beobachtung der realen Welt möglich. Philosophen, die glauben, dass „einige von Wir haben apriorische Theoreme, die nicht analytisch sind, mit anderen Worten, einige apriorische Theoreme sind „autorial“ und werden in der heutigen Zeit als „Rationalisten“ bezeichnet. Dies bedeutet natürlich nicht, dass sich alle zeitgenössischen Rationalisten über „Beispiele apriorischer Autoren“ einig sind Theoreme". In der jüngsten Zeit wird jeder Philosoph, der überhaupt glaubt, dass wir „einen apriorischen Autorensatz" haben, als Rationalist bezeichnet. Und jeder, der „die Existenz eines apriorischen Autorensatzes“ absolut leugnet, wird als Erfahrung des Glaubens bezeichnet. Der Konflikt zwischen Empiristen und Rationalisten von heute ist nicht wie der Konflikt zwischen Empiristen und Rationalisten der Vergangenheit. Philosophen haben verschiedene Möglichkeiten zum Beweis früherer Autorentheoreme vorgeschlagen, von denen wir einige im Folgenden erwähnen.

Kants Methode zum Beweis apriorischer Autorentheoreme

Um diese Behauptung zu beweisen, analysierte Kant die „Natur des menschlichen Geistes“ und führte den Grund für die Existenz solcher Fälle auf die Struktur des menschlichen Geistes zurück. Um Kants Bedeutung zu verstehen, ist es keine schlechte Idee, ein Beispiel zu verwenden: wenn wir betrachten einen Menschen, der immer eine grüne Brille trägt. Er wird alle Gegenstände immer in grüner Farbe sehen; daher sind einige bunter als andere, ein solcher Mensch kann nicht mehr über nicht-grüne reale Dinge sprechen. Kant glaubt, dass wir zwei Welten haben, eine Welt die reale oder in Kants Interpretation die reale oder sinnliche Welt und die andere ist die phänomenale Welt. Er glaubt, dass die erste Welt (sinnliche Welt) in vielerlei Hinsicht vor uns verborgen und verborgen ist. Wir haben keine Kenntnis von der realen Welt, die unabhängig von unserem Geist existiert. Unser Bewusstsein für die Welt ist phänomenal (die Welt, wie sie uns erscheint). Nach Kant ist der menschliche Geist nicht nur passiv und empfänglich für die Auswirkungen materieller Dinge, sondern auch aktiv. Als Ergebnis dieser schöpferischen Aktivität des Geistes in den äußeren Realitäten verstehen wir die Dinge und erhalten unsere Beweise. Daher existiert das, was wir verstehen, nicht außerhalb und der Geist ist kein Spiegel der realen Welt. Tatsächlich ist unser Geist wie ein Netz mit einer besonderen Eigenschaft oder es ist ein spezielles Okular oder eine spezielle Brille. Wir sind uns nur dessen bewusst, was in dieses Netz fällt oder was wir mit dieser speziellen Brille sehen. Was sich außerhalb dieses Netzes befindet, kann sein entweder ohne Brille oder mit einer anderen Brille gesehen. Wir haben kein Wissen. Die Struktur unseres Geistes ist so, dass er alle Daten der Außenwelt in spezielle Formate gießt, darunter: Bilder des Gewissens oder der Intuition (Zeit und Raum), Bilder des Verstehens (wie Kausalität und Essenz), denn was auch immer nicht in Zeit und Raum passt, wir verstehen es nicht. Wir kennen also einige grundlegende Fakten über Zeit und Raum vor der Erfahrung. Das wissen wir zum Beispiel Die Zeit bewegt sich nur in eine Richtung, wenn Ereignis A nach Ereignis A auftritt. Wenn B vor und B vor C liegt, dann ist A vor C. Wenn A nördlich von B und B nördlich von C liegt, dann ist A nördlich von C und...

Da Kants Theorie eine Rückkehr zu einer Art Idealismus darstellt, akzeptieren zeitgenössische nichtkantianische Rationalisten seine Theorie nicht und glauben, dass wir objektive Tatsachen unabhängig vom Geist erkennen können. Daher stimmen sie nicht mit Kants Analyse der apriorischen Sätze des Autors überein.

Gründe neuer Empiristen und neuer Rationalisten, ihre Behauptung zu beweisen

Die neuen Rationalisten wandten sich dem Gebiet der Mathematik zu, um die Existenz „autoritärer A-priori-Fälle“ zu beweisen, und sie verlangten, ihre Behauptung anhand der Zweige der Mathematik, insbesondere der Infinitesimalrechnung und der Geometrie, zu beweisen. Der Hauptversuch der neuen Empiristen, die Argumente der neuen Rationalisten zurückzuweisen, basiert auf der Trennung von „reiner Mathematik und praktischer Mathematik“. Um die Diskussion besser zu verdeutlichen, werde ich einige der Argumente der neuen Rationalisten und der Verstöße und Behauptungen der neuen Empiristen. Let's

Der erste Grund der Rationalisten: Wenn wir den Satz $(4 = 2 + 2)$ in der Wissenschaft der Arithmetik betrachten, sehen wir, dass dieser Satz immer und überall wahr ist, das heißt, wo und wann immer wir zwei Objekte haben und zwei weitere hinzufügen. Tatsächlich ist dieser Satz wahr. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Satz a priori. Andererseits können wir die Konzepte von 2 und 2 verstehen, ohne an das Konzept von 4 zu denken, also zumindest in der Kindheit. Bevor wir erfahren, dass $2 + 2 = 4$ ist, konnten wir das tun. Es handelt sich also um einen Satz, der sowohl a priori als auch autoritär ist.

Antwort der Empiriker: Einige Empiriker haben auf diese Formen so reagiert, dass Sätze wie $(2 + 4 = 2)$ Autorensätze sind, aber keine notwendigen und apriorischen Sätze. Es gibt keine Sätze der empirischen Wissenschaft wie „Wasser kocht“ bei 100 Grad Celsius unter normalen Bedingungen“ oder „Alle Krähen sind schwarz“. Das heißt, wir haben in diesen Fällen noch keine

Ausnahme gefunden. Aber genauso ist es logisch unmöglich, dass „eine Krähe weiß ist“ oder „Wasser kocht bei 100“. „Abschlüsse unter konventionellen Bedingungen“ ist nicht logisch unmöglich, so wie 2 plus 2 fünf ergibt. Diese Antwort ist bei neuen Empirikern nicht beliebt. Heute sind sich alle zeitgenössischen Philosophen, sowohl Rationalisten als auch Empiristen, einig, dass mathematische Theoreme notwendigerweise wahr sind und a priori, und daher unterscheiden sie sich von den Theoremen der Naturwissenschaften. Schließlich betrachten die neuen empiristischen Philosophen diese Theoreme nicht mehr als autoritativ und sagen, dass die Bedeutung des Theorems $(2+4)$ Dies ist $(1+1+1+1)$ ist gleich $(1+1+1+1)$, was ein analytisches Theorem wie „Schwarz ist schwarz“ ist. Wir glauben, dass die genannten Theoreme notwendigerweise wahr sind, weil es sich um analytische Theoreme handelt.

Der zweite Grund der Rationalisten: Selbst wenn wir akzeptieren, dass der Satz $(2 + 4 \cdot 2)$ ein analytischer Satz ist, was sagen wir dann über größere Sätze wie $(10741 + 5629 \cdot 16370)$? Wenn der erste Satz analytisch ist, dann ist der zweite Satz ebenfalls analytisch sein, da die Grundlage des Arguments in beiden Fällen dieselbe ist. Im Fall des zweiten Satzes müssen wir berechnen, um zu wissen, dass er wahr ist, und es kann sein, dass wir bei der Berechnung sogar einen Fehler machen.

Antwort der Empiriker: Der zweite Satz ist analytisch wie der erste Satz und das Argument ist in beiden Fällen gültig. Daher ist im Fall des zweiten Beispiels $(1+1+1+1+1)$ die Anzahl der (1) größer und wenn wir darüber hinaus einen Fehler machen, ist die Nachricht, die wir über die Ungleichheit der Summe dieser beiden Zahlen verbreiten, ein Widerspruch, weil wir tatsächlich sagen... $+1+1+1$ ist gleich... $+ 1+1+1$ Ist es nicht. Das Summationsergebnis im zweiten Beispiel ist nicht so klar und einfach wie im ersten Beispiel. Die analytische Bedingung eines Theorems ist nicht seine Klarheit und Spontaneität. Spontaneität ist ein psychologisches Merkmal, das für verschiedene Menschen unterschiedlich ist. Darüber hinaus ist für ein Wesen mit mathematischen Fähigkeiten die Summe großer Zahlen genauso einfach $(2 + 4)$. Das Kriterium der Analytik besteht darin, dass ihre Ablehnung zu einem

Widerspruch führt, der Ablehnung von Solche Sätze erfordern auch einen Widerspruch.

Der dritte Grund der Rationalisten für das Apriori und die Urheberschaft arithmetischer Regeln: Bei arithmetischen Regeln geht es nicht nur um die Kombination mathematischer Symbole, sondern um allgemeine Sätze über eine bestimmte Realität. Es geht nicht nur darum, dass die Summe zweier Zahlen (2) und (2) ist gleich (4).), aber die Summe von 2 Bäumen und 2 anderen Bäumen ist 4 Bäume, und die Summe von 2 Äpfeln und 2 anderen Äpfeln ist vier Äpfel und... Das oben genannte Gesetz besagt: „Zwei Objekte mit zwei anderen Objekten sind insgesamt vier Objekte“ und dieses Gesetz betrifft die objektive Realität und ist nicht nur auf mathematische Symbole anwendbar. Im Allgemeinen kann man sagen, dass es bei den Gesetzen der Arithmetik um Quantität geht, die Quantität eines Baumes oder irgendetwas anderes. Diese Allgemeingültigkeit und ihre Anwendung haben dazu geführt, dass man sich vorstellen kann, dass es sich dabei nicht um äußere Tatsachen handelt. Die Rechnungslegungsregeln sind Regeln für Adlige. Oder besser gesagt: „Es sind die allgemeinsten Gesetze und sie gelten für alle Adligen.“ An deren Notwendigkeit und Gewissheit haben wir hingegen keinen Zweifel Wenn wir zum Beispiel anfangen, Bäume in einem Garten zu zählen, in dem es zwei Bäume auf der rechten Seite und zwei Bäume auf der linken Seite gibt, und jedes Mal, wenn wir sie zählen, ihre Summe fünf statt vier beträgt, sagen wir nie die Regel der Arithmetik . Hier liegt ein Verstoß vor, wir können sagen, dass wir ständig Fehler in der Berechnung machen, oder wann immer wir damit beschäftigt sind, diese Bäume zu zählen, taucht plötzlich ein anderer Baum auf.

Antwort von Empirikern: Empiriker sagen, Sie haben tatsächlich zwischen reiner Mathematik und angewandter Mathematik verwechselt. Im Fall von „2 Äpfel und 2 weitere Äpfel werden 4 Äpfel“ ist nicht klar, mit welchem Bereich es zusammenhängt? Wie es scheint Ist Teil des Bereichs der Naturwissenschaften und ein Satz der reinen Mathematik, ist der Satz in dieser Hinsicht ein mehrdeutiger Satz und es kann nicht definitiv gesagt werden, ob er sich auf den Bereich der reinen Mathematik oder der angewandten

Mathematik bezieht. Wenn der Sprecher dies jedoch tut Wenn der Satz bestimmt, ob der Apfel selbst in diesem Fall wichtig ist oder nicht, können wir definitiv sagen, auf welches Gebiet sich dieser Fall bezieht.

Jeder Satz, bei dem wir auf den Apfel selbst achten und ihn für andere Objekte nicht für wahr halten, ist ein Kompositionssatz, aber möglich (posterior) und bezieht sich auf den Bereich der angewandten Mathematik, und wenn wir dem nicht Aufmerksamkeit schenken Apfel selbst und achte nur auf Zahlen Es ist ein a priori, aber analytischer Satz und bezieht sich auf den Bereich der reinen Mathematik.

Der vierte Grund der neuen Rationalisten: Die Argumente der Vergangenheit bezogen sich auf die Wissenschaft der Arithmetik. Dieselben Argumente wurden von den Rationalisten zur Geometrie erwähnt, einem weiteren Zweig der Mathematik, auf den wir uns beziehen.

Wir betrachten den Satz „Die Summe der Winkel eines Dreiecks beträgt 180 Grad“; in diesem Satz ist das Prädikat nicht im Subjekt impliziert und drückt etwas Neues außer dem Subjekt aus. Denn wir sagen nicht in der Definition eines Dreiecks dass die Summe seiner Winkel 180 Grad beträgt; andererseits betragen die Winkel jedes Harji-Dreiecks, dessen Winkel gemessen werden, 180 Grad. Dies ist also ein apriorischer und kompositorischer Satz. Oder der Satz „die Summe der beiden Seiten von“. „Ein Dreieck ist größer als die dritte Seite“ ist ein Kompositionssatz, kein analytischer; Denn bei der Definition eines Dreiecks und seiner Seiten ist es nicht notwendig, dass die Summe der beiden Seiten größer als die dritte Seite ist. Wir können uns jedoch von der Richtigkeit überzeugen, ohne auf Erfahrung zurückgreifen zu müssen. Es reicht aus, sich eine Linie vorzustellen Nehmen wir die Basis eines Dreiecks an und ziehen von seinen beiden Seiten zwei Linien aus, die kürzer oder gleich dieser Basis sind. In diesem Fall wird uns die Vorstellungskraft sofort klar machen, dass immer dann, wenn wir diese beiden Linien um die Basis drehen, die Punkte entstehen Wenn sie nicht an die Basis angrenzen, werden sie sich niemals schneiden, um ein Dreieck zu bilden. Daher müssen wir keine Sinneswahrnehmung erfahren oder uns darauf verlassen, um diese

Autorenaussage, dass die Summe der beiden Seiten eines Dreiecks ist, absolut zu behaupten größer als die dritte Seite.

Unterschiede zwischen zwei Denkschulen, Rationalismus und Empirismus

Die neue Philosophie lässt sich in zwei empiristische und rationalistische Reaktionen zusammenfassen. Die antike Philosophie seit Sokrates und die neue Philosophie seit Descartes unterscheiden sich beide von der Philosophie des Mittelalters, in der es hauptsächlich um menschliche Fähigkeiten und Grenzen geht. Zum ersten Mal begründete Descartes eine Art metaphysischen Denkens, das Rationalismus genannt wird. Die Vermeidung von Erfahrungen löste in den rationalistischen Systemen von Baruch Spinoza und Leibniz, den Nachfolgern von Descartes, eine Reaktion aus. Diese Reaktion, die zum Teil Descartes' Zeitgenossen Francis Bacon zu verdanken hat, fand in Bacons Land statt. Diese englische Reaktion gegen den europäischen Rationalismus wird britischer Empirismus genannt.

Die Wurzeln des Rationalismus liegen in der klassischen griechischen Philosophie und ihre Kristallisation findet sich bei Platon, weshalb er als Vater des Rationalismus bezeichnet wird, und die Wurzeln des Empirismus liegen in den Gedanken des Aristoteles. Rationalisten betrachteten die Vernunft als Quelle des Wissens und glaubten, dass es in der Vernunft eine Reihe grundlegender und grundlegender Konzepte für das Verständnis der Welt gibt. Ihren Höhepunkt erreichte diese Philosophie im 17. Jahrhundert mit der Veröffentlichung der Werke von Descartes, Spinoza und Leibniz. Doch am Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich in England ein anderer Denkprozess, der einen völlig anderen Ansatz zur Vernunft und ihrer Rolle beim Wissenserwerb verfolgte. Dieser Denkprozess ist derselbe wie der Empirismus und bildet die Grundlage der Aufklärungszeit sowie die wichtigste und philosophische Grundlage der zeitgenössischen Wissenschaft und Technologie. Ihre Anführer sind John Locke, George Barclay und David Hume.

Die beiden Begriffe Rationalismus und Empirismus stehen einander gegenüber und letzterer ist die Negation der Prinzipien des ersteren. Rationalismus im allgemeinen und weiten Sinne des Wortes ist eine Theorie, die die Kenntnis der Außenwelt durch den Prozess des reinen Denkens ermöglicht, der von der Erfahrung getrennt ist. Empirismus im allgemeinen und weiten Sinne des Wortes ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass das gesamte Wissen über die Außenwelt aus Erfahrung abgeleitet ist. Wenn wir die gegensätzliche Natur dieser beiden Typen mit einer philosophischen Sprache definieren wollen, die das Problem klar zum Ausdruck bringt, müssen wir sagen, dass der Rationalismus eine Theorie ist, die besagt, dass unser Wissen über die Welt außerhalb apriorischer Konzepte und apriorischer kombinatorischer Theoreme möglich ist, und Empirismus ist eine Theorie, die den Erwerb von Wissen über die Außenwelt mit apriorischen Konzepten leugnet und apriorische zusammengesetzte Theoreme für unmöglich hält.

Ein A-priori-Konzept ist ein Konzept, das ein Produkt der Weisheit ist und nicht aus Sinneserfahrungen abgeleitet wird. Demgegenüber steht das hintere Konzept, das etwas bedeutet, das aus der Sinneserfahrung abgeleitet ist. Ein weiterer Unterschied zwischen Rationalisten und Empiristen betrifft den Unterschied zwischen analytischen und kompositorischen Theoremen. Ein analytischer Satz ist ein Satz, dessen Negation seinen Grenzen widerspricht und nichts anderes ist, als die Grenzen desselben Satzes anzugeben. Andererseits drückt der kombinierte Satz etwas aus, das über die Bedeutung der Grenzen desselben Satzes hinausgeht, und seine Negierung stellt keinen Widerspruch dar. In der Schule des Rationalismus wird versucht, die Tatsachen und Wahrheiten der Welt durch zu erreichen unter Verwendung rationaler Kriterien und philosophischer Argumentation. Aus der Sicht dieser Schule können Fakten nur mit den Mitteln der Vernunft ermittelt werden. In der Schule des Empirismus hingegen ist das Beobachten von Fakten und Empfindungen, ihr Erleben und Testen ein Mittel, um die Wahrheiten der Existenz zu entdecken. Der Empirismus ist in einigen grundlegenden Aspekten das Gegenteil des Rationalismus. Nach Ansicht der Empiriker kann die Vernunft nicht die Quelle des Wissens sein, sondern nur ein Ort, an dem

Wissen empfangen wird, und die wahre Quelle des Wissens sind Sinneserfahrungen. Berlin beschreibt die weltanschaulichen Vorstellungen der Empiriker: „Sie verwendeten eine Methode der Darstellung.“, in welchen Aspekten Es bezieht sich auf die Welt, die mit den Sinnen wahrgenommen wurde und somit gemessen und abgeleitet werden konnte.

Die Debatten und Argumente der Empiristen waren viel einfacher als die der Rationalisten, weil sie deren verbale Komplexität so weit wie möglich vermieden. Empiristische Philosophen kümmerten sich nicht um enge und präzise Theorien, sondern versuchten, ihre Aufmerksamkeit auf praktische und praktische Einstellungsfragen zu richten. Einer der gebräuchlichsten Ausdrücke von Empirikern ist „gesunder Menschenverstand“, daher hat der Empirismus im Gegensatz zum Rationalismus ein sehr überzeugendes Erscheinungsbild und schockiert den Leser nicht.

Ergebnis:

Empiriker betrachten nur a priori und notwendige Theoreme, die per Definition wahr sind. In der Logik werden solche Theoreme als tautologisch bezeichnet. Mit dem Fortschritt der empirischen Wissenschaft verloren die Rationalisten relativ an Glaubwürdigkeit und die Empiristen stahlen ihnen die Führung. Francis Bacon, der berühmte Empiriker, der als Vater der neuen Wissenschaft gilt, sagte: „Empiriker sind wie Ameisen, die Informationen sammeln und nutzen, aber Rationalisten sind Spinnen, die ihr Netz um sie weben.“ Die Implikationen von Bacons Allegorie sind, dass echte empirische Wissenschaft auf Experimenten verschiedener Fantasien basiert. Es sollte betont werden, dass diese Dualität in der zeitgenössischen Philosophie allmählich an Bedeutung verloren hat. Denn die meisten erfolgreichen Wissenschaftler experimentieren und experimentieren ihrer Intuition folgend, die sie am Anfang hatten, und betrachten die Natur nie im luftleeren Raum und völlig objektiv. Der Rationalismus ist persönlicher und objektiver, er ist nicht unabhängig vom Menschen und seinem veränderlichen und instabilen Geist, und seine Wahrheit kann zu keiner Zeit und an jedem Ort überprüft werden. Tatsächlich sind sowohl der Empirismus als auch der Rationalismus in die Irre

gegangen, indem sie einen Faktor betont haben, denn um die Fakten und Realitäten des Schöpfungssystems zu kennen, ist es notwendig, verschiedene wissenschaftliche Methoden anzuwenden, einschließlich Erfahrung, Experiment, Argumentation und Argumentation sowie die Erfahrungen anderer Menschen und Traditionen. Gesellschaften können genutzt werden. Empiristen mit extremer Betonung des Experiments und rationalistische Philosophen mit übermäßiger Betonung der mathematischen Methode waren nicht in der Lage, eine Lösung zu finden, um zur Wahrheit zu gelangen.

Verweise:

Pi-Buch – Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – 2019 – S. 243–274 – Godment-Label

Das Buch des Kultismus – Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – 2018 – S. 671 – Godment-Label

History of Philosophy, Bd. 6, S. 229–315; General Philosophy or Metaphysics, S. 215–237; A Look at New and Contemporary Philosophies in the Western World, S. 159–171; Übersetzung von Kants Präpositionen, S. 11-20 und der Weg der Weisheit in See Europe, Bd. 2, S. 235-265.

Allgemeine Philosophie oder Metaphysik, S. 143–146

John Locke: Forschung zum menschlichen Verständnis, Zusammenfassung von Pringle Preston, übersetzt von Dr. Rezazadeh Shafaq, Buch 1, Kapitel 1, Seite 9.

- Dieselbe Quelle, zweites, drittes und viertes Kapitel, S. 36-7 (Zusammenfassung und Anpassung)

- Dieselbe Quelle des zweiten Buches, erstes Kapitel, S. 37-38.

• Markie, P. (2004), „Rationalism vs. Empiricism“ in Edward D. Zalta (Hrsg.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Eprint.

• • Loeb, Luis E. (1981), Von Descartes bis Hume: Kontinentale Metaphysik und die Entwicklung der modernen Philosophie, Ithaca, Cornell University Press

• • Engfer, Hans-Jürgen (1996), Empirismus versus Rationalismus? Kritik eines philosophiegeschichtlichen Schemas, Paderborn: Schöningh

• • Peter Anstey, „ESP is best“, Early Modern Experimental Philosophy, 2010

• Buckle, Stephen (1999), „British Skeptical Realism. A Fresh Look at the British Tradition“, European Journal of Philosophy, 7, S. 1–2.

• Hume, D. „An Inquiry Concerning Human Understanding“, in Inquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, 2. Auflage, L.A. Selby-Bigge (Hrsg.), Oxford University Press, Oxford, Großbritannien, 1902

•

• Rock, Irvin (1983), The Logic of Perception, MIT Press, Cambridge, MA

Fumerton, Richard (21. Februar 2000). „Fundamentalistische Theorien der epistemischen Rechtfertigung“. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Abgerufen am 19. August 2018.

-
- • • David Bostock, *Philosophy of Mathematics: An Introduction*, Wiley-Blackwell, 2009, p. 43: „Descartes, Locke, Berkeley und Hume gingen alle davon aus, dass Mathematik eine Theorie unserer Ideen sei, aber keiner von ihnen lieferte ein Argument für diese konzeptualistische Behauptung und hielt sie offenbar für unumstritten.“
-
- • • John W. Yolton, *Realism and Appearances: An Essay in Ontology*, Cambridge University Press, 2000, S. 136.
-
- • • Die Korrespondenztheorie der Wahrheit (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
-
- • • Grigoris Antoniou, John Slaney (Hrsg.), *Advanced Topics in Artificial Intelligence*, Springer, 1998, S. 9.
- • • Vere Claiborne Chappell (Hrsg.), *The Cambridge Companion to Locke*, Cambridge University Press, 1994, S. 56.
-
- • • Irrtümer: klassische und zeitgenössische Lesarten. Hansen, Hans V., Pinto, Robert C. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 1995. ISBN 978-0-271-01416-6. OCLC 30624864.
-
- • • Locke, John (1690). „Buch IV, Kapitel XVII: Von der Vernunft“. Ein Essay über menschliches Verständnis. Abgerufen am 12. März 2015.

-
- • • Locke, John (1690). Zwei Abhandlungen über die Regierung (10. Auflage): Kapitel II, Abschnitt 6. Projekt Gutenberg. Abgerufen am 5. Mai 2018.
-
- • • Locke, John. Ein Brief über Toleranz Routledge, New York, 1991. p. 5 (Einleitung)
-
- • • Delaney, Tim. Der Marsch der Unvernunft: Wissenschaft, Demokratie und der neue Fundamentalismus, Oxford University Press, New York, 2005. p. 18
-
- • • Godwin, Kenneth et al. Kompromisse bei der Schulwahl: Freiheit, Gerechtigkeit und Vielfalt University of Texas Press, Austin, 2002. p. 12
-
- • • Broad, C.D. (2000). Ethik und Geschichte der Philosophie. Großbritannien: Routledge. ISBN 0-415-22530-2.
-
- • • Basil Duke Henning Das Unterhaus, 1660–1690, Band 1
-
- • • Peter Laslett, „Two Treatises of Government and the Revolution of 1688“, Abschnitt III von Lasletts Leitartikel „Introduction“ zu John Locke, Two Treatises of Government, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- • • Britannica Online, s.v. John Locke

• • • „Die drei größten Männer“. Abgerufen am 13. Juni 2009. Jefferson identifizierte Bacon, Locke und Newton als „die drei größten Männer, die je gelebt haben, ohne Ausnahme“. Ihre Arbeiten in den Natur- und Moralwissenschaften waren maßgeblich an Jeffersons Bildung und Weltanschauung beteiligt.

• • • „Die Briefe von Thomas Jefferson: 1743–1826 Bacon, Locke und Newton“. Archiviert vom Original am 31. Dezember 2009. Abgerufen am 13. Juni 2009.

• • • <http://explorer.monticello.org/text/index.php?id=82&type=4> Jefferson nannte Bacon, Newton und Locke, die seine Ideen so unauslöschlich geprägt hatten, „meine Dreieinigkeit der drei größten Männer“. die Welt je hervorgebracht hat“

• • • Seigel, Jerrold. Die Idee des Selbst: Denken und Erleben in Westeuropa seit dem 17. Jahrhundert. Cambridge: Cambridge University Press (2005) und Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press (1989).

• • • <https://www.youtube.com/watch?v=uzEj3uRHux0>

• • • Philosophie in menschlicher Sprache, geschrieben von Martin Cohen, S.98

• • • Philosophie in menschlicher Sprache, geschrieben von Martin Cohen, S. 18

Einführung in Berkeley (Berkeley in 90 Minuten), übersetzt von Shahram Hamzaei, Autor: Paul Strathern (einer der Mathematikprofessoren einer britischen Universität), herausgegeben von Allameh Hali, veröffentlicht 1389

• • • McGrath, Alistair. 19

98. Historische Theologie, eine Einführung in die Geschichte des christlichen Denkens. Oxford: Blackwell Publishers. S.214-5.

- • • Vaughn, Karen (1978). „John Locke und die Arbeitswerttheorie“ (PDF). Zeitschrift für libertäre Studien. 2 (4): 311-326. Archiviert vom Original (PDF) am 19. Oktober 2011. Abgerufen am 13. August 2011.
- • • Locke, John (1690). [[Zwei Abhandlungen über die Regierung]] (10. Auflage). Projekt Gutenberg. Abgerufen am 25. März 2012. URL-Wikilink-Konflikt (Hilfe)
- • • Zuckert, Michael (1996). Die Naturrechtsrepublik. Notre Dame University Press. S. 73–85.
- • • Wills, Garry (2002). Amerika erfinden: Jeffersons Unabhängigkeitserklärung. Boston: Houghton Mifflin Co.
- • • Skinner, Quentin Visionen der Politik. Cambridge.
- • • Locke, John. Ein Essay über menschliches Verständnis. Ed. Roger Woolhouse. New York: Penguin Group (1997), p. 307.
- • • Locke, Essay, S. 306.
- • • The American International Encyclopedia, J.J. Little Company, New York 1954, Band 9.

